

10. ANEXO II - ANTA I DO REGO DA MURTA. CATÁLOGO DE ARTEFACTOS, PARÂMETROS DE ANÁLISE, LEVANTAMENTOS DIGITAIS E DESENHOS

10.1. Catálogo de artefactos

Este catálogo inclui à excepção de algumas esquirolas encontradas, a totalidade dos artefactos que foram inventariados.

Adornos, objectos simbólicos e têxtil	
Nº	Descrição
1	Conta de colar, em esteatite, com perfuração tronco-cónica, secção sub-ovóide e de contornos arredondados. Diâmetro 4 mm.
2	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 6 mm.
3	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
4	Conta de colar, em variscite, com perfuração de tronco-cónica, secção sub-ovóide e de contornos arredondados. Diâmetro 5 mm.
5	Pendente, em esteatite, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos arredondados. Diâmetro 6 mm.
6	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
7	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
8	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração de cilíndrica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
9	Conta de colar, em variscite/crisoprásio, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
10	Conta de colar, em esteatite, com perfuração tronco-cónica, secção sub-ovóide e de contornos angulares. Diâmetro 9 mm.
11	Conta de colar, em variscite/crisoprásio, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 9 mm.
12	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
13	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
14	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 3 mm.
15	Conta de colar, em talco, com perfuração de tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos arredondados. Diâmetro 5 mm.
16	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
17	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração de cilíndrica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
18	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
19	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração de tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 3 mm.
20	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
21	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
22	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração de cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.

Adornos, objectos simbólicos e têxtil

Nº	Descrição
23	Placa, em micaxisto, de bordos arredondados, com uma espessura de 13.5 mm, localizada no final do corredor, a uma cota de -0,88 cm junto ao segundo esteio do lado esquerdo. Esta placa condenava uma zona de deposição composta por um alfinete de cabeça decorada típica do sudoeste / Calcolítico e uma lâmina completa com retoques invasores. Encontra-se muito fracturada e de difícil conservação, dividida em 13 fragmentos.
24	Disco, em micaxisto, fracturado em 3, com bordo polido e arredondado, localizado no corredor. Apresenta 56 cm de diâmetro máximo.
25	Minério de ferro, alguns apresentam talhe. Optamos por os incluir por considerarmos a sua deposição intencional no monumento. Corresponderão, provavelmente, a uma época de reocupação tardia do monumento, possivelmente proto-histórica ou romana.
26	Fragmento de bordo de placa em xisto sem decoração, nem perfuração. Localizada próximo do corredor.
27	Dente de suíno (javali), com perfuração bicónica, na zona inferior da raiz, com fractura na zona inferior e superior. Altura da raiz 15 mm / Largura 8,3 mm. Altura do dente 13,5 mm / Largura máx. 8 mm , min.3,1mm.
28	Fragmento distal de placa em xisto, com perfuração tronco-cónica com um diâmetro de 6 mm, com extremidade de bordo com contorno arredondado. Possivelmente pertencente ao outro fragmento de placa nº 26.
29	Dente de suíno (javali), com perfuração bicónica, na zona inferior da raiz, com fractura na zona do dente. Altura da raiz 21 mm / Largura 8 mm. Altura do dente 16,5 mm / Largura máx. 5 mm, min.2.9 mm.
30	Fragmento de dente de suíno (javali). Altura do dente 21 mm / Largura máx. 6,2 mm , min.3,1mm.
31	Fragmento distal de placa, em xisto polido, com perfuração tronco-cónica de Diâmetro 7,5 mm e extremidade de bordo arredondada, com uma espessura de 9,4 mm.
32	Possível botão, em quartzo, com 3 perfurações que cruzam no centro do artefacto. O tipo de perfuração perfaz uma curva no interior do objecto, o que, segundo Huet Bacelar Gonçalves, poderá ter sido realizado com um objecto em metal (Apêndice VII)
33	Fragmento de possível cossoiro, de forma sub-circular, em grauvaque, com perfuração tronco-cónica no centro do objecto. Apresenta um diâmetro 7,3 mm.
34	Objecto indeterminado em quartzito, com um pequeno orifício, provavelmente natural, no centro. No entanto, os bordos do objecto aparentam um certo polimento, pelo que optamos por o incluir no inventário.
35	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
36	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
37	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
38	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-circular e de contornos arredondados. Diâmetro 4 mm.
39	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos arredondados. Diâmetro 5 mm.
40	Conta de colar, em esteatite, com perfuração bicónica, secção sub-ovóide e de contornos arredondados. Diâmetro 11 mm.
42	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-cilíndrica e de contornos angulares. Diâmetro 6 mm.
43	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
44	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
45	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
46	Fragmento de osso, usado provavelmente como conta. Apresenta um certo polimento nos bordos da zona central dos orifícios naturais.
47	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.

Adornos, objectos simbólicos e têxtil

Nº	Descrição
48	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
49	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 6 mm.
50	Conta de colar, em calcário comum, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 9 mm.
51	Pendente, em quartzito, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos arredondados. Diâmetro 26 mm.
52	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
53	Conta de colar, em esteatite, com perfuração bicónica, secção sub-circular e de contornos arredondados. Diâmetro 15 mm.
54	Pequeno nódulo de minério de ferro – Goetite FeO(OH) de secção e forma irregular. Integra-se na camada C2. Para além deste e do número 58, foram recuperados vários, todos eles provenientes do corredor, que poderão ter sido alvo de uma deposição ritual.
55	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
56	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração tronco-cónica, secção sub-circular e de contornos angulares. Diâmetro 4 mm.
57	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração bicónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 5 mm.
58	Pequeno nódulo de minério secundário de ferro – Goetite FeO(OH) de secção e forma irregular.

Indústria sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Descrição
1	Lasca carenada, em sílex (chert), apontada longitudinalmente, de secção triangular, com orientação do talão paralelo à peça e bolbo relativamente grande. Apresenta retoques abruptos e inversos, localizados na zona distal, salientando a ponta, e no anverso direito. O bordo direito é rectilíneo, o esquerdo é convexo e a zona proximal é irregular. Tipo 18.
2	Lasca laminar, em sílex (chert), com secção trapezoidal, orientação do talão paralelo à peça, bolbo médio, extremidade proximal plana e distal semi-arredondada. Apresenta uma fractura posterior ao talhe na zona mesial esquerda. O bordo direito contém traços de uso e a superfície apresenta-se romba na zona ventral. A fractura observada criou uma espécie de buril na zona mesial inferior. Tipo 18.
3	Lasca carenada e cortical no bordo direito (20%), em sílex (chert), de secção triangular, com orientação do talão perpendicular à peça, bolbo grande, bordos convexos, extremidade proximal plana e distal rectilínea. Apresenta traços de uso na zona mesial e distal, com retoques abruptos, erosionados e contínuos, de delimitação rectilínea, no bordo distal e invasores e descontínuos no bordo esquerdo. Morfologia: Raspador atípico sobre lasca. Tipo 14.
4	Lasca em sílex (chert), de secção triangular, contorno rectangular, talão e bordo direito cortical (10%), com bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo. Apresenta traços de uso em todos os bordos, com combinações de retoques alternados, longos e descontínuos, com uma delimitação convexa no bordo esquerdo. Tipo 9. Morfologia: Raspador atípico
5	Lasca carenada, em sílex (chert), de secção triangular, talão cortical (5%), plano e paralelo à peça, bolbo reduzida, bordo direito côncavo e esquerdo rectilíneo. Apresenta retoques abruptos, contínuos e alternados, na zona mesial e distal, desenhando uma delimitação convexa e retoques longos que formam um denticulado onde todos os dentes apresentam, no seu interior e posteriormente ao seu talhe, retoques abruptos. Tipo 15. Morfologia: Compósito de raspador na zona distal e raspadeira no bordo direito.
6	Lasca carenada, em sílex, de secção e contorno triangular, cortical no anverso, de bordos rectilíneos, com traços de uso no bordo esquerdo e retoques inversos, descontínuos e invasores no talão. Tipo 15. Morfologia: Raspador carenado
7	Pseudo-lasca cortical (20%), em quartzito, de secção triangular e contorno irregular, bordos planos e com traços de uso na zona distal.
8	Elemento de foice, em quartzito leitoso, secção trapezoidal, talão cortical, com bolbo médio,

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	bordos côncavos e com traços de uso na zona distal. Tipo 9.
9	Lasca, em sílex, com talão liso e orientação oblíqua à peça, bolbo médio, secção sub-triangular, bordos irregulares e zona distal apontada. Apresenta traços de uso na zona distal e fractura posterior ao talhe no bordo direito. Tipo 18.
10	Lasca, em quartzo rosa, de secção triangular, bordos convexos e zona distal apontada à esquerda, delineando um pequeno buril. Apresenta traços de uso, nesta mesma zona. Tipo 18. Morfologia: Buril
11	Lasca carenada, em sílex, de secção trapezoidal, talão irregular e paralelo à peça, bordos convexos e zona próxima apontada à esquerda. Apresenta traços de uso no bordo direito e com ponta na zona próxima. Tipo 18.
12	Fragmento de lasca, em sílex, de secção trapezoidal, com talão liso e perpendicular, bolbo reduzido, contorno irregular e sem traços de uso. Tipo 18
13	Pseudo-lasca, em quartzito, secção rectangular, contorno trapezoidal e com traços de uso na zona distal.
14	Lasca, em sílex, secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos côncavos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso em todo o gume, à excepção da zona do talão e possui micro-retoques abruptos, inversos, sub-paralelos e parciais na zona distal. Tipo 15. Morfologia: Raspador
15	Lasca, em sílex (chert), com talão liso e perpendicular, bolbo médio, secção biconvexa, bordos convexos e zona distal arredondada. Possui traços de uso na zona distal. Tipo 18.
16	Fragmento de lasca, com talão em bico e traços de uso na zona distal. Tipo 18.
17	Pseudo-lasca, em sílex, com secção biconvexa, contorno ovóide, bordos convexos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo e na zona distal. Observam-se retoques invasores, direitos, sub-paralelos e parciais no bordo esquerdo. Morfologia: Raspador atípico
18	Pseudo-lasca, em sílex, com traços de uso na zona distal.
19	Pseudo-lasca, em quartzito, de secção trapezoidal, bordos convexos e sem traços de uso.
20	Lasca carenada, em quartzito, extremamente rolada, com talão liso e paralelo, bordo direito rectilíneo, esquerdo convexo e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta retoques invasores, sub-paralelos e parciais na zona mesial do bordo esquerdo e traços de uso em toda a superfície do mesmo bordo. Tipo 14. Morfologia: Raspador carenado
21	Pseudo-lasca, em quartzito, secção triangular e bordos irregulares, com traços de uso na zona distal.
22	Lasca, em sílex, secção biconvexa e contorno ovóide, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, bordos convexos e sem traços de uso. Tipo 2.
23	Lasca de descorticação, em sílex, secção rectangular, bordos convexos e zona distal plana. Tipo 4
24	Lasca, em sílex, secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos rectilíneos e zona distal apontada à direita. Possui retoques longos, directos, descontínuos e sub-paralelos, com delimitação côncava na zona distal. Tipo 18
25	Lasca de descorticação, unifacial, com talão em córtex, paralelo à peça, bolbo grande e bordos convexos. Apresenta traços de uso no bordo. Tipo 1
26	Lasca, em sílex, com talão reduzido, levantamentos anteriores ao talhe, bolbo médio, secção biconvexa, bordos rectilíneos e com traços de uso na zona distal. Tipo 1
27	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo reduzido, secção triangular, contorno rectangular, bordo direito convexo, bordo esquerdo e distal irregular. Apresenta traços de uso e retoques abruptos, sub-paralelos, alternados e combinados, na zona distal e ao longo do bordo direito. Apresenta um rolamento muito intenso. Tipo 18 Morfologia: Raspador
28	Lasca, em sílex (chert), secção triangular, contorno em forma de crescente, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo convexo e zona próxima e distal apontadas. Apresenta retoques abruptos, descontínuos e escalariformes no bordo direito e na zona distal, onde também contém alguns levantamentos invasores. Encontra-se muito rolada. Tipo 18 Morfologia: Raspadeira/raspador.
29	Lasca carenada, em sílex, secção triangular, bordo direito convexo, bordo esquerdo irregular

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	e zona distal em forma de ponta, tipo furador. Contém traços de uso em todas as zonas, bem como retoques abruptos, descontínuos e paralelos, sobretudo na zona distal e bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Compósito de raspador carenado e furador
30	Lasca, em sílex, secção triangular, contorno irregular, bordo direito rectilíneo e esquerdo apontado, talão cortical e paralelo à peça, com bolbo médio. Apresenta retoques abruptos, alternados, descontínuos e escalariformes no talão e bordo direito e invasores na zona distal e bordo esquerdo. Tipo 5 Morfologia: Compósito de raspador no bordo direito e raspadeira na zona distal e bordo esquerdo.
31	Lasca de descorticação, em quartzito, secção triangular, contorno irregular, talão cortical e paralelo à peça, bolbo médio e bordos convexos. Tipo 1
32	Lasca de descorticação, em quartzito, secção biconvexa, talão cortical e paralelo, com bolbo reduzido, bordo direito convexo, esquerdo rectilíneo e zona próxima apontada. Apresenta traços de uso (de tipo polimento) na zona distal. Tipo 1
33	Lasca, em sílex, com fractura após o talhe no bordo direito e bordo esquerdo convexo. Apresenta retoques abruptos, denticulados, contínuos e paralelos localizados no anverso do bordo esquerdo, formando um pequeno denticulado. Tipo 18 Morfologia: Raspadeira
34	Lasca de descorticação, em quartzito, com talão cortical e paralelo, bolbo reduzido e secção triangular. Apresenta traços de uso (de tipo polimento) na zona distal. Tipo 2
35	Pseudo-lasca, em sílex, de descorticação, secção triangular e sem traços de uso.
36	Lasca, em quartzo leitoso com bordo cortical e paralelo à peça, bolbo médio, secção rectangular, bordos rectilíneos e traços de uso (de tipo polimento) nos bordos e na zona distal. Apresenta uma pequena depressão com traços de uso no bordo direito. Tipo 7 Morfologia: Raspadeira
37	Lasca, em sílex, secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande e com traços de uso nos bordos. Tipo 18
38	Lasca, em quartzo leitoso, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, secção triangular e contorno irregular. Apresenta traços de uso e retoques curtos, inversos, descontínuos e sub-paralelos localizados no anverso dos bordos. Tipo 4 Morfologia: Raspador
39	Pseudo-lasca, em quartzo hialino, de secção trapezoidal, bordo direito convexo e esquerdo côncavo, fracturado na zona próxima. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal, nestes mesmos locais apresenta, também, retoques inversos, abruptos, descontínuos e escalariformes, criando um gume rectilíneo. Tipo 18 Morfologia: Raspador/Raspadeira.
40	Lasca, em sílex, com talão diedro e paralelo, bolbo médio, secção triangular, apontado longitudinalmente na zona distal e com traços de uso na zona distal e nos bordos. Tipo 18
41	Lasca, em quartzito, com talão cortical e paralelo, bolbo reduzido e secção biconvexa. Apresenta traços de uso ao longo dos bordos, com pequenos retoques inversos, descontínuos, sub-paralelos no bordo esquerdo. Tipo 9 Morfologia: Raspador atípico
42	Lasca, em sílex, talão diedro e paralelo, bolbo reduzido, secção e contorno triangular, bordos rectilíneos, com traços de uso na zona distal. Tipo 9
43	Lasca de descorticação, carenada, de secção triangular, em sílex, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, com retoques abruptos, descontínuos, sub-paralelos e alternados nos bordos e na zona distal e retoques invasores na zona do talão. Apresenta um extenso desgaste provocado pelo uso. Tipo 11 Morfologia: Raspador carenado
44	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, com retoques abruptos, contínuos e paralelos na zona distal e com traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador carenado
45	Lasca, em sílex, de secção biconvexa, talão diedro e paralelo, bolbo grande, bordos irregulares e zona distal apontada à direita. Apresenta retoques abruptos, contínuos e paralelos na zona anversa do bordo esquerdo e com traços de uso na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Raspador atípico
46	Lasca, em sílex, com talão cortical e paralelo à peça, de secção triangular, bolbo grande, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo convexo, com retoques abruptos e invasores de tipo denticulado, descontínuos e alternados em todas as zonas. Tipo 18

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	Morfologia: Raspadeira.
47	Pseudo-lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, com retoques curtos na zona distal e invasores no bordo direito e na zona próxima.
48	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão diedro e paralelo, bolbo grande, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo, com zona distal apontada longitudinalmente, com traços de uso em ambos os bordos e com retoques abruptos, alternados, sub-paralelos e descontínuos localizados no bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador/Raspadeira.
49	Lasca, em sílex, talão cortical e paralelo, bolbo médio, secção biconvexa e sem traços de uso a assinalar. Tipo 18.
50	Lasca, em sílex, talão liso e oblíquo, bolbo grande, bordos rectilíneos e zona distal apontada, com retoques longos, paralelos e denticulados em ambos os bordos. Tipo 18 Morfologia: Denticulado
51	Lasca, em sílex, secção e contorno triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, com dois retoques invasores no bordo esquerdo e com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 18
52	Lasca, em sílex, secção triangular, talão diedro e oblíquo, bolbo médio e com traços de uso na zona distal. Tipo 9
53	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo à peça, bolbo grande, com retoques abruptos, alternados e descontínuos no bordo esquerdo (criando uma pequena depressão) e no talão, tendo este também alguns retoques invasores e escamosos. Tipo 18
54	Pseudo-lasca, em sílex, de secção sub-rectangular, bordos rectilíneos, com talão cortical.
55	Lasca, em sílex, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido, secção trapezoidal e bordos convexos, com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 18
56	Lasca, em sílex (chert), secção trapezoidal, bordos rectilíneos, com retoques curtos, denticulados, sub-paralelos, inversos e contínuos na zona mesial direita. Tipo 18. Morfologia: Elemento de foice
57	Lasca, em sílex (chert), secção triangular, talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordo direito convexo, esquerdo apontado e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso na zona distal e bordos. Tipo 18
58	Lasca, em sílex, com talão cortical e paralelo, bolbo grande e bordos convexos. Apresenta traços de uso na zona distal e no bordo esquerdo. Tipo 14
59	Fragmento de lasca distal, de secção triangular, com traços de uso na zona distal. Tipo 18
60	Fragmento de lasca distal apontada longitudinalmente, em sílex (chert) rolada, com traços de uso na zona distal. Tipo 16
61	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo reduzido, secção rectangular, com traços de uso nos bordos e zona distal, que se apresenta apontada, e com retoques curtos, denticulados, sub-paralelos e descontínuos nos bordos. Tipo 18 Morfologia: Butil
62	Lasca, em sílex (chert), com talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordos convexos, zona distal apontada longitudinalmente e secção biconvexa, com traços de uso na zona distal e bordos. Tipo 9
63	Lasca, em sílex, talão liso e paralelo, secção triangular, bordo direito côncavo e esquerdo convexo, secção triangular, com traços de uso no bordo esquerdo e na zona distal. Tipo 18
64	Lasca, em sílex (chert), secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordo direito convexo, bordo esquerdo rectilíneo e sem traços de uso. Tipo 18
65	Lasca carenada, em quartzito, de secção e contorno triangular, talão cortical e paralelo, com traços de uso nos bordos. Tipo 14
66	Furador, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo médio, de secção trapezoidal, bordos rectos e zona distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso na ponta da zona distal.
67	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos convexos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta retoques abruptos, sub-paralelos e inversos ao longo dos bordos. Apresenta-se como raspador nos bordos direito, esquerdo e talão e como furador fino e curto na zona distal. Exactamente do mesmo tipo que o nº 68. Tipo 18 Morfologia: Compósito de raspador e furador
68	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos convexos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta retoques abruptos, sub-paralelos e

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	inversos ao longo dos bordos. Apresenta-se como raspador nos bordos direito, esquerdo e talão e como furador fino e curto na zona distal. Exactamente do mesmo tipo que o nº 67. Tipo 17 Morfologia: Compósito de raspador e furador
69	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo reduzido, de secção sub-triangular, apontado à direita na zona distal, com retoques abruptos, descontínuos e sub-paralelos, criando um gume convexo no bordo esquerdo e traços de uso na zona distal, sobre o buril. Tipo 14 Morfologia: Compósito de raspador carenado e buril
70	Lasca, em sílex, talão cortical e paralelo, bolbo médio, secção triangular e bordos rectos. Tipo 5
71	Lasca, em sílex, com fractura no talão posterior ao talhe, paralelo à peça, de secção triangular, bolbo de percussão reduzido, bordo direito e esquerdo irregular, com retoques curtos, cruzados e descontínuos nos bordos formando um pequeno denticulado. Tipo 14 Morfologia: Denticulado
72	Lasca, em sílex, talão liso e perpendicular, bolbo reduzido, bordo direito e esquerdo convexo, com traços de uso no bordo direito. Lasca 18.
73	Lasca, em sílex, contorno trapezoidal, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, de secção triangular, com traços de uso nos bordos. Tipo 6
74	Lasca, em sílex, talão liso e paralelo, bolbo grande, contorno rectangular, bolbo direito convexo e esquerdo côncavo, com traços de uso em toda a zona lateral e retoques invasores, descontínuo e sub-paralelo na zona próxima do reverso. Tipo 16.
75	Lasca, em quartzo leitoso, de secção rectangular, talão liso e paralelo, bordo direito e esquerdo rectangular, com traços de uso na zona distal. Tipo 18.
76	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito convexo, bordo esquerdo rectilíneo e zona distal apontada longitudinalmente. Tipo 15
77	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos, com traços de uso nos bordos e na zona do talão. Tipo 2006
78	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos convexos, zona próxima e distal apontada, com traços de uso na totalidade dos gumes. Tipo 18
79	Lasca, em quartzo leitoso, talão liso e paralelo, com traços de uso nos bordos e distal. Tipo 18.
80	Micrólito, em sílex, de secção e contorno trapezoidal, bordos rectilíneos, com retoques curtos, directos, perpendiculares e alternados na zona distal e próxima. Tipo 18
81	Lasca, em sílex (chert), secção triangular, talão liso e paralelo e bolbo de percussão reduzido.
82	Lasca, em sílex, secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos apontados, com retoques inversos, abruptos, sub-paralelos e parciais na zona distal. Tipo 18.
83	Lasca, carenada, de secção triangular, bolbo médio, bordos convexos, com entalhe na zona mesial esquerda e retoques longos e abruptos, contínuos e alternados nas zonas mesiais e distal. Terá sido em época posterior afeiçãoada em ponta na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Raspador carenado.
84	Lasca, em sílex (chert), talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo convexo e zona distal fracturada. Apresenta patine e traços de uso nos bordos. Tipo 18
85	Pseudo-lasca, em sílex (chert), secção triangular, com traços de uso nos bordos.
86	Lasca, em sílex, secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos convexos e zona distal apontada à direita, com traços de uso nos bordos e zona distal e com retoques abruptos, contínuos e escalariforme na zona anversa esquerda, formando um denticulado. Tipo 18 Morfologia: Raspadeira
87	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo convexo e zona distal apontada à direita. Apresenta um desgaste de rolamento e traços de uso intenso em toda a peça. É toda ela retocada, sobretudo no bordo esquerdo e zona distal, com retoques abruptos e contínuos que se sobrepõem a retoques anteriores invasores formando um gume escamoso. Tipo 18 Morfologia: Compósito de raspador e raspadeira
88	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular e talão cortical e paralelo à peça, com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 9

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
89	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio, bordo direito convexo, bordo esquerdo apontado e zona distal arredondada, com traços de uso nos bordos e distal. Tipo 18
90	Fragmento distal de lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, bordos rectilíneos, com traços de uso nos bordos. Tipo 15
91	Lasca, de descorticamento, com secção triangular, bordos rectilíneos e zona apontada longitudinalmente. Não apresenta traços de uso. Tipo 9
92	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos apontados, com traços de uso nos bordos e distal. Tipo 18
93	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos, com traços de uso nos bordos. Tipo 18
94	Lasca, em sílex, de secção crescente e bordos rectilíneos. Apresenta traços de uso em todos os bordos e com fractura posterior ao talhe na zona do talão, também ela com traços de uso.
95	Lasca, de descorticamento, com secção rectangular, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo apontado. Não contém traços de uso. Tipo 2
96	Lasca, em sílex (chert), de secção biconvexa, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido e com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 9
97	Lasca, de descorticamento, em sílex (chert), de secção triangular, talão cortical e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos apontados e sem traços de uso. Tipo 6
98	Lasca, em quartzito, de, secção triangular, talão cortical e paralelo, bordo direito convexo e esquerdo côncavo. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 9
99	Fragmento distal de lasca, em quartzito, de secção triangular, com bordo direito convexo e esquerdo fracturado posterior ao talhe. Apresenta traços de uso no bordo direito.
100	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos convexos e zona distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso em todos os bordos e com uma pequena concavidade na zona distal paralela a uma ponta. Tipo 18
101	Lasca, em sílex, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito apontado, bordo esquerdo irregular, extremidade próximal plana e distal fracturada posterior ao talhe. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 18
102	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão facetado, bordos convexos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso e retoques invasores, descontínuos e alternados na zona distal e mesial esquerda. Tipo 18
103	Lasca, em sílex (chert), talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordos irregulares e zona distal apontada longitudinalmente. Tipo 5
104	Lasca, em quartzito, de secção triangular, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 4
105	Pseudo-lasca, em sílex, bordos rectilíneos, zona próximal plana e distal rectilínea, com traços de uso traços de uso no bordo direito. Morfologia: Utilizado possivelmente como elemento de foice.
106	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo rectilíneo, com traços de uso no talão e bordo esquerdo e com dois retoques abruptos, sub-paralelos e directos no talão.
107	Lasca, em sílex (chert), secção irregular, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido e com traços de uso nos bordos. Tipo 18
108	Lasca carenada, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso nos bordos e zona distal e com retoques invasores, sub-paralelos e descontínuos no bordo direito formando um denticulado. Tipo 9 Morfologia: Raspadeira
109	Pseudo-lasca, em sílex (chert), de secção triangular, bordo direito rectilíneo e esquerdo irregular. Não possui traços de uso.
110	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo convexo e zona distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso no bordo direito e na zona distal. Tipo 17
111	Lasca, em quartzito, de secção triangular, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo côncavo e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta com traços de uso no bordo esquerdo. Possui a zona próximal fracturada. Tipo 1

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	Morfologia: Micrólito triangular
112	Lasca, em sílex, de secção irregular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos convexos e com traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 17 Morfologia: Possível elemento de foice
113	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito apontado e esquerdo irregular. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e com retoques curtos, descontínuos e sub-paralelos localizados no bordo esquerdo e na zona distal. Tipo 18
114	Lasca, em sílex, de secção biconvexa e contorno trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bolbo grande e bordos rectilíneos. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Elemento de foice
115	Lasca, em quartzito, de secção rectangular, bordos rectilíneos, com traços de uso no bordo direito. Apresenta um certo rolamento.
116	Fragmento de lasca, em sílex, com traços de uso e retoques abruptos, sub-paralelo, alternados e descontínuos no bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador
117	Lasca, em quartzito leitoso, secção rectangular, bordos rectilíneos, com traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 18
118	Lasca, em quartzito, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos apontados e com traços de uso no bordo direito. Tipo 18
119	Lasca, de descorticação, em quartzito leitoso, de secção triangular, bordo direito irregular e bordo esquerdo convexo. Apresenta traços de uso no bordo direito.
120	Lasca, em sílex, de secção rectangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo irregular. Tipo 18
121	Lasca, em sílex (chert), de secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos irregulares e com traços de uso na zona distal. Tipo 18
122	Pseudo-lasca, em quartzito hialino, de secção crescente, bordos rectilíneos, com traços de uso no bordo direito. Morfologia: Possível elemento de foice
123	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos convexos e zona distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo e distal e com retoques invasores, descontínuos e sub-paralelos no bordo anverso esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador
124	Lasca carenada, em sílex, de secção biconvexa, talão punctiforme e paralelo, bolbo médio, bordo direito apontado e esquerdo convexo. Possui traços de uso no bordo direito e na zona próxima e retoques curtos, inversos, descontínuos e sub-paralelos no bordo direito.
125	Lasca, em quartzito leitoso, de secção rectangular, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo. Apresenta traços de uso e retoques invasores, contínuos e escalariformes no bordo direito. Tipo 6 Morfologia: Raspadeira
126	Lasca, em sílex, de secção em crescente, talão liso e paralelo, bolbo reduzido e bordos irregulares. Apresenta traços de uso e retoques que variam ao longo da peça, descontínuos, localizados nos bordos e na zona distal. Tipo 18
127	Lasca, em sílex, de secção irregular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito irregular e esquerdo rectilíneo. A zona distal é apontada à esquerda. Tipo 18.
128	Lasca, em sílex (chert), de secção em crescente, talão paralelo à peça, bolbo grande, bordos convexos e arredondada na zona distal. Apresenta traços de uso em todas as zonas e retoques abruptos na zona próxima e curtos e longos, descontínuos e sub-paralelos no bordo direito e distal. O anverso da lasca contém uma série de levantamentos anteriores ao talhe da lasca. Possui um certo rolamento. Tipo 7. Morfologia: Raspadeira
129	Lasca, em quartzito, de secção em crescente, talão punctiforme e paralelo, bolbo grande, bordo direito convexo e esquerdo apontado. Contem traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques abruptos e longos, directos, contínuos e sub-paralelos no bordo esquerdo. Tipo 13 Morfologia: Raspador atípico
130	Lasca carenada, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso e retoques longos, inversos, descontínuos e sub-paralelos na zona distal e bordo direito.

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	Morfologia: Raspador carenado
131	Lasca, em quartzito, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos e zona distal apontada longitudinalmente. Tipo 9
132	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e com traços de uso na zona distal.
133	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão cortical e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito irregular e esquerdo convexo. Apresenta traços de uso em todos os bordos e retoques alternados e curtos no bordo direito facetando os furadores e abruptos e sub-paralelos na zona distal. Tipo 9 Morfologia: Compósito de raspador e dois furadores em sílex
134	Pseudo-lasca, em quartzito, de secção triangular, bordos rectilíneos e zona próxima fracturada.
135	Lasca, em quartzito, de secção irregular, talão cortical e paralelo à peça, bolbo grande, bordo direito irregular e esquerdo convexo. Tipo 15
136	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão diedro e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos e zona distal arredondada. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18
137	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos com traços de uso, extremidade Próximal plana e extremidade distal rectilínea. Tipo 16
138	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito irregular e esquerdo convexo, zona distal apontada à direita, com um único retoque invasor localizado no anverso inferior direito formando uma pequena concavidade que contém traços de uso. Tipo 17
139	Lasca, em sílex, de secção irregular, talão liso e perpendicular, bolbo grande, bordos convexos, extremidade próxima plana, extremidade distal rectilínea e com traços de uso na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Possível elemento de foice.
140	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos côncavos, extremidade próxima plana e distal rectilínea. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 18
141	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito convexo e esquerdo fracturado, extremidade próxima plana e distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso e retoques abruptos, alternados, descontínuos e sub-paralelos no bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Raspadeira sobre lâmina.
142	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordo direito apontado e esquerdo irregular, extremidade próxima plana e distal fracturada. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 17
143	Lasca, em sílex (chert), de secção irregular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos irregulares, extremidade próxima plana e distal apontada à esquerda. Tipo 13
144	Lasca, em sílex, secção biconvexa, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordo direito irregular e esquerdo convexo, extremidade próxima plana e distal arredondada. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo e uma pequena fractura posterior ao talhe na zona inferior do bordo direito. Tipo 18
145	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito irregular e esquerdo rectilíneo, extremidade próxima plana e distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 18
146	Fragmento de bordo esquerdo de raspadeira, em sílex (chert), com traços de uso e retoques curtos, alternados, sub-paralelos e parciais formando uma delineação denticulada. Morfologia: Fragmento de raspadeira
147	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordos rectilíneos e zona distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 10
148	Lasca, em sílex, de secção irregular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos e zona distal rectilínea. Tipo 10.
149	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo, com traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 18
150	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 14
151	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso e retoques

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	abruptos, alternados, descontínuos e sub-paralelos nos bordos e na zona distal. Tipo 5 Morfologia: Raspadeira carenada
152	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito apontado e esquerdo rectilíneo. Tipo 18
153	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão diedro e paralelo, bolbo médio, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques curtos e abruptos, sub-paralelos, formando um denticulado no bordo esquerdo e abruptos na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Compósito de raspador e raspadeira
154	Fragmento de bordo direito de lasca de descorticação, em sílex, secção triangular, com talão paralelo à peça, bolbo grande, bordo direito rectilíneo e esquerdo fracturado.
155	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques directos, curtos e parciais no reverso esquerdo. Tipo 5
156	Lasca, em sílex, de secção rectangular, talão cortical e paralelo, bolbo médio, bordo direito rectilíneo e esquerdo apontado. Tipo 1
157	Lasca, em sílex (chert), de secção crescente, talão diedro e paralelo, bolbo grande, com fractura no bordo direito. Não apresenta traços de uso. Tipo 18
158	Pseudo-lasca de descorticação, em quartzito, secção rectangular, talão cortical e paralelo, bordo direito côncavo e esquerdo convexo, com traços de uso no bordo esquerdo.
159	Lasca carenada, em sílex, de secção trapezoidal, talão diedro e paralelo, bordos convexos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques abruptos, descontínuos e sub-paralelos no reverso esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador carenado
160	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão punctiforme e paralelo à peça, bolbo médio, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Possível elemento de foice.
161	Lasca de descorticação, em quartzo rosa, de secção trapezoidal, talão diedro e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos rectilíneos, extremidade próxima apontada e distal rectilínea. Tipo 1
162	Pseudo-lasca, em sílex (chert), de secção biconvexa, bordos convexos e com traços de uso na zona distal e nos bordos.
163	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 18
164	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão facetado e paralelo, bolbo médio, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques abruptos, contínuos, paralelos em toda a zona distal, delineando um gume convexo. Tipo 18 Morfologia: Raspador carenado
165	Pseudo-lasca, em sílex, com traços de uso na zona distal e nos bordos.
166	Lasca, em sílex, de secção biconvexa, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 18
167	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão cortical e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo. Tipo 2
168	Lasca, em sílex (chert), de secção crescente, talão punctiforme e perpendicular à peça, bolbo grande, bordo direito apontado e esquerdo fracturado. Apresenta traços de uso sobretudo na zona próxima e nas zonas inferiores dos bordos. Tipo 18
169	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão diedro e paralelo à peça, bolbo grande, bordos rectilíneos, com traços de uso nos bordos e na zona distal. Tipo 18
170	Lasca, em sílex, secção triangular, talão liso e paralelo, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques curtos e invasores, sub-paralelos e alternados no bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Compósito de raspador e furador
171	Lasca carenada, em sílex, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio e bordos convexos. Apresenta traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques abruptos, contínuos, alternados e sub-paralelos na zona mesial do bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Compósito carenado de raspador e furador
172	Lasca, em quartzito, secção irregular, talão punctiforme e perpendicular, bolbo reduzido,

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	bordos rectilíneos e traços de uso no bordo esquerdo e na zona distal, apresentando, também nesta zona, retoques invasores, descontínuos, sub-paralelos e inversos. Tipo 18 Morfologia: Raspador atípico
173	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo grande, bordo direito convexo e esquerdo côncavo. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 18
174	Lasca, em sílex (chert), de secção crescente, talão liso e paralelo à peça, bolbo grande, bordos rectilíneos, extremidade próxima apontada e distal rectilínea. Tipo 18
175	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão punctiforme e paralelo, bolbo reduzido, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo. Apresenta traços de uso em todos os bordos. Tipo 18
176	Lasca, fracturada na zona distal, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo reduzido, bordos convexos e zona distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso em toda a superfície e com dois retoques longos e descontínuos na zona distal, formando o furador. Tipo 17 Morfologia: Furador
177	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão liso e paralelo, bolbo médio, bordo direito rectilíneo, bordo esquerdo côncavo e zona distal apontada à esquerda. Apresenta retoques abruptos, contínuos, paralelos e bifaciais no bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Elemento de foice
178	Pseudo-lasca, em sílex, de secção triangular, bordos irregulares e zona distal apontada longitudinalmente.
179	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão punctiforme e paralelo, bolbo médio, bordos rectilíneos e zona próxima apontada. Apresenta traços de uso na zona distal e bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Possível micrólito
180	Pseudo-lasca, em sílex, de secção em crescente, bordo direito apontado e esquerdo convexo, com traços de uso e retoques abruptos e paralelos formando um pequeno denticulado na zona superior do anverso esquerdo. Morfologia: denticulado
181	Lasca de descortamento, em quartzito, de secção irregular, com talão cortical e paralelo à peça, bolbo reduzido e bordos convexos. Apresenta retoques curtos, sub-paralelos e contínuos na zona distal. Tipo 1
182	Lasca, em quartzo hialino, de secção irregular, talão liso e oblíquo, bolbo reduzido, bordos rectilíneos, zona próxima e distal plana. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18 Morfologia: Elemento de foice
183	Pseudo-lasca, em sílex, fracturada na zona próxima e distal, de secção triangular e com traços de uso no bordo esquerdo.
184	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão punctiforme e paralelo à peça, bolbo grande, bordos convexos, extremidade próxima facetada e distal plana. Apresenta traços de uso na zona distal e na zona superior dos bordos e retoques abruptos, denticulados, parciais e paralelos na zona superior, reverso do bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Elemento de foice
185	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e oblíquo à peça, bolbo reduzido, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo. Apresenta retoques abruptos, sub-paralelos e contínuos nos bordos, formando um pequeno serrilhado. Tipo 18 Morfologia: raspador atípico
186	Lasca de descortamento, em quartzo leitoso, de secção trapezoidal, talão cortical e paralelo à peça, bordos convexos e zona distal arredondada. Tipo 3
187	Lasca, em quartzo leitoso, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bordo direito rectilíneo e esquerdo convexo, extremidade próxima plana e distal fracturada. Apresenta traços de uso no bordo direito e fracturas posteriores ao talhe. Tipo 18
188	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão cortical e paralelo à peça, bordos rectilíneos, extremidade próxima plana e distal apontada à direita. Tipo 9
189	Lasca, em quartzito, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo direito convexo e esquerdo rectilíneo, extremidade próxima plana e distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 14
190	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos convexos, extremidade próxima plana e distal apontada à esquerda. Apresenta traços de uso na zona distal e bordos, com retoques abruptos e paralelos na zona mesial reverso esquerdo

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	e invasores na zona superior do reverso esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador atípico
191	Lasca, em sílex (chert), de secção crescente, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio, bordo direito apontado e esquerdo irregular, extremidade próxima plana e distal côncava. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 18
192	Lasca laminar, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo direito apontado e esquerdo convexo, extremidade próxima plana e distal fracturada. Apresenta fracturas posteriores ao talhe. Tipo 18
193	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos rectilíneos, extremidade próxima plana e distal fracturada. Apresenta traços de uso no bordo direito, posteriores ao talhe. Tipo 18
194	Furador de lasca laminar, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio, bordo direito rectilíneo e esquerdo facetado. Apresenta traços de uso no bordo direito e zona distal e retoques abruptos e paralelos no bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Furador
195	Lasca carenada, em sílex (chert), talão punctiforme. Morfologia: Carenada
196	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular e com talão plano.
197	Lasca, em sílex (chert), de secção trapezoidal e com talão plano.
198	Lasca, em sílex.
199	Micrólito crescente, em sílex (chert). Morfologia: Micrólito
200	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão punctiforme. Tipo 18 Morfologia: Furador longo / Buril
201	Raspador cortical, em quartzito, com retoques alternados. Morfologia: Raspador/Raspadeira
202	Lasca, em sílex (chert), com secção trapezoidal e talão plano.
203	Lasca, em sílex (chert), com talão cortical.
204	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular e traços de uso nos bordos.
205	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, com traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 9
206	Lasca, em sílex (chert), com talão cortical. Tipo 5
207	Lasca carenada, em sílex, com talão plano e traços de uso nos bordos. Morfologia: Carenada
208	Lasca, em quartzito, de secção trapezoidal e talão plano.
209	Núcleo, em quartzito, com 3 levantamentos alternados. Morfologia: Núcleo
210	Núcleo globular, em quartzito, com seis levantamentos. Morfologia: Núcleo
211	Lasca cortical, em sílex (chert), de secção triangular. Apresenta traços de uso nos bordos.
212	Lasca cortical, em sílex (chert), de secção triangular e talão plano. Apresenta retoques inversos e abruptos no talão. Morfologia: Carenada
213	Lasca, em quartzo hialino, de secção rectangular. Apresenta retoques invasores no bordo direito e zona distal. Morfologia: Elemento de foice
214	Lasca, em quartzo hialino, secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido. Apresenta traços de uso na zona mesial direita. Morfologia: Possível elemento de foice
215	Lasca, em quartzo leitoso, de secção rectangular, talão paralelo. Apresenta retoques invasores na zona distal e abruptos, descontínuos e escamosos no bordo esquerdo e zona próxima. Morfologia: Elemento de foice
216	Lasca em forma de crescente, em sílex (chert), de secção triangular. Apresenta traços de uso num dos bordos e retoques abruptos no outro. Morfologia: Micrólito crescente

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
217	Lasca, em quartzo leitoso, de secção rectangular. Apresenta traços de uso na zona distal e mesial. Morfologia: Elemento de foice
218	Lasca laminar, em sílex (chert), de secção trapezoidal. Apresenta traços de uso e retoques abruptos e contínuos na zona mesial. Morfologia: Micrólito trapezoidal
219	Lasca laminar, em sílex (chert), de secção trapezoidal. Apresenta traços de uso e retoques abruptos e contínuos na zona mesial. Morfologia: Micrólito trapezoidal
220	Lasca, em quartzo leitoso, de secção trapezoidal, talão plano. Apresenta traços de uso na zona distal.
221	Lasca carenada, em sílex (chert), de secção sub-triangular, talão diedro e paralelo à peça, bolbo reduzido. Apresenta traços de uso e retoques curtos e descontínuos no bordo esquerdo. Morfologia: Carenada
222	Lasca, em sílex (chert), de secção crescente, talão paralelo à peça e bolbo reduzido. Não apresenta traços de uso.
223	Lasca de descortimento, em quartzito, de secção crescente, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido. Apresenta retoques curtos e contínuos no bordo direito. Tipo 1 Morfologia: Raspador/Raspadeira
224	Lasca, em sílex (chert), de secção trapezoidal. Não apresenta traços de uso. Encontra-se fracturada na zona distal.
225	Lasca, em sílex (chert), de secção pentagonal. Tipo 9
226	Lasca cortical, em sílex (chert), de secção biconvexa. Apresenta traços de uso na zona mesial. Tipo 5
227	Lasca carenada, em quartzo leitoso, de secção triangular. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Morfologia: Possível elemento de foice.
228	Lasca laminar, em sílex (chert), de secção triangular. Não apresenta traços de uso.
229	Lasca, em sílex (chert), de secção rectangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio. Apresenta traços de uso no bordo direito e zona distal.
230	Lasca, de contorno sub-crescente, em sílex (chert), de secção trapezoidal, bordo direito convexo e esquerdo irregular, extremidade Próximal e distal apontada longitudinalmente. Contém retoques curtos, directos e perpendiculares, com direcção de anverso para reverso, na zona mesial direita, na zona próximal e na zona distal. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 18 Morfologia: Micrólito
231	Lasca, de contorno em crescente, em sílex (chert), de secção sub-trapezoidal. Apresenta retoques curtos, directos e perpendiculares, direccionados de anverso para reverso e serrilhados na zona mesial direita. Tipo 18 Morfologia: Micrólito
233	Lasca, de contorno trapezoidal, em sílex (chert), de secção triangular. Apresenta retoques curtos, contínuos, sub-paralelos e alternados na zona distal e próximal. Tipo 18. Morfologia: Micrólito
234	Núcleo globular, em sílex, de secção circular, convertido em raspadeira na zona mesial, apresentando nessa mesma zona retoques curtos e alternados. Possui uma largura máxima de 36 mm, espessura de 28 mm e um comprimento de 42 mm. Morfologia: Núcleo
235	Núcleo poliédrico, em sílex, com retoques curtos na zona distal, contém cerca de catorze pequenos levantamentos. Morfologia: Núcleo
236	Núcleo informe, em sílex, com nove levantamentos cruzados. Exploração do núcleo até à exaustão. Morfologia: Núcleo
237	Núcleo informe, em quartzo esfumado, córtex no reverso e zona distal (50%) com talhe unipolar e com um plano de levantamento. Apresenta seis levantamentos paralelos para lascas. Morfologia: Núcleo
238	Núcleo globular, em sílex, de secção circular. Convertido em raspador na zona mesial, com retoques abruptos e alternados. Possui nove levantamentos para lascas.

Indústria sobre lasca e núcleos (incluí os micrólitos)

Nº	Descrição
	Morfologia: Núcleo
239	Núcleo informe, em sílex, com três planos de levantamento alternados. Aproveitamento do núcleo até ao seu completo esgotamento. Morfologia: Núcleo
241	Núcleo, em quartzito, de morfologia informe, com dois levantamentos opostos. Morfologia: Núcleo
242	Núcleo informe, com dois planos e dez levantamentos cruzados para lascas. Apresenta um esgotamento da matéria-prima. Morfologia: Núcleo
243	Núcleo informe, com mais de três planos e treze levantamentos alternados para lascas. Apresenta um esgotamento da matéria-prima e patine. Morfologia: Núcleo
244	Núcleo informe, em sílex, com dois levantamentos opostos. Morfologia: Núcleo

Artefactos sobre lâmina e lamela

Nº	Descrição
1	Lamela, em quartzo hialino, secção triangular, com retoques abruptos e inversos no bordo direito e retoques invasores, no anverso e reverso, da zona distal. Elemento lamelar, com zona de pega muito semelhante ao nº 38. Tipologia distinta das normais.
2	Fragmento de lâmina proximal, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques curtos, inversos e descontínuos no anverso do bordo direito. Apresenta traços de uso em ambos os bordos.
3	Lâmina, em sílex, de secção triangular, com depressão na zona distal, fracturada no bordo esquerdo (apresentando esta fractura um certo polimento) e com retoques curtos e inversos no bordo direito.
4	Fragmento mesial de lâmina em sílex, de secção trapezoidal, com patine e bastante mal conservada nos bordos.
5	Fragmento distal de lâmina em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
6	Fragmento de lamela em sílex, de secção triangular.
7	Lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com alteração de patine junto ao bordo direito e sem traços de uso.
8	Fragmento distal de lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
9	Fragmento mesial de lamela em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos, mas mais significativo no bordo esquerdo.
10	Lâmina, em sílex, cortical, secção triangular, retocada na totalidade do bordo direito, com retoques abruptos, contínuos e paralelos, criando uma pequena serrilha. Contém na zona inferior do bordo esquerdo uma depressão circular, também ela retocada de forma abrupta. (Utilização como raspadeira ou para fixar o dedo na altura do corte). Este tipo de talhe observa-se noutras peças líticas, exemplo nº 12.
11	Fragmento mesial (dividido em dois, encontrados em locais diferentes do monumento) de lâmina em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
12	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques longos perpendiculares ao objecto e de direcção reverso para anverso na zona distal. Contém traços de uso nos bordos. A quantidade de gordura empreguenada no bordo direito evidencia-nos uma possível utilização para cortar carne. Contém, também, uma concavidade na zona distal, mas pouco polida, de possível utilização para raspagem Idêntico ao nº 10.
13	Fragmento distal de Lâmina em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos e descontínuos, na zona anversa dos bordos e distal.
14	Fragmento mesial de lâmina em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
15	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
16	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques curtos, inversos, contínuos e serrilhados no bordo esquerdo e retoques invasores, escamosos, contínuos, paralelos e serrilhados no bordo direito.
17	Fragmento distal de lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
18	Fragmento mesial de lamela em sílex, de secção triangular, com vestígios de uso no bordo direito.

Artefactos sobre lâmina e lamela	
Nº	Descrição
19	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
20	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos e zona próxima.
21	Fragmento distal de lâmina, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
22	Fragmento mesial de lamela em sílex, de secção triangular, com retoques abruptos e directos, na zona reversa do bordo direito e traços de uso em ambos os bordos.
23	Fragmento próxima de lamela em quartzo leitoso, de secção triangular, com retoques invasores nos bordos e na zona próxima.
24	Fragmento próxima de lamela em sílex, de secção triangular com traços de uso, no bordo esquerdo.
25	Fragmento distal de lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
26	Fragmento mesial de lamela em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
27	Fragmento de lâmina distal em sílex, de secção trapezoidal com traço de uso nos bordos e com zona distal cortical.
28	Fragmento de lâmina próxima, com retoques abruptos e contínuos na zona anversa do bordo direito e contém traços de uso no bordo esquerdo.
29	Fragmento mesial de lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso e pequenos retoques curtos nos bordos
30	Fragmento mesial de lâmina em sílex, multifacetada, com traços de uso nos bordos e retoques abruptos na zona distal e bordo direito.
31	Lamela, em sílex, de secção triangular, com retoques abruptos na zona mesial do bordo esquerdo.
32	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos e descontínuos em ambas as partes superiores dos bordos
33	Lâmina, em sílex, secção triangular, truncada na zona distal, com retoques abruptos na zona distal e traços de uso no bordo direito e na zona distal.
34	Fragmento próxima de lamela, em sílex, de secção triangular e com traços de uso no bordo direito.
35	Lamela, em quartzo hialino, de secção triangular e contorno rectangular, com retoques diversos na zona distal e bordo esquerdo anverso. Contém bordo direito cortical.
36	Fragmento próxima de lamela, em sílex, de secção triangular, com bordo direito cortical e com traços de uso em ambos os bordos.
37	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques curtos e inversos na zona inferior próxima.
38	Lamela, em quartzo, de secção triangular, com retoques abruptos, bifaciais e cruzados no bordo direito.
39	Fragmento distal de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
40	Lamela, em quartzo hialino, de secção trapezoidal sem traços de uso e com uma espessura de 2 mm.
41	Lamela, em sílex, com secção trapezoidal e retoques abruptos e invasores localizados na zona anversa dos bordos.
42	Fragmento mesial de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques curtos no bordo direitos.
43	Fragmento mesial de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
44	Fragmento próxima de lâmina, em sílex, de secção triangular, com retoques abruptos e descontínuos no bordo esquerdo.
45	Fragmento próxima de lâmina, em sílex, secção triangular, com traços de uso em ambos os bordos, apresentando também no reverso do bordo direito retoques curtos.
46	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso no bordo direito e com fractura no bordo esquerdo.
47	Fragmento de lamela, de zona próxima, em sílex, de secção trapezoidal e sem traços de uso reconhecíveis.
48	Fragmento de lamela, de zona distal, em sílex, de secção triangular e sem traços de uso reconhecíveis.
49	Fragmento próxima de lâmina, em sílex de secção triangular e sem traços de uso reconhecíveis.

Artefactos sobre lâmina e lamela

Nº	Descrição
50	Lâmina, em sílex, secção triangular, com traços de uso nos bordos e com retoques abruptos e directos no anverso da zona superior do bordo direito formando uma pequena concavidade, que poderia ter servido como raspador.
51	Fragmento distal de lamela, em quartzo hialino esfumado, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos
52	Lamela, em sílex, de secção triangular, com retoques curtos na zona distal e traços de uso nos bordos.
53	Lamela, em quartzito, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
54	Lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com múltiplos planos de levantamento e retoques abruptos e descontínuos na zona anversa do bordo esquerdo.
55	Fragmento distal de lamela em sílex, de secção triangular, com retoques abruptos em ambos os bordos.
56	Fragmento próximo de lamela, em sílex, de secção triangular, com retoques longos na zona inferior anversa do bordo direito.
57	Fragmento próximo de lâmina, em sílex, secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
58	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso no bordo esquerdo.
59	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
60	Fragmento próximo de lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
61	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
62	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, extraordinariamente porosa e em mau estado de conservação. Fraturada em 5 partes. Com vestígios de retocagem abrupta nos bordos. Encontrado junto a uma pélvis.
63	Lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos e inversos no bordo esquerdo e zona distal.
64	Lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos e descontínuos em ambos os bordos.
65	Fragmento distal de lâmina, em quartzo esfumado, de secção triangular, com traços de uso na zona distal.
66	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso na zona distal e bordos.
67	Lâmina, em sílex, de secção variante, com retoques inversos e abruptos criando uma pequena depressão na zona mesial do bordo esquerdo
68	Fragmento próximo de lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso em ambos os bordos, com truncatura na zona distal.
69	Lâmina, em sílex, de secção triangular e com traços de uso em ambos os bordos. Apresenta fratura na zona distal.
70	Fragmento de lâmina mesial, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
71	Fragmento distal de lâmina, em quartzito, de secção triangular e com traços de uso na zona distal.
72	Fragmento distal de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso na zona distal (possível utilização como furador).
73	Fragmento distal de lâmina, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
74	Lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso no bordo direito.
75	Fragmento próximo de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques longos e invasores, paralelos, realizados do reverso para anverso, e localizados nos bordos e talão.
76	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal.
77	Fragmento do talão de lamela, em sílex, de secção triangular.
78	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
79	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques invasores no bordo direito inferior anverso e abruptos bifaciais ao longo do bordo esquerdo. Apresenta traços de uso também no bordo direito e na zona distal.
80	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos e com retoques abruptos no bordo direito.
81	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques invasores no bordo direito e zona próximo anverso, longos no bordo direito superior reverso e retoques abruptos bifaciais no bordo esquerdo.

Artefactos sobre lâmina e lamela	
Nº	Descrição
82	Fragmento próximal de lamela, em sílex, de secção triangular.
83	Fragmento distal de lâmina, em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos.
84	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e zona distal.
85	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção triangular, com traços de uso no bordo esquerdo. Encontra-se fracturada no bordo direito.
86	Fragmento de lâmina, em sílex, secção triangular, com traços de uso nos bordos e com retoques curtos no bordo direito.
87	Fragmento próximal de lamela, em sílex, secção triangular, com retoques abruptos e descontínuos nos bordos.
88	Lâmina, em sílex, secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e depressão no bordo esquerdo.
89	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos e descontínuos nos bordos e na zona distal.
90	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com zona distal facetada e retocada. Apresenta uma espécie de serrilha realizada por retoques invasores e escamosos no bordo esquerdo anverso e retoques curtos e abruptos ao longo de toda a zona anversa do bordo direito.
91	Lamela, em sílex, secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e com retoques abruptos e descontínuos no bordo direito.
92	Lâmina, em sílex, de secção triangular, contém uma pequena depressão na zona mesial do bordo direito e traços em ambos os bordos. É constituída por dois fragmentos observados em zonas diferentes do monumento.
93	Fragmento de lamela, em sílex, secção triangular, sem traços de uso visíveis.
94	Lamela, em sílex, secção triangular, com traços de uso nos bordos e com retoques abruptos e cruzados 2 a 2 no bordo direito.
95	Lamela, em sílex, secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e na zona distal e retoques abruptos, inversos e descontínuos na zona distal.
96	Fragmento próximal de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso na zona de fractura (distal). Poderá ter sido utilizado como elemento de foice.
97	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques abruptos no bordo direito.
98	Lâmina, em sílex, de secção triangular, com retoques abruptos e directos no bordo direito e com uma fractura longitudinal no bordo esquerdo.
99	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, secção trapezoidal, com traços de uso no bordo esquerdo.
100	Fragmento de lâmina, próximal, em sílex, de secção triangular, com retoques curtos, directos e descontínuos na zona de fractura (distal) com uma direcção de anverso para reverso.
102	Lâmina, em sílex, truncada na zona distal, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos.
103	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, fragmentada na zona próximal, com traços de uso e retoques abruptos e contínuos no bordo esquerdo e na zona distal.
104	Lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos.
105	Lâmina, em sílex, parcialmente cortical na zona próximal, de secção triangular, com traços de uso no bordo direito.
106	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos, retoques invasores e contínuos, no bordo direito anverso, curtos, na zona próximal do reverso do bordo direito, e abruptos, descontínuos e inversos no bordo esquerdo.
107	Lamela, em sílex, de secção trapezoidal, arqueada na zona distal, com traços de uso nos bordos.
108	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso em ambos os bordos.
109	Fragmento próximal de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos.
110	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso e retoques longos, inversos e contínuos em ambos os bordos e na zona distal. Encontra-se truncada na zona próximal.
111	Lâmina, em sílex, fragmentada na parte distal, de secção triangular, com traços de uso em ambos os bordos.

Artefactos sobre lâmina e lamela

Nº	Descrição
112	Fragmento de lamela, em sílex, com secção triangular e traços de uso em ambos os bordos.
113	Fragmento proximal de lâmina, em sílex, ligeiramente arqueada, de secção trapezoidal com traços de uso no bordo esquerdo.
114	Fragmento de lâmina, em sílex, arqueada, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos e truncada na zona proximal.
115	Fragmento proximal de lâmina, em sílex, de secção triangular, com traços de uso no bordo direito. Apresenta também córtex na zona do talão.
116	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos. Apresenta córtex no centro da zona anversa.
117	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos.
118	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e na zona proximal. Apresenta também traços de patine de possível gordura no bordo direito e retoques abruptos, descontínuos e inversos no bordo esquerdo.
119	Fragmento de lâmina, em sílex, arqueada, de secção trapezoidal, apresentando traços visíveis de uso em ambos os bordos.
120	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, apresentando traços visíveis de uso em ambos os bordos.
121	Fragmento proximal de lamela, em sílex, de secção triangular, apresentando traços visíveis de uso em ambos os bordos.
122	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, apresentando alguns traços de uso no bordo esquerdo.
123	Fragmento de lamela, em sílex, arqueada, de secção triangular, com traços finos de uso, em ambos os bordos. Esta lamela está fracturada na zona proximal.
124	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, com traços de uso em ambos os bordos.
125	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos.
126	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso no bordo esquerdo.
127	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal com traços de uso em ambos os bordos e retoques abruptos e contínuos numa das extremidades.
128	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, ligeiramente arqueada, com traços de uso em ambos os bordos.
129	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, recta e com traços de uso em ambos os bordos.
130	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, recta, com traços de uso em ambos os bordos.
131	Fragmento de lâmina, em quartzo leitoso, de secção triangular.
132	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em ambos os bordos.
133	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, arqueada.
134	Fragmento de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, ligeiramente arqueada.
135	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, arqueada.
136	Fragmento de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos e na zona proximal.
137	Lâmina, em sílex, de secção triangular, ligeiramente arqueada, com traços de uso em ambos os bordos.
138	Microlamela, em quartzo leitoso, com traços de uso no bordo esquerdo.

Indústria sobre osso

Nº	Descrição
1	Furador em osso, fracturado em 3 partes, com cerca de 11 cm de comprimento
2	Possível artefacto em osso, fragmento polido. Humano.
3	Fragmento de possível alfinete em osso, em mau estado de conservação, com presença de

Indústria sobre osso	
Nº	Descrição
	desgaste provocado por roedores. Possui cerca de 4,5cm de comprimento por 4mm de espessura.
4	Fragmento de possível furador em osso, em mau estado de conservação.
5	Dente de suíno (javali) com perfuração na zona inferior da raiz, com fractura na zona inferior e superior. Altura da raiz 15 mm / Largura 8,3 mm. Altura do dente 13,5 mm / Largura máx. 8 mm , min.3,1mm. Descrito como número 27 em artefactos de adorno e simbólicos
6	Dente de suíno (javali) com perfuração bicónica na zona inferior da raiz, com fractura na zona do dente. Altura da raiz 21 mm / Largura 8 mm. Altura do dente 16,5 mm / Largura máx. 5 mm, min.2.9 mm. Descrito como número 29 em artefactos de adorno e simbólicos.
7	Botão em osso, com perfuração em V, com um diâmetro de 12,6 mm. Encontrado no corredor junto a outro possível botão em quartzo.
8	Fragmento de dente de suíno (javali). Altura do dente 21 mm / Largura máx. 6,2 mm , min.3,1mm. Descrito como número 30 em artefactos de adorno e simbólicos.

Indústria lítica polida	
Nº	Descrição
1	Goiva alongada e polida, em anfíbolito, com talão estrangulado e gume curvilíneo fino, com ângulo útil de 60° a 90°, sem córtex. Apresenta uma secção trapezoidal e um bisel assimétrico. O polimento das faces abrange os 75%. Tem um índice de alongamento de 15,6; índice de espessura de 109; índice de alongamento do gume de 4,3; índice de alongamento do talão de 12,2; índice de robustez de 432; índice de alargamento do gume de 70,5; índice de alargamento do talão de 79,5; índice de espessura do gume de 9,8 e índice de espessura do talão de 5.
2	Machado em anfíbolito, de forma e secção rectangular, com talão lavrado e gume com ângulo útil de 60° a 90°, com traços de uso na zona distal. Apresenta um polimento total de cerca de 25%, localizado na zona do gume. O gume é rectilíneo e o bisel é simétrico. Tem um índice de alongamento de 38,3; índice de espessura de 73; índice de alongamento do gume de 147; índice de alongamento do talão de 105; índice de robustez de 1303; índice de alargamento do gume de 125; índice de alargamento do talão de 100; índice de espessura do gume de 1,65 e índice de espessura do talão de 1,92.

Indústria de projectil	
Nº	Descrição
1	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos rectos e simétricos e base triangular simétrica, apresenta retoques curtos, planos, simples e bifaciais. Tipo E1.
2	Ponta de seta, em sílex, de secção sub-crescente, assimétrica, curta, de lados rectos e base triangular. Apresenta retoques simples, curtos, descontínuos bifaciais e sub-marginais no anverso e reverso da peça. Tipo E2.
3	Ponta de seta, em sílex, de secção sub-trapezoidal, de base convexa, simétrica, lados convexos, de retoques simples, planos, bifaciais, marginais e paralelos e serrilhados nas zonas mesiais. Tipo B1.
4	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de base bicôncava sem aletas, bordos simétricos, corpo médio e de lados rectos. Apresenta retoques invasores, planos, bifaciais, contínuos e sub-paralelos no anverso e curtos a longos, paralelos, contínuos no reverso, com alguns invasores no bordo direito. A base possui, no reverso, um conjunto de retoques invasores, contínuos e paralelos. Tipo D2.
5	Ponta de seta, em sílex, de secção trapezoidal, com base triangular, bordos convexos e simétricos. Apresenta retoques invasores, escamosos, contínuos e paralelos no anverso associados a retoques curtos e longos, descontínuos e escalariformes. O reverso possui essencialmente uma composição de retoques curtos, longos e invasores, planos, marginais e contínuos ao longo dos bordos. A base apresenta retoques invasores, contínuos e paralelos. Tipo E1.
6	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos rectos e simétricos e base bicôncava/triangular. Apresenta retoques invasores, planos e sub-paralelos no anverso e retoques curtos, paralelos, contínuos e totais no reverso. Tipo E2.
7	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, bordos e base sinuosa, com fractura na ponta. Apresenta retoques longos, paralelos e contínuos no bordo esquerdo do anverso, invasores e curtos, contínuos e sub-paralelos no bordo direito e retoques curtos, sub-paralelos e marginais no bordo direito do reverso. A base possui uma série de retoques curtos a longos,

Indústria de projectil	
Nº	Descrição
	paralelos, planos e contínuos no reverso. Tipo E1.
8	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular e de base biconvexa afunilada, com pequeno pedúnculo. Apresenta retoques invasores, contínuos e sub-paralelos no anverso, associados a retoques curtos e longos, descontínuos e escalariformes, formando uma pequena serrilha. O reverso possui essencialmente uma composição de retoques curtos, longos e invasores, planos, marginais e contínuos ao longo dos bordos. A base apresenta retoques invasores, contínuos e paralelos. Tipo E2.
9	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa e base triangular assimétrica. Apresenta retoques invasores, paralelos e contínuos no bordo direito e base do anverso e reverso e invasores e curtos, contínuos e sub-paralelos no bordo esquerdo do anverso e reverso. Tipo E2.
10	Ponta de seta, em sílex, de base triangular, bordos rectos e simétricos. Possui um conjunto de retoques invasores, contínuos, planos, escamosos em ambas as faces. Tipo E1.
11	Ponta de seta, em xisto, com bordos convexos, simétricos e base côncava, com aletas. Apresenta um afeiçoamento de retoques curtos, parciais e marginais nos bordos e na base. As faces superiores da ponta foram polidas. Tipo A5.
12	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, de bordos convexos e simétricos e base com pedúnculo. Apresenta retoques invasores, paralelos e contínuos no anverso e na base, associados, nos bordos a retoques curtos e abruptos. Os bordos, do reverso, contêm retoques curtos e longos, contínuos, marginais e sub-paralelos. A composição de retoques forma um pequeno serrilhado na zona anversa. Encontra-se fracturado na zona distal. Tipo D5.
13	Ponta de seta, em sílex, com bordos rectos e base convexa. Apresenta retoques invasores, paralelos e contínuos no anverso e na base, associados, a retoques curtos, descontínuos e marginais. No reverso possui essencialmente retoques invasores, paralelos, marginais e contínuos, à excepção da zona mesial inferior do bordo direito. Tipo B1.
14	Ponta de seta, em sílex, de secção trapezoidal, de bordos convexos, simétricos e base triangular. O bordo direito possui uma pequena concavidade na zona mesial inferior, junto ao início da base. Apresenta retoques invasores, paralelos e contínuos no bordo esquerdo e base do anverso e invasores e escamosos no bordo direito, associados, a retoques abruptos ou muito curtos, descontínuos e marginais. No reverso possui essencialmente retoques invasores, paralelos, marginais e contínuos, à excepção da zona mesial inferior do bordo direito. Tipo E1.
15	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, bordos rectos simétricos e base triangular. Apresenta uma composição de retoques invasores, curtos e longos, escamosos e contínuos no anverso e corpo do reverso. A base do reverso apresenta retoques invasores, paralelos, marginais e contínuos. Tipo E1.
16	Ponta de seta, em sílex, de bordos rectos simétricos e base e secção triangular. Apresenta uma composição de retoques invasores, curtos e longos, escamosos e contínuos no anverso e retoques invasores, contínuos e paralelos na base do reverso. Tipo E1.
17	Ponta de seta, em sílex, de bordos convexos, simétricos e base triangular, com um composto de retoques invasores, curtos e longos, escamosos e contínuos no anverso e marginais, contínuos e sub-paralelos na base do reverso. Tipo E1.
18	Ponta de seta, em sílex, de bordos rectos simétricos, base e secção triangular. Apresenta retoques invasores, contínuos e escamosos no anverso, associados a retoques curtos e longos, descontínuos e marginais. O reverso possui, essencialmente, uma composição de retoques curtos, longos e invasores, planos, marginais e contínuos ao longo dos bordos. Tipo E1.
19	Ponta de seta, de secção triangular, com bordos rectos e simétricos e base pedunculada e secção triangular, com retoques invasores, sub-paralelos e contínuos no anverso, associados a retoques curtos, quase abruptos, descontínuos e marginais. O reverso possui retoques curtos, marginais e descontínuos no bordo esquerdo. A base encontra-se fracturada, mas aparenta ser de pedúnculo. Tipo D3 ou D4.
20	Ponta de Seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos rectos simétricos e base convexa, apresenta retoques curtos em toda a superfície. Tipo B2.
21	Ponta de seta, em sílex, de secção convexa, de bordos rectos simétricos e base convexa, apresenta retoques invasores no anverso do artefacto. Tipo D3
22	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, de bordos rectos assimétricos, apresenta retoques longos e invasores sobretudo na zona anversa.
23	Ponta de seta, em sílex, de secção convexa, de bordos rectos assimétricos e base convexa,

Indústria de projectil	
Nº	Descrição
	apresenta retoques invasores, descontínuos. Tipo F2.
24	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos convexos simétricos e base atípica triangular com aletas laterais na zona mesial, apresenta retoques curtos e longos nas extremidades de ambos os lados. Tipo G1.
25	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos Côncavos simétricos e base atípica triangular com aletas laterais na zona mesial, apresenta retoques curtos e alongados nas extremidades. Tipo G1.
26	Ponta de seta, em sílex, de secção trapezoidal, de bordos simétricos ligeiramente côncavos e base triangular, apresenta retoques, apresenta retoques longos nas extremidades de forma descontínua. Tipo E2.
27	Ponta de seta, em sílex, de secção convexa, de bordos rectos simétricos e base triangular, apresenta retoques curtos a invasores ... Tipo E1.
28	Ponta de seta, em sílex, de secção trapezoidal, de bordos rectos assimétricos e base convexa, apresenta retoques abruptos descontínuos na zona anversa distribuídos de forma parcial. Tipo F1.
29	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos rectos assimétricos e base pedunculada, apresenta retoques(...) Tipo A6.
30	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, de bordos rectos assimétricos, apresenta retoques curtos no bordo esquerdo do reverso e invasores contínuos ao longo de toda a superfície do anverso. Tipo F1.
31	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, de bordos rectos simétricos e base triangular, apresenta retoques longos nas extremidades ao longo do artefacto. Tipo E1.
32	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, assimétricos (com o bordo esquerdo recto e o bordo direito convexo) e base triangular, apresenta retoques em toas as extremidades alternados, contínuos e na sua maioria variando entre alongados ou curtos. Tipo F2.
33	Ponta de seta, em sílex, fracturada na zona distal, de secção biconvexa, de bordos rectos e simétricos e base triangular simétrica. Apresenta retoques curtos, planos e bifaciais nos bordos. Tipo E1.

Relativamente à cerâmica são apresentados os dados por grupos, que corresponderão a conjuntos pertencentes a vasos cerâmicos. Todos os fragmentos foram analisados no sentido de obter um número mínimo de vasos, para este fim teve-se, sobretudo em conta os fragmentos que nos ofereciam formas e decoração.

Os resultados seguintes, em alguns casos, referem-se aos bordos e às bases e, noutros, a agrupamentos específicos tendo em conta as análises macroscópicas.

As constantes violações que a Anta I do Rego da Murta foi tendo ao longo do tempo levaram a uma dispersão total dos fragmentos e a uma destruição quase completa das formas. As poucas conclusões que se podem tirar foram, em parte, realizadas por analogias e estimativas.

Artefactos cerâmicos	
Vasos	Descrição
1	Vaso esférico de colo estrangulado, fechado, com uma asa, em forma de mamilo, na zona do bordo. Tem um aspecto alisado, desengordurante arenoso superior a 1 mm. Apresenta um diâmetro de boca de 14 cm e cerca de 9 mm de espessura. Foi encontrado no corredor junto ao primeiro esteio do lado direito sob o contraforte interno. Os cálculos pressupõem que tenha uma altura de 21 cm, por sensivelmente 22 cm de largura máxima. Nº de fragmentos: 76. Tipo: 5
2	Recipiente cerâmico de colo estrangulado, de forma fechada, com acabamento alisado e desengordurante calcário, superior a 1 mm. Apresenta uma cozedura oxidante e uma espessura de 7 mm. Nº de fragmentos: 2. Tipo: 5
3	Recipiente, provavelmente fechado, com superfície alisada, desengordurante calcário de 0,5 mm a 1 mm. A pasta é compacta e heterogénea. Apresenta uma cozedura oxidante. Nº de fragmentos: 2. Tipologia indeterminada.
4	Recipiente carenado, aberto e de bordo esvasado. Teve um acabamento fino,

Artefactos cerâmicos	
Vasos	Descrição
	desengordurante micáceo de calibre inferior a 0,5 mm. Possui uma pasta compacta e homogénea. O diâmetro é de 17 cm (sem precisão) e a espessura de 9 mm, na zona da carena. Tipo 8.
5	Base de fundo convexo com ônfalo. Apresenta um desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A pasta é homogénea e compacta. Cozedura oxidante. O corpo, por estimativa, teria um diâmetro máximo que rondaria os 10 cm.
6	Recipiente ovóide, fechado, com um diâmetro de 20 cm (aproximadamente) e uma espessura de máxima de 10 mm. Apresenta um acabamento alisado, com desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm, que lhe dá um aspecto compacto e homogéneo. A cozedura é oxidante. Corresponderá ao tipo 2.
7	Recipiente de colo, possivelmente, estrangulado, fechado, com desengordurante arenoso e com alta percentagem de micas, de calibre entre 0,5mm e 1mm. Apresenta uma cozedura oxidante e cerca de 8mm de espessura. Textura compacta e homogénea. Nº de fragmentos: 2. Poderá, pela semelhança com os outros fragmentos cerâmicos, incluído no tipo 5, mas de muitas menores dimensões.
8	Recipiente aberto de grandes dimensões. Os fragmentos apenas dizem respeito ao corpo. Apresenta um desengordurante micáceo, calibre inferior a 5 mm e cozedura redutora parcial. O corpo teria um diâmetro de sensivelmente 30 cm e contém uma espessura de 10 a 12 mm. Poderá, pela semelhança com os outros fragmentos cerâmicos, incluído no tipo 5. Nº de fragmentos: 8
9	Recipiente aberto. Apresenta um desengordurante cerâmico, calibre superior a 1mm, de cozedura oxidante. O corpo teria um diâmetro de sensivelmente 12 cm de largura. Contém uma espessura de 10 mm. Poderá, pela semelhança com os outros fragmentos cerâmicos, se incluído no tipo 1, 2 ou 4. Nº de fragmentos: 7
10	Fragmento de base plana, de desengordurante arenoso, entre 0,5 mm e 1 mm. Possui textura compacta e homogénea e uma cozedura oxidante. Diâmetro de 16 cm e espessura de 8 mm. Corresponderá ao tipo 4.
11	Fragmento de corpo de forma curva e tipologia indefinida, de cozedura redutora e tratamento de engobe no exterior. Possui um desengordurante cerâmico de calibre entre 0,5 mm e 1 mm. A textura é homogénea, mas um pouco friável. Tem uma espessura de 12 mm. Nº de fragmentos: 4
12	Recipiente de pequenas dimensões, de corpo e base curvo, com um diâmetro estimado de 6 cm. Possui desengordurante arenoso, de calibre entre 0,5 mm e 1 mm e uma espessura de 6mm. Corresponderá ao tipo 1.
14	Recipiente cerâmico de vaso esférico fechado, com bordo, corpo e base curva, com acabamento alisado e desengordurante arenoso com um calibre de 0,5 mm a 1 mm. Apresenta uma textura friável e de constituição heterogénea. A cozedura é oxidante. Encontra-se em mau estado de conservação. Possui um diâmetro de 12 cm e uma espessura de 5 mm. Tipo 1. Nº de fragmentos: 3
15	Recipiente de colo estrangulado, fechado, e de bordo esvasado. Apresenta uma cozedura redutora parcial e um desengordurante arenoso superior a 1 mm. Textura compacta e relativamente homogénea. Nº de fragmentos: 8, Tipo 5. A espessura varia entre 5 e 7 mm.
16	Recipiente de colo estrangulado, fechado e de bordo esvasado. Apresenta 10 cm de diâmetro e 4 de espessura. O desengordurante é arenoso, superior a 1 mm. A textura compacta e homogénea. Possui dois traços de incisões paralelas formando uma espécie de ziguezague horizontal. Corresponderá ao tipo 5.
17	Vaso de bordo recto, com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre entre 0,5 e 1 mm. A textura da pasta é compacta e homogénea. Foi cozido num forno oxidante. Possui 16 cm de diâmetro e 6 mm de espessura. Tipologia indeterminada.
18	Recipiente de tendência esférico alto, de forma fechada, com colo estrangulado e bordo esvasado. Possui um acabamento fino, desengordurante micáceo, com calibre inferior a 0,5 mm. A cozedura é redutora parcial e a pasta apresenta uma textura compacta e homogénea. O diâmetro é de 25 cm e a espessura média é de 8 mm.
19	Vaso de bordo esvasado, de acabamento alisado e desengordurante arenoso, com um calibre de 0,5 a 1 mm. Tem um diâmetro de 8 cm e uma espessura de 6 mm. A cozedura é oxidante. A pasta é média e heterogénea. Apresenta sobre o bordo impressões paralelas de 3 em 3 mm.
20	Vaso cerâmico de bordo recto, com um acabamento fino e desengordurante arenoso, inferior a 0,5 mm. Possui uma textura compacta e homogénea. Apresenta um diâmetro de 14 cm e uma espessura de 3 mm.

Artefactos cerâmicos	
Vasos	Descrição
21	Vaso de base plana com um acabamento alisado e desengordurante arenoso, com calibre entre 0,5 e 1 mm. Possui 21 cm de diâmetro e 5 de espessura. Tipologia indeterminada.
22	Recipiente de bordo recto. Possui um acabamento alisado, desengordurante micáceo inferior a 0,5 mm e uma pasta compacta e homogénea. Diâmetro da boca 16 cm e espessura de 5 mm.
23	Vaso cerâmico, possivelmente esférico, com bordo recto. O acabamento é fino e o desengordurante é micáceo, com um calibre inferior a 0,5 mm. A pasta é homogénea e compacta. Possui um diâmetro de 16 cm e uma espessura de 5 mm.
24	Recipiente fechado, com bordo recto. Possui um acabamento alisado, com desengordurante micáceo, de calibre entre 0,5 e 1 mm. A consistência é friável e a textura compacta. Cozido a forno redutor pela cor apresentada na pasta. Tem um diâmetro de 20 cm e uma espessura de 4 mm. Tipologia indeterminada.
25	Vaso cerâmico, de forma aberta, com bordo, corpo e base recto e com um acabamento alisado e desengordurante arenoso, com calibre entre 0,5 e 1 mm. Possível prato raso. Tem um diâmetro de 18 cm e uma espessura de 4 mm. Tipo 1.
26	Taça esférica, com um acabamento alisado e desengordurante calcário, com calibre inferior a 0,5mm. Apresenta um tratamento a engobe na superfície externa. A pasta é compacta e homogénea. Tem um diâmetro de 15 cm e uma espessura de 5 mm. Tipo 1.
27	Taça esférica, com um acabamento alisado, desengordurante arenoso, com calibre entre 0,5 e 1 mm e uma pasta compacta e homogénea. Possui um diâmetro de 16 cm e uma espessura de 4 mm.
28	Vaso de bordo curvo, de forma fechada, acabamento fino, com desengordurante micáceo inferior a 0,5 mm. Tem um diâmetro de 17 cm e espessura de 4 mm.
29	Taça ovóide, com acabamento fino e desengordurante composto por cerâmica moída, com calibre entre 0,5 e 1 mm. Possui uma textura compacta e homogénea, foi cozida a forno oxidante. Apresenta uma espessura de 7 mm e um diâmetro de 8 cm. Tipo 2.
30	Vaso de bordo curvo, provavelmente esférico, com acabamento alisado, desengordurante micáceo, inferior a 0,5 mm. Tem uma textura homogénea e compacta. O diâmetro é de 12 cm e a espessura de 6 mm.
31	Vaso de colo estrangulado e bordo esvasado. Apresenta um acabamento fino e desengordurante micáceo inferior a 0,5 mm. A pasta é compacta e homogénea. Possui um diâmetro de 16 cm e uma espessura de 9 mm.
32	Taça fechada e esférica, de corpo curvo, com ligeiro estrangulamento junto ao bordo. Possui um acabamento fino, com um desengordurante arenoso, inferior a 0,5 mm. A textura é compacta e homogénea. Apresenta um diâmetro de 16 cm e uma espessura de 5 mm.
33	Vaso de base plana, com acabamento alisado e desengordurante micáceo, inferior a 0,5 mm. A pasta tem uma consistência média e homogénea, é de cozedura oxidante. O diâmetro é de 18 cm e a espessura de 10 mm.
34	Vaso com bordo recto, com um acabamento fino e desengordurante arenoso inferior a 0,5 mm. Apresenta uma textura compacta e homogénea. A superfície exterior foi tratada com engobe. Possui um diâmetro de 22 cm e uma espessura de 4 mm. Tipologia provável: nº 5
35	Vaso de bordo curvo, alisado, com desengordurante micáceo, inferior a 0,5 mm. Possui 16 cm de diâmetro e 7 mm de espessura. Tipo 1
36	Vaso de bordo ligeiramente curvo, com acabamento alisado e desengordurante micáceo, inferior a 0,5 mm. Possui 18 cm de diâmetro e 6 mm de espessura. Tipologia indeterminada, provavelmente 1.
37	Vaso fechado de colo estrangulado, com bordo esvasado. Apresenta um acabamento alisado e um desengordurante micáceo, inferior a 0,5 mm. Possui com uma espessura de 5 mm e um diâmetro de 16 cm. Tipo 5
38	Vaso de base plana, com acabamento alisado e desengordurante arenoso, entre 0,5 e 1 mm. Possui um diâmetro de 10 cm e uma espessura de 5 mm.
39	Vaso esférico, com decoração incisa arrastada, com motivo ondulado, repetindo-se em várias linhas semi-paralelas horizontais, na zona do corpo. Possui um desengordurante micáceo, com calibre de 0,5 a 1 mm e uma aparência alisada, compacta e homogénea. Apresenta um diâmetro do corpo 15 cm e uma espessura de 6 mm.
40	Fragmento de vaso com decoração plástica, caracterizada por um cordão ao longo do corpo com impressões de dedadas. Possui um acabamento alisado e desengordurante arenoso, com calibre de 0,5 a 1 mm.

10.2. Parâmetros analisados

No que diz respeito à análise dos materiais cerâmicos, aqueles que correspondem a torno, só foram analisados os mais significativos, tendo todos, no entanto, sido introduzidos no inventário.

Artefactos cerâmicos																
Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
1	Fragmento	Fechada	Redo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	20 cm	4
2	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	10
3	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	--
4	Fragmento	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	12 cm	6
5	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
6	Fragmento	--	--	Recto	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	3
7	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	10
8	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
9	Fragmento	Aberta	Evasado	Carenado	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	16 cm	4
10	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
11	Fragmento	Fechada	Evasado	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	17 cm	9
12	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
13	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	13
14	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	18 cm	10
15	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	--
16	Fragmento	Fechada	Curvo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	25 cm	8
17	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Muito grosseiro	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
18	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
19	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
20	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
21	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
22	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
23	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
24	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
25	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
26	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	3
27	Fragmento	Aberta	Evasado	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	16 cm	5
28	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	4
29	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
30	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
31	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	6
32	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	10 cm	5
33	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	10
34	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
35	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho	Desenqordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
36	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	0 cm	0
37	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	0 cm	0
38	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	0 cm	0
39	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	0 cm	0
40	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	--	0 cm	0
41	Fragmento	--	Com rebordo	--	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	--	12 cm	4
42	Fragmento	--	--	Ovóide	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	11
43	Fragmento	--	--	Recto	Plana	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	--	5 cm	4
44	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	15 cm	6
45	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	8 cm	3
46	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	9
47	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	11
48	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	10
49	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	9
50	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	--	0 cm	0
51	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	6
52	Fragmento	Fechada	Recto	Ovóide	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	30 cm	9
53	Fragmento	--	Recto	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	7 cm	3
54	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	6
55	Fragmento	Aberta	--	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	--	8 cm	7
56	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	--	0 cm	0
57	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	11
58	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	7
59	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	9
60	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	--	0 cm	0
61	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	10
62	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	9
63	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	9
64	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	8
65	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	13
66	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	10
67	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	10
68	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	--	0 cm	0
69	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	13
70	Fragmento	Fechada	Recto	Curvo/Esférico	--	Asa	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	--	14 cm	9
71	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	9
72	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	0 cm	7
73	Fragmento	Fechada	Evasado	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	--	8 cm	6
74	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	--	0 cm	5
75	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	--	0 cm	3

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
76	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	13
77	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
78	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
79	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
80	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
81	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
82	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
83	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
84	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
85	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
86	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
87	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
88	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	0
89	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
90	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
91	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
92	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	3
93	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
94	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	13
95	Fragmento	Fechada	Esvasado	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	10 cm	4
96	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
97	Fragmento	Fechada	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	3
98	Fragmento	--	--	Recto	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	9
99	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	5
100	Fragmento	--	--	Pança	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
101	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
102	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
103	Fragmento	--	Recto	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	16 cm	5
104	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
105	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
106	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
107	Fragmento	Aberta	Recto	Recto	Plana	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Arenoso	--	Redutora parcial	--	0 cm	4
108	Fragmento	--	Esvasado	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	--	Oxidante	--	0 cm	6
109	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	7
110	Fragmento	Aberta	Curvo	Recto	Plana	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	8
111	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
112	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Muito grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	6
113	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Muito grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	11
114	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	4
115	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	10

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desenhodurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
116	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	3
117	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	10 cm	4
118	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
119	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	6
120	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	11
121	Fragmento	--	Recto	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	6 cm	4
122	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
123	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	7
124	Fragmento	Fechada	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	5
125	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
126	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	8
127	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
128	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
129	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	6
130	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
131	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	13
132	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	7
133	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	4
134	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	13
135	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	4
136	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	5
137	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	3
138	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	2
139	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	8
140	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	--	0 cm	8
141	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	15
142	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
143	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
144	Fragmento	Fechada	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	18 cm	6
145	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
146	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	7
147	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
148	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
149	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	6
150	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	7
151	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	6
152	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
153	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
154	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
155	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desenhodurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
156	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
157	Fragmento	--	Recto	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	3
158	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	0
159	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
160	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Torno	Alisado	Não	Não	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
161	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	11
162	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
163	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Grosseiro	Não	Sim	--	--	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
164	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	6
165	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	5
166	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	Homogénea	12 cm	6
167	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
168	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
169	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
170	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	3
171	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
172	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
173	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
174	Fragmento	--	Recto	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
175	Fragmento	--	Recto	Recto	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
177	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
178	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
179	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	Oxidante	Homogénea	0 cm	0
180	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	10
181	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
182	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	13
183	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	4
184	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	2
185	Fragmento	--	--	--	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	10
186	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
187	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Fino	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
188	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
189	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
190	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
191	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	11
192	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
193	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Muito grosseiro	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	8
194	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
195	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
196	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
197	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
198	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	7
199	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	9
200	Fragmento	--	Recto	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	16 cm	6
201	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	11
202	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	4
203	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	8
204	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	5
205	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	--	--	Oxidante	--	0 cm	0
206	Fraçmentada < 50%	--	--	Recto	Plana	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	--	0 cm	3
207	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
208	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	6
209	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	3
210	Fragmento	--	--	--	--	--	--	--	Não	Não	--	--	--	--	0 cm	--
211	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	--	0 cm	0
212	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	Alisado	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
213	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
214	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	6
215	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
216	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
217	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
218	Fragmento	--	--	--	--	--	Torno	--	Não	Sim	--	--	--	--	0 cm	0
219	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	17 cm	4
220	Fragmento	Aberta	Esvasado	Carenado	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	14 cm	6
221	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	16 cm	7
222	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
223	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	8
224	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 cm	10
225	Fragmento	5	Esvasado	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Enqobe	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	16 cm	5
226	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	7
227	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	10
228	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	6
229	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	7
230	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Heterogénea	0 cm	5
231	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	8
232	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 cm	7
233	Fragmento	--	--	Pança	Plana	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	12 cm	8
234	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	6
235	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	0 cm	9
236	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 cm	7

Artefactos cerâmicos

Nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura
237	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homoqénea	0 cm	10
238	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Heteroqénea	0 cm	8
239	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heteroqénea	0 cm	6
240	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homoqénea	0 cm	6
241	Fragmento	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Heteroqénea	0 cm	6
242	Fragmento	--	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homoqénea	8 cm	7

Artefactos cerâmicos (continuação)									
Nº	Estado da pasta	Cor Interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
1	Friável	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G6	2	2,01	-0,49	-1,09
2	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,7	-1,82	-0,85
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	F7	3	0,86	-1,05	-1,39
5	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	I8	2	3,07	-2,5	-0,83
6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Média	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,91	-1,73	-0,99
8	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	I9	2	2,26	-4,18	-0,89
9	Compacta	Beije	Cinzento	Beije	I9	2	2,28	-4,18	-0,89
10	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F7	2	0,66	-1,42	-1,07
11	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	H8	2	2,36	-2,11	-1,13
12	Média	Castanho	Castanho	Castanho	I8	2	3,72	-2,78	-0,85
13	Média	Castanho	Castanho	Castanho	H7	2	2,56	-1,68	-0,94
14	Média	Castanho	Castanho	Castanho	H7	2	2,54	-1,68	-0,94
15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	G7	2	1,39	-1,44	-1,1
17	Friável	Castanho	Laranja	Castanho	J6	2	0,42	-4,37	-0,84
18	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	I8	2	0,4	-0,3	-0,85
19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,66	-2,45	-0,98
22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,65	-2,46	-0,98
24	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,64	-2,44	-0,98
25	Compacta	Beije	Beije	Beije	H7	2	2,63	-2,46	-0,98
26	Compacta	Cinzento	Beije	Cinzento	H7	2	2,04	-1,49	-1,15
27	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G7	2	1,48	-1,47	-1,09
28	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	G7	2	1,48	-1,49	-1,09
29	Compacta	Cinzento	Cinzento	Beije	H8	2	2,39	-2,07	-1,13
30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	H8	2	2,4	-2,11	-1,13
32	Compacta	Beije	Cinzento	Beije	H8	2	2,41	-2,1	-1,13
33	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,42	-2,11	-1,13
34	--	--	--	--	H8	2	2,39	-2,12	-1,13
35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	--	--	--	--	H8	2	2,41	-2,13	-1,13
41	--	--	--	--	G6	2	1,44	-0,94	-1,09
42	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,44	-2,11	-1,13
43	--	--	--	--	G7	2	2,1	-0,48	-1,07
44	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,7	-1,82	-0,85
45	Compacta	Beije	Cinzento	Cinzento	G7	2	1,83	-1,54	-1,03
46	Friável	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	--	--	--
47	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	H8	2	2,39	-2,15	-1,13
48	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	--	--	--
49	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,37	-2,11	-1,13
50	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51	Friável	Vermelha	Vermelha	Vermelha	H7	2	2,9	-1,8	-0,8
52	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F7	2	0,39	-0,79	-1,18
53	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	I9	2	3,13	-2,79	-0,85
54	Compacta	Beije	Cinzento	Beije	F6	2	0,3	-0,94	-1,1
55	--	--	--	--	G7	2	1,32	-0,79	-1,25
56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,41	-2,16	-1,13
58	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	H8	2	2,39	-2,08	-1,13
59	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,45	-2,1	-1,13
60	--	--	--	--	H8	2	2,38	-2,1	-1,13
61	Compacta	Castanho	Beije	Castanho	H8	2	2,79	-2,32	-0,91
62	Média	Beije	Castanho	Castanho	I8	2	3,35	-2,2	-0,97
63	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,41	-2,08	-1,13
64	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,38	-2,09	-1,13
65	Friável	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,43	-2,09	-1,13
66	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,37	-2,13	-1,13
67	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,39	-2,11	-1,13
68	--	--	--	--	H7	2	2,7	-1,82	-85

Artefactos cerâmicos (continuação)									
Nº	Estado da pasta	Cor Interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
69	Friável	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,39	-2,11	-1,13
70	--	--	--	--	H8	2	2,67	-2,28	-1,04
71	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	H8	2	2,39	-2,11	-1,13
72	Friável	Laranja	Castanho	Castanho	H8	2	2,39	-2,11	-1,13
73	Média	Castanho	Cinzento	Castanho	C5	2	-1,19	0,18	-1,32
74	--	--	--	--	J10	2	4,16	-4,44	-0,76
75	Compacta	Cinzento	Cinzento	Laranja	F4	2	0,92	1,22	-0,92
76	--	--	--	--	F5	2	0,8	0,55	-1,09
77	--	--	--	--	G8	2	1,5	-2,45	-0,96
78	--	--	--	--	F4	1	0,5	1,5	-0,57
79	--	--	--	--	E5	3	-0,37	0,2	-1,5
80	--	--	--	--	E5	3	-0,41	0,25	-1,47
81	--	--	--	--	I8	2	3,76	-2,06	-0,81
82	--	--	--	--	E5	3	0,36	-0,51	-1,53
83	--	--	--	--	J10	1	4,5	-4,5	-0,65
84	--	--	--	--	C5	2	-1,23	0,15	-1,35
85	--	--	--	--	I10	1	3,76	-3,9	-0,66
86	--	--	--	--	F5	2	0,45	0,98	-0,87
87	--	--	--	--	F4	1	0,28	-1,83	-0,69
88	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	H6	1	2,5	-0,5	-0,86
89	--	--	--	--	G7	2	1,01	-0,1	-0,85
90	--	--	--	--	k8	2	5,5	-2,5	-1,65
91	--	--	--	--	B5	1	-2,89	0,92	-0,6
92	Compacta	Beije	Castanho	Castanho	G5	2	1,5	0,56	-0,7
93	--	--	--	--	k8	1	5,7	-2,78	-0,78
94	--	--	--	--	I10	2	3,07	-3,98	-0,8
95	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	D5	2	-1,84	0,72	-1,28
96	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	G7	2	1,31	-1,43	-1,22
97	--	--	--	--	G7	2	1,29	-1,35	-1,23
98	--	--	--	--	F5	2	0,55	0,65	-0,4
99	--	--	--	--	I8	1	3,56	-2,64	-0,87
100	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	j9	2	4,4	-3,62	-0,81
101	Friável	Cinzento	Cinzento	Cinzento	D5	2	-1,12	0,44	-1,32
102	Friável	Cinzento	Cinzento	Cinzento	E5	2	-1	1	-0,75
103	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	F5	2	0,5	0,5	-0,75
104	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	G7	2	1,75	-1,48	-1,24
105	Média	Laranja	Castanho	Castanho	J8	2	4,08	-2,92	-0,71
106	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	F5	3	0,21	0,38	-1,2
107	--	--	--	--	E5	2	-0,54	0,87	-1,21
108	--	--	--	--	E5	2	-0,61	0,24	-1,27
109	--	--	--	--	F5	2	0,73	0,9	-1,25
110	--	--	--	--	F5	2	0,55	0,5	-0,8
111	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G5	2	1,51	0,12	-0,62
112	--	--	--	--	J8	2	4,7	-2,64	-0,91
113	--	--	--	--	J8	1	4	-2,17	-0,9
114	--	--	--	--	E5	3	-0,41	0,55	-1,5
115	--	--	--	--	H8	3	2,2	-2,58	-1,29
116	--	--	--	--	H8	2	0,27	0,12	-1,8
117	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	G3	2	1,15	2,89	-0,44
118	Friável	Castanho	Beije	Castanho	I10	1	3,26	-4,8	-0,7
119	--	--	--	--	J11	1	4,45	-5,72	-0,66
120	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	J10	2	4,1	-4,55	-0,8
121	Compacta	Cinzento	Laranja	Cinzento	F5	2	0,65	0,35	-1,44
122	Compacta	Castanho	Cinzento	Cinzento	H8	3	2,2	-2,58	-1,29
123	--	--	--	--	G7	2	1,53	-1,3	-1,14
124	Friável	Beije	Laranja	Beije	G7	2	1,65	-1,25	-1,84
125	Compacta	Beije	Beije	Cinzento	J9	1	3,89	-3,11	-0,79
126	--	--	--	--	J9	2	4,03	-3,07	-0,79
127	Média	Castanho	Castanho	Castanho	G7	2	1,34	-1,33	-1,22
128	Friável	Castanho	Castanho	Castanho	J9	2	4,05	-2,95	-0,74
129	--	--	--	--	I8	1	3,55	-2,55	-0,65
130	Média	Castanho	Castanho	Castanho	G7	2	1,75	-1,9	-1,42
131	--	--	--	--	G7	2	1,73	-2,04	-1,14
132	--	--	--	--	E4	2	-0,6	1,21	-0,82
133	--	--	--	--	G7	1	1,55	-1,5	-0,65
134	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	F6	1	0,5	-0,55	-0,7
135	--	--	--	--	J6	1	4,5	-0,5	-0,65
136	--	--	--	--	K8	1	5,7	-2,06	-0,78

Artefactos cerâmicos (continuação)									
Nº	Estado da pasta	Cor Interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
137	--	--	--	--	G7	2	1,432	-1,5	-0,78
138	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	D5	2	-0,51	0,79	-1,32
139	--	--	--	--	G8	2	1,05	-2,57	-0,92
140	--	--	--	--	H6	2	2,32	-2,29	-1,65
141	--	--	--	--	F5	2	0,55	0,8	-1,09
142	--	--	--	--	E5	3	-0,15	0,18	-1,45
143	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	J8	1	4,4	-2,67	-0,8
144	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	G7	2	1,5	-1,55	-0,9
145	--	--	--	--	G7	2	1,2	-1,2	-1,05
146	Friável	Castanho	Laranja	Cinzento	I7	1	3,4	-1,43	-0,65
147	--	--	--	--	I7	1	3,5	-1,33	-0,63
148	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	J8	2	4,05	-2,8	-1,12
149	Friável	Laranja	Laranja	Laranja	H6	1	2,48	0,12	-0,7
150	Friável	Cinzento	Beije	Beije	G5	2	1,34	0,65	-0,88
151	Média	Cinzento	Beije	Cinzento	D5	2	-0,2	0,8	-1,54
152	--	--	--	--	G5	2	0,2	1,55	-0,9
153	--	--	--	--	F4	1	0,28	1,83	-0,69
154	--	--	--	--	K8	2	5,67	-2,34	-0,77
155	Média	Cinzento	Laranja	Cinzento	G7	2	1,36	-2,22	-0,98
156	--	--	--	--	J9	2	4,7	-3,22	-0,75
157	Compacta	Beije	Beije	Beije	G3	2	1,9	2,5	-0,92
158	--	--	--	--	H8	2	2,08	-2,2	-0,84
159	--	--	--	--	F5	2	0,33	0,87	-0,87
160	--	--	--	--	K7	2	5,08	-1,9	-0,84
161	--	--	--	--	J8	2	4,81	-3,71	-0,96
162	--	--	--	--	J8	2	4,31	-2,44	-0,79
163	--	--	--	--	D5	2	-1,54	1,59	-0,7
164	Friável	Cinzento	Beije	Cinzento	J9	2	4,1	-3,7	-0,96
165	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	E5	2	-0,74	0,69	-1,3
166	--	--	--	--	D5	2	-1,2	0,35	-1,59
167	--	--	--	--	D4	2	-1,5	1,69	-0,98
168	--	--	--	--	J7	3	4,06	-1,07	-0,93
169	--	--	--	--	G7	2	1,49	-1,63	-1,25
170	--	--	--	--	H5	2	2,2	0,1	-1,06
171	Média	Castanho	Laranja	Castanho	I7	1	3,9	-1,34	-0,5
172	--	--	--	--	J8	2	4,78	-2,52	-0,85
173	--	--	--	--	I9	3	3,5	-3,98	-0,87
174	Compacta	Beije	Beije	Beije	F5	2	0,07	0,08	-1,079
175	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	F5	2	0,29	0,1	-1,49
177	--	--	--	--	F5	2	0,32	0,1	-0,62
178	--	--	--	--	F5	2	0,11	0,33	-0,62
179	--	--	--	--	E5	3	-0,15	-0,35	-1,44
180	Friável	Beije	Beije	Cinzento	I9	2	3,8	-3,23	-0,77
181	--	--	--	--	G7	2	1,54	-1,45	-0,86
182	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	I7	2	3,5	-1,634	-0,76
183	Média	Cinzento	Laranja	Cinzento	J9	2	4,25	-3,1	-0,82
184	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	G8	2	1,32	-2,05	-0,96
185	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	G5	2	1,89	0,09	-0,62
186	--	--	--	--	H7	2	2,41	-1,96	-1,28
187	--	--	--	--	E5	3	-0,5	-0,21	-1,51
188	Compacta	Beije	Beije	Beije	C5	2	-1,78	0,78	-1,3
189	--	--	--	--	H5	2	2,1	0,8	-0,94
190	--	--	--	--	G8	2	1,44	-2,09	-0,98
191	--	--	--	--	I10	2	3,012	-4,87	-0,76
192	--	--	--	--	F5	2	0,4	0,76	-0,6
193	--	--	--	--	J10	2	4,036	-4,1	-0,8
194	--	--	--	--	F5	2	0,45	0,45	-1,12
195	Friável	Castanho	Laranja	Castanho	D5	2	-0,84	0,52	-1,34
196	Friável	Castanho	Castanho	Castanho	H8	1	2,674	-2,5	-0,66
197	--	--	--	--	H8	1	2,65	-2,8	-0,67
198	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	G7	2	1,3	-1,39	-1,36
199	--	--	--	--	k7	2	5,7	-1,45	-0,76
200	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H8	2	2,54	-2,65	-0,65
201	--	--	--	--	K7	2	5,2	-1,98	-0,94
202	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	H7	2	2,58	-1,74	-1,2
203	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	k8	2	5,8	-2,68	-0,68
204	Compacta	Castanho	Laranja	Laranja	G5	2	1,728	0,404	-0,84
205	--	--	--	--	F4	2	0,65	1,87	-0,89

Artefactos cerâmicos (continuação)

Nº	Estado da pasta	Cor Interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
206	--	--	--	--	K7	2	5,56	-1,7	-0,63
207	--	--	--	--	G7	1	1,65	-1,75	-0,62
208	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G7	2	1,67	-1,09	0
209	Compacta	Cinzento	cinzento	Cinzento	I9	2	3,54	-3,76	-0,67
210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
211	--	--	--	--	J9	2	4,15	-3,15	-0,75
212	--	--	--	--	H7	2	2,04	-1,91	-1,47
213	--	--	--	--	G7	2	1,7	-1,75	-1,45
214	Compacta	Laranja	Castanho	Laranja	J9	3	0	0	0
215	--	--	--	--	F5	2	0	0	0
216	--	--	--	--	K8	2	0	0	0,91
217	--	--	--	--	C5	2	-3,41	0,12	0,62
218	--	--	--	--	H5	2	2,1	0,48	-1,04
219	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	I8	2	4,01	-2,6	-0,78
220	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	D5	2	0,61	-0,24	-1,27
221	Compacta	Cinzento	Beije	Castanho	G7	2	1,63	-1,65	-1,13
222	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F7	2	0	0	-0,95
223	Média	Laranja	Laranja	Cinzento	F7	2	0	0	0
224	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F7	2	0	0	-0,96
225	Compacta	Cinzento	Laranja	Beije	E5	2	0	0	-0,9
226	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F7	1	0	0	-0,6
227	Compacta	Vermelha	Laranja	Cinzento	G6	1	0	0	-0,62
228	Compacta	Beije	Beije	Beije	D4	2	0	0	-0,75
229	Compacta	Castanho	Laranja	Beije	G6	1	0	0	0,58
230	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G7	1	0	0	-0,58
231	Compacta	Castanho	Cinzento	Laranja	E4	2	0	0	-0,75
232	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	G6	1	0	0	-0,66
233	Compacta	Cinzento	Vermelha	Vermelha	G7	1	0	0	-0,66
234	Compacta	Beije	Laranja	Cinzento	F6	1	0	0	-0,61
235	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F6	1	0	0	-0,59
236	Compacta	Cinzento	Laranja	Castanho	G7	2	1,81	-1,33	-1,14
237	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	G7	2	1,8	-1,33	-1,13
238	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	H7	2	2,58	-1,7	-0,94
239	Compacta	Beije	Laranja	Cinzento	G7	2	1,26	-2	-1,04
240	Compacta	Cinzento	Laranja	Cinzento	G7	2	1,42	-1,98	-1,14
241	Compacta	Laranja	Castanho	Laranja	G8	2	1,51	-2,07	-1,24
242	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	G8	2	1,62	-2,09	-1,31
243	--	--	--	--	--	--	0	0	0
244	--	--	--	--	A6	--	0	0	0
245	--	--	--	--	G3	--	0	0	0
246	--	--	--	--	--	--	0	0	-0,35

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
1	18	Ponta	Sílex chert	Triangular	-	Paralelo	Grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	irregular	apontada longitudinalmente	triangular	distal	-
2	18	-	Sílex chert	Trapezoidal	-	Paralelo	Médio	Bordo direito convexo	fractura	plana	arredondada	triangular	mesial direita	-
3	14	Raspador atípico	Sílex chert	Triangular	-	Perpendicular	Grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	triangular	mesial e distal"	20
4	9	Raspador atípico	Sílex chert	Triangular	Cortical	Perpendicular	Reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	rectangular	mesial e distal	10 talão e bordo direito
5	15	Raspador carenado	Sílex chert	Triangular	-	Paralelo	Reduzido	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	arredondada	trapezoidal	mesial e distal	5 - cortical no talão
6	15	Raspador ca renado	Sílex chert	Triangular	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	mesial esquerda	30
7	pseudo-lasca		Quartzito	Triangular	Irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	irregular	distal	20
8	9	Elemento de foice	Quartzo Leitoso	Trapezoidal	Cortical	Perpendicular	Médio	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo côncavo	plana	arredondada	trapezoidal	distal	5
9	18	Ponta	Sílex	Indeterminada	Liso	Obliquo	Médio	Irregular	Irregular	plana	apontada direita	irregular	distal	-
10	18	Buril	Quartzo Rosa	Triangular	Irreconhecível			Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada esquerda	ovalada	distal	-
11	18	Carenada	Sílex chert	Trapezoidal	Irregular	Paralelo	Irreconhecível	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	apontada	rectilínea	ovalada	Bordo direita e talão	-
12	18	-	Sílex chert	Trapezoidal	liso	Perpendicular	Reduzido	Bordo direito rectilíneo		plana	-	-	-	-
13	pseudo-lasca	-	Quartzito	Rectangular	Irreconhecível			Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	distal	-
14	15	Raspador	Sílex	Triangular	liso	Paralelo	Grande	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo côncavo	plana	arredondada	trapezoidal	total	7
15	18	-	Sílex chert	Biconvexa	liso	Paralelo	Médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	ovalada	distal	-
16	18	-	Sílex	Trapezoidal	Punctiforme	Paralelo	Irreconhecível	-	-	-	-	rectangular	distal	-
17	pseudo-lasca	Raspador atípico	Sílex	Biconvexa	Irreconhecível	Paralelo	Irreconhecível	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	ovalada	Bordo esquerda e distal	-
18	pseudo-lasca	-	Sílex chert	Trapezoidal	Irreconhecível	Paralelo	Irreconhecível	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	irregular	arredondada	trapezoidal	distal	-
19	pseudo-lasca	-	Quartzito	trapezoidal	irreconhecível	-	-	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	irregular	apontada longitudinalmente	-	-	-
20	14	Raspador carenado	Quartzito	indeterminada	liso	perpendicular	irreconhecível	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordo esquerda	15
21	pseudo-lasca	-	Quartzito	triangular	liso	perpendicular	irreconhecível	irregular	Irregular	plana	apontada longitudinalmente	triangular	distal	20
22	2	-	Sílex chert	biconvexa	cortical	perpendicular	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	ovalada	-	-
23	4	-	Sílex	rectangular	cortical	perpendicular	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	apontada	rectilínea	triangular	-	60
24	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada direita	trapezoidal	distal	-
25	1	-	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	ovalada	Bordo esquerda	50
26	18	-	Sílex chert	biconvexa	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	triangular	distal	-

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
27	18	raspador	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	irregular	plana	irregular	rectangular	Bordo direita e distal"	-
28	6	raspadeira retocada	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada direita	crescente	Bordo direita e distal"	30
29	18	compósito	Sílex	triangular	irreconhecível			Bordo direito convexo	Bordo esquerdo abatido	apontada	apontada esquerda	irregular	Bordos e distal	-
30	5	Raspador/Raspadeira	Sílex	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Apontado	plana	rectilínea	irregular	total	45
31	1	-	Quartzito	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada longitudinalmente	irregular	-	50
32	1	-	Quartzito	biconvexa	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	rectilínea	crescente	distal	50
33	18	raspadeira	Sílex	-	irreconhecível	-	-	-	Bordo esquerdo convexo	-	apontada longitudinalmente	-	Bordo esquerda	-
34	2	-	Quartzito	triangular	cortical	paralelo	reduzido	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	irregular	distal	45
35	pseudo-lasca	carenada	Sílex	triangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito convexo	Apontado	apontada	apontada direita	irregular	-	-
36	7	-	Quartzito Leitoso	rectangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordos e distal	15
37	18	-	Sílex	triangular	liso	paralelo	grande	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada direita	irregular	Bordos	-
38	4	raspador	Quartzito Leitoso	triangular	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	irregular	Bordos	40
39	pseudo-lasca	Raspador/Raspadeira	Quartzito Hialino	trapezoidal	-	-	-	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo côncavo	fracturado	rectilínea	trapezoidal	Bordos e distal	-
40	18	-	Sílex	triangular	diedro	paralelo	médio	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	rectangular	Bordos e distal	-
41	9	Raspador atípico	Quartzito	biconvexa	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	irregular	Bordos	15
42	9	-	Sílex	triangular	diedro	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	triangular	distal	25
43	11	Raspador carenado	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo convexo	apontada	rectilínea	rectangular	total	45
44	18	Raspador carenado	Sílex	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	retocada	rectilínea	irregular	Bordo esquerda e distal	-
45	18	Raspador atípico	Sílex	biconvexa	diedro	paralelo	grande	irregular	irregular	facetada	apontada direita	irregular	Bordo esquerda e distal	-
46	5	Raspadeira	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	irregular	total	15
47	pseudo-lasca	-	Quartzito Leitoso	triangular	irreconhecível	-	-	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	-	Bordo direita e distal"	-
48	18	-	Sílex chert	triangular	diedro	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos	-
49	18	-	Sílex chert	biconvexa	cortical	paralelo	médio	Bordo direito convexo	irregular	plana	rectilínea	irregular		-
50	18	Denticulado	Sílex	indeterminada	liso	oblíquo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente		Bordos	-
51	18	-	Sílex	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Apontado	apontada	rectilínea	triangular	Bordos e distal	-
52	9	-	Sílex chert	triangular	diedro	oblíquo	médio	Bordo direito rectilíneo	Apontado	apontada	apontada		distal	-

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próxima	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
											longitudinalmente			
53	18	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	grande	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	rectangular	Bordo esquerda e talão	-
54	pseudo-lasca	-	Sílex	rectangular	cortical	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular		-
55	18	-	Sílex chert	trapezoidal	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	rectangular	Bordos e distal	-
56	18	Elemento de foice	Sílex chert	trapezoidal	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea		Bordo direita	-
57	18	-	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Apontado	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e distal	7
58	14	-	Sílex chert-chert	indeterminada	cortical	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	irregular	irregular	Bordo esquerda e distal	20
59	pseudo-lasca	-	Sílex chert	triangular	irreconhecível	-	-	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	fracturado	irregular	irregular	distal	-
60	16	-	Sílex chert	-	irreconhecível	-	-	Bordo direito convexo	irregular	fracturado	apontada longitudinalmente	irregular	distal	-
61	18	Buril	Sílex chert	rectangular	liso	paralelo	reduzido	irregular	Apontado	plana	apontada direita		Bordos e distal	-
62	9	-	Sílex chert	biconvexa	cortical	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	fracturado	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e distal	2
63	18	-	Sílex	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordo esquerda e distal	-
64	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	irregular	crescente		-
65	14	Carenada	Quartzito	triangular	cortical	paralelo	irreconhecível	apontado	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos	20
66	pseudo-lasca	Furador	Sílex chert	trapezoidal	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada esquerda	irregular	distal	-
67	18	Compósito	Sílex	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	total	-
68	17	Compósito	Sílex	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo côncavo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	total	-
69	14	Compósito	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	crescente	Bordo esquerda e distal	5
70	5	-	Sílex	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada esquerda	triangular	-	20
71	18	Denticulado	Sílex chert	triangular	irreconhecível	paralelo	reduzido	irregular	irregular	fracturado	apontada longitudinalmente	-	Bordos e distal	-
72	18	-	Sílex chert	indeterminada	liso	perpendicular	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	-	Bordo direita	-
73	6	Laminar	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordos	35
74	16	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo côncavo	plana	arredondada	rectangular	total	20
75	18	-	Quartzo Leitoso	rectangular	liso	paralelo	irreconhecível	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	rectangular	distal	-
76	15	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente			-

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
77	16	-	Sílex	triangular	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	apontada longitudinalmente		Bordos e talão	15
78	18	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada longitudinalmente	circular	total	-
79	18	-	Quartzo Leitoso	indeterminada	liso	paralelo	irreconhecível	apontado	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea		Bordos e distal	-
80	18	Micrólito	Sílex chert	trapezoidal	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordo direita	-
81	15	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	irregular	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	ovalada		45
82	18	-	Sílex chert	trapezoidal	liso	paralelo	reduzido	apontado	Apontado	plana	apontada longitudinalmente	-	Bordos e distal	-
83	18	Raspador carenado	Sílex chert	triangular	-	-	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	irregular	cilíndrico	total	-
84	18	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	fracturada	-	Bordos	-
85	pseudo-lasca	-	Sílex chert	triangular	-	-	-	-	-	-	-	-	Bordos	-
86	18	Raspadeira	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	-	Bordos e distal	-
87	18	Raspador/Raspadeira	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	crescente	total	-
88	9	-	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	irreconhecível	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e distal	20
89	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Apontado	plana	arredondada	ovalada	Bordos e distal	-
90	15	-	Quartzo Leitoso	triangular	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	arredondada	trapezoidal	Bordos	45
91	9	-	Sílex chert	triangular	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	-	-
92	18	-		triangular	liso	paralelo	grande	apontado	Apontado	apontada	apontada longitudinalmente	rectangular	Bordos e distal	-
93	18	Carenada	Sílex	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordos	-
94	18	-	Sílex	crescente	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	fracturado	rectilínea	triangular	total	-
95	2	-	Sílex	rectangular	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Apontado	plana	rectilínea	rectangular	-	-
96	9	-	Sílex chert	biconvexa	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	irregular	apontada	rectilínea		Bordos e distal	5
97	6	-	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	reduzido	apontado	Apontado	plana	apontada longitudinalmente	triangular	-	45
98	9	-	Quartzito	triangular	cortical	paralelo	irreconhecível	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo côncavo	plana	apontada longitudinalmente	rectangular	Bordos	15
99	pseudo-lasca	-	Quartzito	triangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito convexo	fracturado	fracturado	apontada longitudinalmente	triangular	Bordo direita	30
100	18	-	Sílex	trapezoidal	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada esquerda	-	total	-
101	18	-	Sílex	indeterminada	liso	paralelo	médio	apontado	irregular	plana	fracturada	irregular	Bordo esquerda	-
102	18	-	Sílex	trapezoidal	facetado		grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	facetada	arredondada	ovalada	mesial esquerda e distal	2 - Talão

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próxima	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
103	5	-	Sílex chert	indeterminada	cortical	paralelo	médio	irregular	irregular	irregular	apontada longitudinalmente	-	-	20
104	4	-	Quartzito	triangular	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	arredondada	-	Bordo direita	-
105	pseudo-lasca	Elemento de foice	Sílex	indeterminada	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordo direita	-
106	18	Elemento de foice	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	apontada direita	rectangular	Bordo esquerda e talão	-
107	18	-	Sílex chert	indeterminada	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Apontado	plana	rectilínea	irregular	Bordos	-
108	9	Raspadeira	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	arredondada	triangular	Bordos e distal	20
109	pseudo-lasca	-	Sílex chert	triangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	irregular	plana	rectilínea	-	-	-
110	17	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada esquerda	irregular	Bordo direita e distal"	-
111	1	Micrólito	Quartzito	triangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo côncavo	fracturado	apontada longitudinalmente	triangular	Bordo esquerda	50
112	17	Elemento de foice	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	cilíndrico	Bordo esquerda	-
113	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	apontado	irregular	plana	rectilínea	-	Bordos e distal	-
114	18	Elemento de foice	Sílex	biconvexa	liso	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	distal	-
115	pseudo-lasca	-	Quartzito	rectangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	rectangular	Bordo direita	-
116	18	raspador	Sílex chert	-	-	-	-	fracturado	Apontado	fracturado	fracturada	-	Bordo esquerda	-
117	18	-	Quartzo Leitoso	rectangular	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	rectangular	Bordo esquerda	-
118	18	-	Quartzito	triangular	liso	paralelo	reduzido	apontado	Apontado	plana	apontada longitudinalmente	-	Bordo direita	-
119	1	-	Quartzo Leitoso	triangular	cortical	paralelo	grande	irregular	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada longitudinalmente	irregular	Bordo direita	50
120	18	-	Sílex	rectangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	irregular	plana	irregular	trapezoidal	-	-
121	18	-	Sílex chert	trapezoidal	liso	paralelo	grande	irregular	irregular	plana	arredondada	rectangular	distal	-
122	pseudo-lasca	elemento de foice	Quartzo Hialino	crescente	irreconhecível	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	fracturado	fracturada	trapezoidal	Bordo direita	-
123	18	Raspador carenado	Sílex	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada esquerda	crescente	Bordo esquerda e distal	-
124	8	Raspador carenado	Sílex chert	biconvexa	punctiforme	paralelo	médio	apontado	Bordo esquerdo convexo	apontada	arredondada	-	Bordo direita e talão	10
125	6	Raspadeira	Quartzo Leitoso	rectangular	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	trapezoidal	Bordo direita	45
126	18	-	Sílex	crescente	liso	paralelo	reduzido	irregular	irregular	plana	rectilínea	irregular	Bordos e distal	-
127	18	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	médio	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada esquerda	-	-	-
128	7	Raspadeira	Sílex	crescente	irreconhecível	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	retocada	arredondada	cilíndrico	total	10
129	13	Raspador atípico	Quartzito	crescente	punctiforme	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Apontado	plana	apontada direita	crescente	Bordos e distal	25

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
130	18	Raspador carenado	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordo direita e distal"	
131	9	-	Quartzito	-	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular		35
132	18	Carenada	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	distal	
133	9	Compósito	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	reduzido	irregular	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada direita	irregular	total	5
134	pseudo-lasca	-	Quartzito	triangular	-	-	-	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	fracturado	apontada direita	-	-	40
135	5	-	Quartzito	indeterminada	cortical	paralelo	grande	irregular	Bordo esquerdo convexo	retocada	apontada direita	-	-	15
136	18	-	Sílex chert	triangular	diedro	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	arredondada	cilíndrico	distal	-
137	16	-	Sílex	trapezoidal	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	total	20
138	17	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	irregular	Bordo esquerdo convexo	apontada	apontada direita	rectangular	Bordo direita	15
139	18	Elemento de foice	Sílex	indeterminada	liso	perpendicular	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	-	distal	-
140	18		Sílex	trapezoidal	liso	paralelo	grande	Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo côncavo	plana	rectilínea	-	Bordos e distal	-
141	18	Raspadeira sobre lâmina	Sílex	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	fracturado	plana	apontada longitudinalmente	ovalada	Bordo direita	-
142	17	-	Sílex chert	rectangular	liso	paralelo	grande	apontado	irregular	plana	fracturada	irregular	Bordo direita	-
143	13	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	reduzido	irregular	irregular	plana	apontada esquerda			-
144	18	-	Sílex	biconvexa	liso	paralelo	grande	irregular	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	ovalada	Bordo esquerda	-
145	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	irregular	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	-	Bordo direita	-
146	pseudo-lasca	Raspadeira	Sílex chert	-	irreconhecível	-	-	fracturado	irregular	apontada	arredondada	-	Bordo esquerda	-
147	10	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada esquerda	triangular	Bordo esquerda	45
148	10	-	Sílex chert	indeterminada	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	rectangular	-	-
149	18	-	Sílex	trapezoidal	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	-	Bordo esquerda	-
150	14	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordo esquerda	30
151	5	Raspador carenado	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e distal	30
152	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	médio	apontado	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	arredondada	triangular	-	-
153	18	Compósito	Sílex chert	trapezoidal	diedro	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	crescente	Bordos e distal	-
154	pseudo-lasca	-	Sílex chert	triangular	irreconhecível	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	fracturado	retocada	arredondada	crescente	Bordo direita	40

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
155	5	-	Sílex chert	triangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	trapezoidal	Bordos e distal	30
156	1	-	Sílex chert	rectangular	cortical	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Apontado	plana	rectilínea	-	-	45
157	18	-	Sílex chert	crescente	diedro	paralelo	grande	fracturado	Apontado	plana	arredondada	crescente	-	-
158	pseudo-lasca	-	Quartzito	rectangular	cortical	paralelo		Bordo direito côncavo	Bordo esquerdo convexo	plana	arredondada	crescente	Bordo esquerda	55
159	18	Raspador carenado	Sílex chert	trapezoidal	diedro	paralelo	irreconhecível	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	cilíndrico	Bordos e distal	-
160	18	Elemento de foice	Sílex	trapezoidal	punctiforme	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	apontada longitudinalmente	trapezoidal	distal	-
161	1	-	Quartzo Rosa	trapezoidal	diedro	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	rectilínea	triangular	-	-
162	pseudo-lasca	-	Sílex chert	-	-	-	-	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	fracturado	arredondada	cilíndrico	Bordos e distal	-
163	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	-	Bordos	-
164	18	Raspador carenado	Sílex chert	triangular	facetado	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	arredondada	triangular	Bordos e distal	-
165	pseudo-lasca	-	Sílex chert	-	irreconhecível	-	-	irregular	Apontado	fracturado	apontada longitudinalmente	-	Bordos e distal	-
166	18	-	Sílex	biconvexa	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	rectilínea	trapezoidal	Bordos e distal	-
167	2	-	Quartzo Leitoso	triangular	cortical	paralelo	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo convexo	plana	rectilínea	-	-	65
168	18	-	Sílex chert	crescente	punctiforme	perpendicular	grande	apontado	fracturado	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e próximal	-
169	18	-	Sílex chert	triangular	diedro	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	irregular	arredondada	trapezoidal	Bordos e distal	-
170	18	Compósito	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	irreconhecível	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	triangular	Bordos e distal	-
171	18	Compósito	Sílex	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	-	Bordos e próximal	-
172	18	Raspador atípico	Quartzito	indeterminada	punctiforme	perpendicular	reduzido	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	rectilínea	triangular	Bordo esquerda e distal	-
173	18	-	Sílex chert	triangular	liso	paralelo	grande	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo côncavo	plana	apontada esquerda	triangular	Bordo direita	-
174	18	-	Sílex chert	crescente	liso	paralelo	grande	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	rectilínea	-	-	-
175	18	-	Sílex chert	triangular	punctiforme	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	apontada esquerda	crescente	total	-
176	17	Furador	Sílex	triangular	liso	paralelo	reduzido	Bordo direito convexo	Bordo esquerdo convexo	plana	apontada longitudinalmente	cilíndrico	total	-
177	18	Elemento de foice	Quartzo Leitoso	triangular	liso	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo côncavo	plana	apontada esquerda	triangular	Bordo direita	-
178	pseudo-lasca	-	Sílex chert	triangular	irreconhecível	-	-	irregular	irregular	irregular	apontada longitudinalmente	-	-	-
179	18	Micrólito	Sílex chert	trapezoidal	punctiforme	paralelo	médio	Bordo direito rectilíneo	Bordo esquerdo rectilíneo	apontada	rectilínea	triangular	distal	-

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos)

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Bordo direito	Bordo esquerdo	Extremidade Próxima	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	Porcentagem do Córtex
211	18	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	18	Carenada	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	18	Elemento de foice	Quartzo Hialino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	18	Elemento de foice	Quartzo Hialino	triangular	liso	paralelo	reduzido	-	-	-	-	-	-	-
215	18	Elemento de foice	Quartzo Leitoso	rectangular	irreconhecível	paralelo	reduzido	-	-	-	-	-	-	-
216	18	Micrólito	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	18	Elemento de foice	Quartzo Leitoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	18	Micrólito	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	18	Micrólito	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	18	-	Quartzo Leitoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	18	Carenada	Sílex chert	triangular	diedro	paralelo	reduzido	-	-	-	-	-	-	-
222	18	-	Sílex chert	crescente	irreconhecível	paralelo	reduzido	-	-	-	-	-	-	-
223	18	Raspador/Raspadeira	Quartzito	crescente	liso	paralelo	reduzido	-	-	-	-	-	-	-
224	18	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	9	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	5	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	18	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	18	-	Sílex chert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	18	-	Sílex chert	rectangular	liso	paralelo	médio	-	-	-	-	-	-	-
230	18	Micrólito	Sílex chert	trapezoidal	-	-	-	Bordo direito convexo	irregular	apontada	apontada longitudinalmente	crescente	Bordo direita	-
231	18	Micrólito	Sílex chert	trapezoidal	-	-	-	-	-	-	-	crescente	Bordo direita	-
233	18	Micrólito	Sílex chert	trianqular	-	-	-	-	-	-	-	trapezoidal	-	-

Indústria lítica sobre lâmina e lamela

Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno	Secção Longitudinal	Córtex	Traços	Tipo Retoque	Localização Retoque	Posição Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
1	Lamela	Quartzo hialino	Triangular	Irregular	Recta	Sem	Mesial	Combinações	Bordo direito e distal	Alternante	Sim	Não	Sim	Não	7 mm	3 mm	23 mm	H7	1	2,36	-1,66	-0,75
2	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Distal/Mesial	Curto	Zona Mesial	Directo	Não	Sim	Não	Sim	18 mm	6 mm	28 mm	G5	1	1,54	0,35	-0,97
3	Lâmina	Sílex	Triangular	Irregular	Arqueada	Sem	Distal	Curto	Anverso Dº	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	27 mm	9 mm	110	J8	3	4,9	-2,7	-1,03
4	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	24 mm	3 mm	11 mm	F5	2	0,21	0,1	-0,13
5	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	23 mm	6 mm	34 mm	K9	2	5,23	-3,75	-0,9
6	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	5 mm	1 mm	12 mm	J10	1	4,57	-4,65	-0,75
7	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	2 mm	20 mm	D4	2	-1,35	1,5	0,7
8	Lamela	Sílex	Triangular	Triangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	15 mm	3 mm	23 mm	G5	2	-0,28	1,84	-0,86
9	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	Curto	Zona Mesial	Directo	Sim	Não	Não	Sim	8 mm	2 mm	14 mm	I9	1	3,2	-3,87	-0,73
10	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Parcialmente cortical	Mesial	Curto	Zona Mesial Dº	Alternante	Não	Sim	Sim	Não	23 mm	8 mm	84 mm	G7	2	1,67	-1,33	-1,11

Indústria lítica sobre lâmina e lamela

Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno	Secção Longitudinal	Córtex	Traços	Tipo Retoquete	Localização Retoquete	Posição Retoquete	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadricula	Camada	X	Y	Z
11	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	22 mm	3 mm	52 mm	G6	3	1,45	-0,83	-1,42
12	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Mesial	Curto	Zona Distal	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	20 mm	4 mm	43 mm	F6	3	0,86	-0,72	-1,43
13	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	Abrupto	Bordos e distal	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	12 mm	6 mm	35 mm	H10	1	2,57	-4,5	-0,65
14	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem		-	-	-	Não	Não	Não	Não	23 mm	6 mm	32 mm	G7	2	1,21	-0,93	-1,21
15	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	22 mm	6 mm	41 mm	G6	2	1,25	-0,79	-1,22
16	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	Combinações	Bordos	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	20 mm	10 mm	30 mm	F4	1	0,28	1,83	-0,69
17	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Sem		-	-	-	Não	Não	Não	Não	8 mm	1 mm	17 mm	G8	3	0,95	-2,57	-0,9
18	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial D°	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	3 mm	26 mm	F6	2	0,2	-0,2	-1,04
19	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	6 mm	2 mm	11 mm	G6	1	1,3	-0,2	-0,59
20	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	2 mm	39 mm	I9	3	3,36	-3,7	-0,87
21	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Arqueada	Parcialmente cortical	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	17 mm	10 mm	36 mm	I6	2	3,48	-0,37	-0,85
22	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial E°	Abrupto	Reverso D°	Directo	Não	Sim	Sim	Não	16 mm	4 mm	25 mm	D4	2	-1,04	1,23	-1,09
23	Lamela	Quartzo leitoso	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	Invasor	Bordos e talão	Inverso	Não	Não	Não	Não	6 mm	1 mm	8 mm	D5	2	-1,4	0,54	-0,869
24	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	7 mm	3 mm	10 mm	G6	3	1,53	-0,672	-0,85
25	Lamela	Sílex	Triangular	Irregular	Recta	Sem		-	-	-	Não	Não	Não	Não	12 mm	3 mm	15 mm	D5	2	-1,25	0,71	-1,22
26	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	5 mm	1 mm	6 mm	J9	2	4,7	-3,03	-0,72
27	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Irregular	-	-	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	12 mm	5 mm	32 mm	G8	2	1,8	-2,9	-0,76
28	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Mesial E°	Abrupto	Anverso E°	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	19 mm	5 mm	35 mm	F6	2	0,32	-5	-1,02
29	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	Curto	Bordos	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	10 mm	2 mm	15 mm	I10	1	3,64	-4,03	-0,64
30	Lâmina	Sílex	Crescente facetado	Rectangular	Recta	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	17 mm	5 mm	31 mm	H6	2	2,3	-5	-0,92
31	Lamela	Sílex	Triangular	Irregular	Recta	Sem	Mesial E°	Abrupto	Zona Mesial E°	Alternante	Sim	Não	Não	Sim	12 mm	3 mm	22 mm	E5	2	-0,84	0,37	-1,11
32	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Parc.	Sem	Mesial	Abrupto	Bordos	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	18 mm	4 mm	70 mm	G6	2	0,32	-0,69	-1,33
33	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta		Distal/Bordos	Abrupto	Zona Distal	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	25 mm	18 mm	18 mm	F6	2	0,19	-0,97	-1,16
34	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	7 mm	3 mm	10 mm	J8	2	4,52	-2,57	-0,74
35	Lamela	Quartzo hialino	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Distal/Mesial	Combinações	Combinações	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	11 mm	3 mm	16 mm	G8	2	1,6	-2,13	-1,26
36	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	12 mm	3 mm	25 mm	E5	1	-0,33	0,12	-0,64
37	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	Curto	Combinações	Directo	Não	Sim	Não	Sim	18 mm	4 mm	23 mm	G7	2	1,3	-1,58	-1,04
38	Lamela	Quartzo	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	Abrupto	Bordo Direito	Bifacial	Sim	Não	Não	Sim	8 mm	4 mm	23 mm	H8	2	2,83	-2,37	-1
39	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Distal/Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	7 mm	2 mm	15 mm	J10	2	4,85	-4,74	-0,95
40	Lamela	Quartzo hialino	Trapezoidal	Crescente	Arqueada	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	2 mm	58 mm	G7	2	1,55	-1,65	-0,9
41	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	Combinações	Anverso D°	Alternante	Não	Sim	Sim	Não	10 mm	3 mm	32 mm	I8	2	3,3	-2,6	-1
42	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	Curto	Bordo Direito	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	7 mm	6 mm	11 mm	J9	1	5,15	-4,15	-0,68
43	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	1 mm	15 mm	K9	2	5,5	-3,56	-0,76
44	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial E°	Abrupto	Bordo Esquerdo	Alternante	Sim	Não	Sim	Não	16 mm	9 mm	24 mm	F6	2	0,18	-0,1	-1,3
45	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Bordos	Longo	Reverso D°	Directo	Não	Sim	Sim	Não	16 mm	6 mm	15 mm	E4	1	0	0	0

Indústria lítica sobre lâmina e lamela

Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno	Secção Longitudinal	Córtex	Traços	Tipo Retoque	Localização Retoque	Posição Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadricula	Camada	X	Y	Z
46	Lâmina	Sílex	Trapezoidal		Recta	Sem	Bordo direito	-	-	-	Não	Não	Não	Não	12 mm	4 mm	20 mm	J9	1	4,23	-3,33	-0,73
47	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	11 mm	G8	2	0	0	-0,96
48	Lamela	Sílex	Triangular	Triangular	Recta	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	1 mm	11 mm	G8	2	0	0	-0,96
49	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	13 mm	3 mm	11 mm	I6	3	3,72	-0,96	-0,94
50	Lâmina	Sílex	Triangular	Irregular	Arqueada	Sem	Bordos	Abrupto	Zona Próximo	Directo	Não	Sim	Não	Sim	19 mm	5 mm	61 mm	F5	2	0,6	0,42	-0,76
51	Lamela	Quartzo hialino	Trapezoidal	Irregular	-	Sem	Mesial Dº				Não	Não	Não	Não	11 mm	2 mm	22 mm	I9	1	3,47	-3,53	-0,63
52	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Mesial Dº	Curto	Zona Distal	Inverso	Não	Sim	Sim	Não	10 mm	4 mm	26 mm	E5	2	0,3	-0,26	-1,01
53	Lamela	Quartzito	Triangular	Irregular	Recta com Parc.	Parcialmente cortical	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	6 mm	4 mm	26 mm	C5	2	4,1	-3,1	-0,62
54	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Sem	Distal/Bordos	Abrupto	Anverso Dº	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	11 mm	4 mm	26 mm	G6	1	1,98	-0,54	-0,62
55	Lamela	Sílex	Triangular	Irregular	Recta	Sem	Bordos	Abrupto	Bordos	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	11 mm	3 mm	22 mm	B3	1	-3,54	2,9	-0,68
56	Lamela	Sílex	Triangular	Irregular	Recta	Sem	Bordo direito	Longo	Bordo Direito	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	12 mm	4 mm	11 mm	B4	1	-3,97	1,354	-0,69
57	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	20 mm	4 mm	27 mm	C5	2	0	0	0
58	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordo Esquerdo	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	3 mm	23 mm	I10	1	0	0	0
59	Lamela	Sílex	Triangular	Irregular	Recta	Parcialmente cortical	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	3 mm	18 mm	K10	1	5,65	-4,59	-0,62
60	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	3 mm	13 mm	J9	1	0	0	0
61	Lamela	Sílex	Triangular	Triangular	Recta com Darc.	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	3 mm	30 mm	G5	3	1,3	0,18	-1,35
62	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	Abrupto	Bordos	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	17 mm	2 mm	113	J8	2	2,32	-2,37	0,82
63	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	Bordos	Abrupto	Bordos e distal	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	5 mm	3 mm	19 mm	J8	2	0	0	0
64	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Crescente	Recta	Sem	Mesial	Abrupto	Zona Mesial	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	8 mm	3 mm	40 mm	J10	2	4,43	-4,82	-0,89
65	Lâmina	Quartzo Esumado	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Distal	-	-	-	Não	Não	Não	Não	14 mm	8 mm	23 mm	E4	2	2000	0	0
66	Lamela	Sílex	Triangular	Triangular	Recta	Sem	Distal/Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	6 mm	21 mm	J11	2	5	-5,55	-0,72
67	Lâmina	Sílex	Múltiplas arestas	Rectangular	Recta	Sem	Próximo/Mesial	Abrupto	Anverso Eº	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	15 mm	4 mm	36 mm	K10	2	-4,35	5,52	-0,76
68	Lamela	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	11 mm	D5	1	1999	0	0
69	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	14 mm	3 mm	29 mm	F7	1	0	0	0
70	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	13 mm	3 mm	13 mm	G6	1	0	0	0
71	Lâmina	Quartzito	Triangular	Triangular	Recta	Sem	Distal	-	-	-	Não	Não	Não	Não	22 mm	8 mm	21 mm	H7	2	0	0	0
72	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Outra	Recta	Sem	Distal	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	7 mm	16 mm	H8	2	0	0	0
73	Lâmina	Sílex	Triangular		Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	25 mm	6 mm	26 mm	F5	2	0,07	-0,08	-1,079
74	Lamela	Sílex	Triangular	Crescente	Recta	Sem	Bordo direito				Não	Não	Não	Não	16 mm	5 mm	21 mm	G5	3	1,14	-0,094	-1,32
75	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Próximo/Mesial	Invasor	Bordos e talão	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	13 mm	3 mm	35 mm	H7	2	2,27	-2,08	-1,24
76	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Ovalado	Recta	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	15 mm	5 mm	86 mm	I9	2	3,22	-3,09	-0,9
77	Lamela	Sílex	Triangular	-	-	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	3 mm	8 mm	H8	2	2	-1,61	-1,19
78	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	20 mm	4 mm	60 mm	I9	2	3,9	-3,02	-0,85
79	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta		Mesial	Invasor	Bordos	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	22 mm	5 mm	45 mm	F9	1	1,22	-3,31	-0,62
80	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Ovalado	Recta	Sem	Mesial Eº	Abrupto	Bordo Direito	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	15 mm	5 mm	86 mm	I9	2	3,33	-3,14	-0,84

Indústria lítica sobre lâmina e lamela

Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno	Secção Longitudinal	Córtex	Traços	Tipo Retoque	Localização Retoque	Posição Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadricula	Camada	X	Y	Z
81	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Ovalado	Arqueada	Sem	Mesial Eº	Longo	Bordos e talão	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	16 mm	4 mm	105	J10	2	4,69	-4,79	-0,8
82	Lamela	Sílex	Triangular	-	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	2 mm	12 mm	K10	1	5,98	-4,654	-0,69
83	Lâmina	Quartzito	Triangular	-	Arqueada	Parcialmente cortical	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	17 mm	7 mm	28 mm	K8	2	5,45	-2,54	-0,75
84	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Darc.	Sem	Mesial Dº	-	-	-	Não	Não	Não	Não	24 mm	8 mm	63 mm	G8	2	1,15	-2,22	-0,91
85	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordo Esquerdo	-	-	-	Não	Não	Não	Não	16 mm	5 mm	9 mm	D5	2	0	0	0
86	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Parcialmente cortical	Bordos	Curto	Bordo Direito	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	13 mm	72 mm	20 mm	F6	1	0	0	0
87	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	Abrupto	Bordos	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	11 mm	4 mm	14 mm	B5	4	0	0	0
88	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Outra	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	16 mm	3 mm	23 mm	G5	2	0	0	0
89	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Triangular	Arqueada	Sem	Distal/Mesial	Abrupto	Bordos	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	22 mm	5 mm	53 mm	J9	2	6,11	-5,12	-0,78
90	Lâmina	Sílex	Trapezoidal		Recta com Darc.	Sem	Distal/Mesial	Curto	Combinações	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	0 mm	0 mm	0 mm	I10	2	3,77	-3,05	-0,8
91	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	Abrupto	Bordo Direito	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	10 mm	3 mm	21 mm	J11	1	0	0	0
92	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Mesial	-	-	-	Não	Não	Não	Não	24 mm	4 mm	78 mm	D5	2	-1,12	0,17	-0,73
93	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Irregular	Sem	-	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	2 mm	12 mm	H5	2	0	0	0
94	Lamela	Sílex	Triangular		Arqueada	Sem	Bordos	Abrupto	Bordo Direito	Cruzado	Sim	Não	Sim	Não	10 mm	7 mm	31 mm	I6	2	0	0	0
95	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Outra	Arqueada	Sem	Distal/Bordos	Abrupto	Zona Distal	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	11 mm	5 mm	35 mm	F5	3	0	0	0
96	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Distal	-	-	-	Não	Não	Não	Não	19 mm	8 mm	15 mm	I10	2	3,39	-4,05	-0,75
97	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Mesial Dº	Abrupto	Anverso Dº	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	20 mm	3 mm	45 mm	G8	2	1,5	-2,1	-0,93
98	Lâmina	Sílex	Triangular	Triangular	Arqueada	Sem	Mesial Dº	Abrupto	Reverso Dº	Directo	Não	Sim	Não	Sim	17 mm	4 mm	56 mm	J11	2	4,78	-5,49	-0,88
99	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Outra	Recta	Sem	Bordo Esquerdo	-	-	-	Não	Não	Não	Não	21 mm	4 mm	12 mm	J11	1	0	0	0
100	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Distal	Curto	Zona Distal	Directo	Não	Sim	Não	Sim	25 mm	18 mm	18 mm	F8	2	0,72	-3,25	-0,88
101	Lamela	Quartzo leitoso	Triangular	Crescente	Recta	Sem	Bordo Esquerdo	-	-	-	Não	Não	Não	Não	4 mm	2 mm	12 mm	E6	1	-1,34	-0,73	-0,87
102	Lâmina	Sílex	Trapezoidal		Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	25 mm	8 mm	78 mm	J10	2	0	0	0
103	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Próximo/Bordos	Abrupto	Bordos e distal	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	25 mm	4 mm	40 mm	E6	2	0,05	-0,625	-1,73
104	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	18 mm	6 mm	46 mm	I8	2	3,28	-2,219	-1,246
105	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Arqueada	Parcialmente cortical	Bordo direito	-	-	-	Não	Não	Não	Não	32 mm	11 mm	133	G4	2	0,871	1,33	-1,376
106	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	15 mm	3 mm	47 mm	G7	2	0	0	0
107	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Darc.	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	11 mm	49 mm	E4	2	-0,49	0,492	-1,695
108	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	4 mm	31 mm	H6	2	2,98	-0,39	-1,43
109	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	23 mm	4 mm	38 mm	G7	2	1,19	-1,165	-1,33
110	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Crescente	Arqueada	Sem	Bordos	Longo	Bordos e distal	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	10 mm	6 mm	44 mm	D6	2	-1,22	-0,09	-0,93
111	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta com Darc.	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	20 mm	5 mm	79 mm	I7	2	3,62	-1,93	-0,91
112	Lamela	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	6 mm	3 mm	23 mm	I8	3	3,382	-2,121	-1,583
113	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Distal/Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	15 mm	4 mm	31 mm	H7	2	2,545	-1,453	-1,296
114	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Darc.	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	24 mm	3 mm	59 mm	E6		-0,646	0,091	-1,629

Indústria lítica sobre lâmina e lamela																						
Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno	Secção Longitudinal	Córtex	Traços	Tipo Retoque	Localização Retoque	Posição Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadricula	Camada	X	Y	Z
115	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta com Darc.	Parcialmente cortical	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	22 mm	8 mm	24 mm	E6	2	0	0	0
116	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Parcialmente cortical	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	21 mm	4 mm	22 mm	E7	3	0	0	0
117	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	17 mm	3 mm	21 mm	F7	2	0,801	-1,397	-1,397
118	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Próximo/Bordos	Abrupto	Bordo Esquerdo	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	30 mm	4 mm	33 mm	I6	2	3,375	-0,857	-1,009
119	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	25 mm	8 mm	37 mm	G7	2	1,337	-2,132	-1,342
120	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Darc.	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	21 mm	3 mm	27 mm	F8	2	0	0	0
121	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	8 mm	2 mm	18 mm	E7	2	0	0	0
122	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	3 mm	32 mm	F4	2	0,09	1,28	-1,58
123	Lamela	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	9 mm	4 mm	27 mm	G7	2	1,059	-1,896	-1,638
124	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	23 mm	E6	2	-0,79	-0,25	-0,98
125	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	17 mm	4 mm	11 mm	H6	2	0	0	0
126	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordo Esquerdo	-	-	-	Não	Não	Não	Não	6 mm	2 mm	16 mm	E6	1	-1,29	-0,98	-0,89
127	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	Abrupto	Zona Próximo	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	10 mm	2 mm	18 mm	H7	2	2,949	-1,549	-1,058
128	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	22 mm	4 mm	35 mm	F7	2		0	0
129	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	7 mm	2 mm	13 mm	C4	2	-2,69	0,98	-0,88
130	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	8 mm	3 mm	18 mm	F4	2		0	0
131	Lâmina	Quartzoso leitoso	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	20 mm	11 mm	31 mm			1,45	-2,21	-1,34
132	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	7 mm	2 mm	18 mm	I6	2	0	0	0
133	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	10 mm	2 mm	22 mm	E7	2	-0,475	-0,917	-1,275
134	Lamela	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	8 mm	2 mm	16 mm	D6	2	-1,26	-0,817	-1,118
135	Lamela	Sílex	Triangular	Rectangular	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	11 mm	5 mm	32 mm	E5	3	-0,923	-0,031	-1,763
136	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Quadrangular	Recta com Darc.	Sem	Próximo/Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Sim	25 mm	6 mm	25 mm	I7	2	3,645	-1,743	-0,988
137	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Arqueada	Sem	Bordos	-	-	-	Não	Não	Não	Não	14 mm	2 mm	24 mm	F7	2	0	0	0

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação																		
Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadricula	Camada	x	y	z	
1	inverso	anverso direito		varia ao longo da peça	parcial	abrupto		58,1	31,2	15,3	0	0	G5	2	1,4	-0,81	-0,97	
2	-	-	-	-	-	-	-	52,6	35	7,3	6,3	12,3	G7	1		0	0	
3	alternadamente	zona mesial	rectilíneo	abrupto	contínuo	-	-	35,7	38	19,6	13	10	K10	2	5,8	-4,7	-0,96	
4	alternadamente	combinações	convexo	longo	descontínuo	-	-	50,9	42,8	17,6	7,3	7	F7			0	0	
5	alternadamente	mesial e distal	convexo	abrupto	contínuo	-	-	33	23	11,4	6	11,5	G4	2	1,9	1,8	-1	
6	inverso	zona proximal	convexo	invasor	descontínuo	-	-	24,3	35	19,6	10	25	G7	2		0	0	
7	-	-	-	-	-	-	-	25	27,5	10,2	0	0	F7	2	0	0	0	
8	-	-	-	-	-	-	-	21	22,9	6,5	6,5	12	J7	2	4,6	-1,4	-0,87	

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Reparação	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadricula	Camada	x	y	z
9	-	-	-	-	-	-	-	23,2	40	9,1	8,4	26	F7		0	0	0
10	-	-	-	-	-	-	-	24	16	6,3	3,6	6	E4	2	0	0	0
11	-	-	-	-	-	-	-	18	10,6	6	1,9	4,6	D4	2	0	0	0
12	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3,2	8	D5	2	0	0	0
13	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	F7	2	0	8	0
14	inverso	zona distal	rectilíneo	abrupto	parcial	-	sub-paralelo	29,5	31,5	6,4	4	10,6	E3	1	0	0	0
15	-	-	-	-	-	-	-	17,4	21,5	5,4	5,4	19,4	D4	1	0	0	0
16	-	-	-	-	-	-	-	22	10	7	1	1	E4	1	0	0	0
17	directo	reverso direito	rectilíneo	invasor	parcial	-	sub-paralelo	20,2	15	5,6	4,4	9,5	D5	1	0	0	0
18	-	-	-	-	-	-	-	16,4	14	14,3	1	1	D5	1	0	0	0
19	-	-	-	-	-	-	-	34	13,6	9	0	0	G7	2	0	0	0
20	directo	reverso esquerdo	rectilíneo	invasor	parcial	-	sub-paralelo	55	32	16,5	6,5	19	G7	5	0	0	0
21	-	-	-	-	-	-	-	36,4	16	15	5	5	G7	2	2001	5	0
22	-	-	-	-	-	-	-	22	13,9	5,5	4	5	F7	2	0	0	0
23	-	-	-	-	-	-	-	20,2	15	4,6	1	1	G6	2	0	0	0
24	directo	zona distal	côncavo	longo	descontínuo	-	sub-paralelo	18,9	22,2	6,5	6,5	20	G8	2	1,99	-2,67	-0,96
25	-	-	-	-	-	-	-	34,7	28	8	4,4	8,3	I9	2	3,76	-3,76	-0,81
26	-	-	-	-	-	-	-	33,6	47,5	15	2	5,3	G3	2	1,9	2,8	-0,99
27	alternadamente	combinações	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	40,2	25	11,4	4,5	14,3	G9	3	1,71	-3,02	-0,93
28	alternadamente	distal e bordo direito	rectilíneo	invasor	descontínuo	-	Escalariformes	55,6	44,3	20,1	0	0	D5	2	0	0	0
29	inverso	total	-	abrupto	descontínuo	-	Paralelo	46,5	24,3	13,9	0	0	J8	2	4,15	-2,82	-0,79
30	alternadamente	total	rectilíneo	varia ao longo da peça	descontínuo	-	Escalariformes	27	26,2	11,3	5,7	18	G5	1	1,78	0,15	0,61
31	-	-	-	-	-	-	-	50	28,5	6,4	2	3,2	F7	2	0	0	0
32	-	-	-	-	-	-	-	29,9	43,2	6,7	3	6,5	G8	1	2001	0	0
33	inverso	anverso esquerdo	denticulado	invasor	contínuo	-	Paralelo	27,6	19,3	12,5	0	0	J9	1	0	0	0
34	-	-	-	-	-	-	-	31,5	22	6	4,3	8,3	G7	2	0	0	0
35	-	-	-	-	-	-	-	23,7	12,5	2	0	0	D4	1	1999	0	0
36	-	-	-	-	-	-	-	17,9	18,6	3,6	2,2	5,7	H7	2	2001	0	0
37	-	-	-	-	-	-	-	20	9,6	3,5	2	5	H9	2	3,03	-3,6	-0,65
38	inverso	bordos	rectilíneo	curto	descontínuo	-	sub-paralelo	26,2	24	7	3,5	6,5	F5	2	0,41	0,18	-0,91
39	inverso	distal e bordos	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	escalariformes(denticulado)	13,4	21,5	8,2	0	0	I9	1	0	0	0
40	-	-	-	-	-	-	-	21	11	4	3,5	7,1	D4	1	0	0	0
41	inverso	anverso esquerdo	convexo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	25	27,1	11,1	12,3	23,2	F7	2	0	0	0
42	-	-	-	-	-	-	-	17,9	32,5	17,9	11,3	10,8	E4	2	-1,77	0,94	-1,04
43	alternadamente	total	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	34,2	22,3	10,5	3,9	6,7	D5	2	0	0	0
44	inverso	zona distal	rectilíneo	abrupto	contínuo	-	Paralelo	23	31,2	11	5	12,4	E4	1	0	0	0
45	inverso	anverso esquerdo	rectilíneo	abrupto	contínuo	-	Paralelo	19,6	23,6	15,9	11,2	4,6	G7	1	0	0	0
46	alternadamente	total	irregular	varia ao longo da peça	descontínuo	-	escalariformes(denticulado)	30	28,6	8,5	5	5,3	D4	1	0	0	0
47	alternadamente	combinações	irregular	invasor	descontínuo	-	-	24,6	21,4	7,1	0	0	E4	1	0	0	0

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Reparação	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadrícula	Camada	x	y	z
48	alternadamente	esquerdo	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	29	18,1	8,9	6,5	10,5	F6	2	0,13	-0,9	-0,96
49	-	-	-	-	-	-	-	20,5	25	7,5	7,5	21,2	F8	2	0	0	0
50	alternadamente	bordos	denticulado	longo	contínuo	-	Paralelo	19	26,9	6	6	10,2	H7	2	2,56	-1,96	-0,95
51	alternadamente	esquerdo	-	invasor	descontínuo	-	-	33,9	35,4	13,2	4	0	F6	1	0	0	0
52	-	-	-	-	-	-	-	26,5	33	11,5	4	8	H7	1	0	0	0
53	alternadamente	bordo esquerdo e talão"	côncavo	varia ao longo da peça	descontínuo	-	Escamoso	19	27	6	8,2	20,5	F7	1	0	0	0
54	-	-	-	-	-	-	-	24,5	17	13	0	0	G8	2	2,25	-1,03	-1,11
55	-	-	-	-	-	-	-	28,5	24,4	7,9	2,5	8	F6	2	0,2	-1,33	-1,37
56	inverso	anverso direito	denticulado	curto	contínuo	-	sub-paralelo	-	-	-	-	-	D5	1	-1,4	0,5	-0,7
57	-	-	-	-	-	-	-	23	22,2	10	8	12,4	H6	1	0	0	0
58	-	-	-	-	-	-	-	27,2	30	7,2	5,8	20	G8	2	1,58	-2,17	-0,92
59	-	-	-	-	-	-	-	18,2	22,2	5	0	0	G7	2	0	0	0
60	-	-	-	-	-	-	-	9	12,2	13,4	0	0	F7	1	0	0	0
61	alternadamente	bordos	denticulado	curto	descontínuo	-	sub-paralelo	19	19,5	4,3	3,9	9,4	E4	1	0	0	0
62	-	-	-	-	-	-	-	18	14	3,2	2,2	7,5	E5	1	0	0	0
63	-	-	-	-	-	-	-	13,5	14,3	6	4,4	8,5	G8	1	0	0	0
64	-	-	-	-	-	-	-	18,2	18,5	5,7	4,8	13	G7	2	1,23	-1,89	-1,1
65	-	-	-	-	-	-	-	28,5	20,5	8	35	8	J8	2	4,78	-2,52	-0,85
66	-	-	-	-	-	-	-	31	12	10	8,9	11	J1	2	4,05	-3,2	-0,79
67	inverso	total	-	abrupto	total	-	sub-paralelo	24,4	16,9	7,1	2,8	10	C5	2	4,12	-3,41	-0,62
68	inverso	total	-	abrupto	total	-	sub-paralelo	25	15	5	2,5	3,8	F5	2	0,1	0,1	-0,99
69	alternadamente	esquerdo	convexo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	32,2	30,7	9,8	6,9	18,6	C5	2	0	0	0
70	-	-	-	-	-	-	-	21,5	22,3	10,6	6,9	13,8	B6	1	-2,2	-0,37	-0,57
71	cruzado	bordos	denticulado	curto	descontínuo	-	sub-paralelo	29,4	26	16,6	0	0	G7	2	0	0	0
72	-	-	-	-	-	-	-	11	18	5	5	9,6	J9	2	0	0	0
73	-	-	-	-	-	-	-	17,8	17	4	2	4,5	H5	2	2,05	0,76	-0,75
74	directo	zona próxima	rectilíneo	invasor	descontínuo	-	sub-paralelo	11,2	20,8	7	6,3	15,2	I9	2	3,4	-3,9	-0,94
75	-	-	-	-	-	-	-	15,2	19	6,5	6,9	12	G7	2	1,98	-1,55	-1,17
76	-	-	-	-	-	-	-	15	11	3	3,2	6	G7	2	0	0	0
77	-	-	-	-	-	-	-	20	12,9	3,5	2	5,3	G7	2	0	0	0
78	-	-	-	-	-	-	-	9	12,5	2,9	2,9	7,7	I10	2	3,43	-4,84	-0,91
79	-	-	-	-	-	-	-	22	22	16	3,9	16	F6	2	0,34	-0,9	-1,29
80	alternadamente	distal e talão	rectilíneo	curto	contínuo	-	sub-paralelo	28	10	2	-	-	I8	2	3,88	-2,35	-0,9
81	-	-	-	-	-	-	-	29,5	18,2	4,5	3,2	9,1	J9	2	3,34	-3,24	-0,77
82	inverso	zona distal	irregular	abrupto	parcial	-	sub-paralelo	33	35,5	6,5	5	10,9	J10	2	4,78	-4,61	-0,79
83	alternadamente	total	irregular	abrupto	contínuo	-	-	44	38,5	19	9	13	K7	2	2,7	-1,3	-0,98
84	-	-	-	-	-	-	-	15	18,5	4,3	4	12,3	J10	2	4,73	-4,03	-0,79
85	-	-	-	-	-	-	-	15	10	3	0	0	J10	2	4,73	-4,04	-0,79
86	inverso	anverso esquerdo	convexo	abrupto	contínuo	-	escalariformes(denticulado)	24	16	4,3	2	7,3	J8	2	3,95	-2,69	-0,89
87	alternadamente	total	convexo	varia ao longo da peça	contínuo	-	Escamoso	38,4	24	13,1	3,5	12,5	F4	1	0,08	4,21	-0,67

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadrícula	Camada	x	y	z
88	-	-	-	-	-	-	-	21,6	22,9	19,8	3	14,6	H8	1	2,79	-4,42	-0,59
89	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,5	3,7	2,45	4	K10	1	5,27	-4,405	-0,71
90	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	15,7	0	0	J8	2	4,32	-0,79	-1,1
91	-	-	-	-	-	-	-	19,1	19	14,5	14,5	15,6	J9	2	4,46	-3,89	-0,8
92	-	-	-	-	-	-	-	14,4	14,5	3,5	2	3			0	0	0
93	-	-	-	-	-	-	-	26,6	33,1	10	4,5	14,4			0	0	0
94	-	-	-	-	-	-	-	22,5	19,2	6	0	0	K10	2	5,22	-4,5	-0,84
95	-	-	-	-	-	-	-	14	15,2	7,5	6,8	9,8	F5	2	0	0	0
96	-	-	-	-	-	-	-	12,6	22	5,2	4,5	2	F5	2	0	0	0
97	-	-	-	-	-	-	-	19,2	30,1	14	5	13	F5	2	0	0	0
98	-	-	-	-	-	-	-	32	21,5	9,5	9,5	21,5	I9	2	0	0	0
99	-	-	-	-	-	-	-	18,5	12,5	6,8	0	0	I6	2	0	0	0
100	-	-	-	-	-	-	-	30	26	6	6	15	G5	2	1,61	0,08	-1,21
101	-	-	-	-	-	-	-	13	22	5,2	5,2	7,8	G5	2	1,62	0,076	-1,21
102	alternadamente	combinações	convexo	invasor	descontínuo	-	-	36	27,6	16,3	6	5	J7	3	5,05	-1,59	-0,84
103	-	-	-	-	-	-	-	14,3	21,2	3,8	3,8	11,9	B4	1	0	0	0
104	-	-	-	-	-	-	-	30,8	20,4	10	2,5	3	G5	2	0	0	0
105	-	-	-	-	-	-	-	10,5	13	2,6	0	0	I11	2	3,75	-5,61	-0,61
106	directo	zona próxima	rectilíneo	abrupto	parcial	-	sub-paralelo	20	16	5	4	10	I11	1	3,78	-5,61	-0,61
107	-	-	-	-	-	-	-	18,9	18,1	3,4	1,9	4,3	I8	2	3,21	-3,88	-0,96
108	directo	reverso direito	denticulado	invasor	descontínuo	-	sub-paralelo	32	29	22	22	29	G7	2	0	0	0
109	-	-	-	-	-	-	-	20,5	18,5	11	0	0	B5	1	-2,48	0,13	-0,58
110	-	-	-	-	-	-	-	29,2	19	5,2	2,4	4	G7	2	1,28	-1,65	-1,21
111	-	-	-	-	-	-	-	14,5	12	2,7	0	0	J8	2	4,45	-2,63	-0,733
112	-	-	-	-	-	-	-	18,8	17,1	2,8	2,3	9,2	F5	2	0,29	0,1	-1,49
113	inverso	distal e bordo esquerdo	rectilíneo	curto	descontínuo	-	sub-paralelo	17,9	15,4	4,8	3,9	9,3	F5	2	0,22	0,11	-1,49
114	-	-	-	-	-	-	-	15	13,9	3,1	2,9	4,8	I9	2	3,92	-3,76	-1,02
115	-	-	-	-	-	-	-	16,1	17,6	10,2	0	0	J11	1	0	0	0
116	alternadamente	esquerdo	denticulado	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	33	16	12	0	0	H7	2	0	0	0
117	-	-	-	-	-	-	-	27,3	18	8,3	0	0	H7	2	0	0	0
118	-	-	-	-	-	-	-	25,3	22,5	11	11	15,5	H7	2	0	0	0
119	-	-	-	-	-	-	-	24,7	17	6,2	2,9	5,3	B3	1	0	0	0
120	-	-	-	-	-	-	-	11,4	13,8	8,3	11	13	B3	1	0	0	0
121	-	-	-	-	-	-	-	15,2	27,3	6,8	7	14,1	B3	1	0	0	0
122	-	-	-	-	-	-	-	14,2	17,9	6,1	0	0	B3	1	0	0	0
123	inverso	anverso esquerdo	convexo	invasor	descontínuo	-	sub-paralelo	311,4	26,4	9	3	5	B5	1	0	0	0
124	inverso	anverso direito	convexo	curto	descontínuo	-	sub-paralelo	27,8	33	10,5	2,8	7	B5	1	0	0	0
125	directo	anverso direito	denticulado	invasor	contínuo	-	escalariformes(denticulado)	18	15,5	12,2	8	16,5	F4	2	0	0	-1,11
126	alternadamente	distal e bordos		varia ao longo da peça	descontínuo	-		21	16	13,5	3	3,5	F4	2	0	0	-1,012
127	-	-	-	-	-	-	-	11,5	11,5	2,5	2	3,4	F4	2	0	0	-1,1

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadricula	Camada	x	y	z
128	alternadamente	total	denticulado	varia ao longo da peça	descontínuo	-	sub-paralelo	42	50	13,7	0	0	J10	1	3,25	-4,85	-0,76
129	directo	reverso esquerdo	rectilíneo	longo	contínuo	-	sub-paralelo	33,1	34,1	8,5	1,5	14,5	B5	1	0	0	0
130	inverso	distal e bordo direito	denticulado	longo	descontínuo	-	sub-paralelo	27,8	24,8	16,2	16,2	24,8	B5	1	0	0	0
131	-	-	-	-	-	-	-	7,2	20,4	5	5	20,4	B5	1	0	0	0
132	-	-	-	-	-	-	-	14,3	13	15,6	16,4	6,7	B5	1	0	0	0
133	alternadamente	distal e bordo esquerdo	côncavo	varia ao longo da peça	descontínuo	-	sub-paralelo	21,8	21,8	7	4	15	B4	1	0	0	0
134	-	-	-	-	-	-	-	17,5	14,8	6,8	-	0	J11	2	0	0	0
135	-	-	-	-	-	-	-	14,4	22,2	5,2	5,2	14	J11	2	0	0	0
136	-	-	-	-	-	-	-	12	12,5	3,2	2,4	7,2	J11	2	0	0	0
137	-	-	-	-	-	-	-	9	18,3	6	6	16,5	J11	2	0	0	0
138	inverso	anverso direito	côncavo	invasor	parcial	-	-	33,5	23,3	13,5	3	6,5	G5	1	1,74	0,42	-0,62
139	-	-	-	-	-	-	-	12	22	3,2	3	5,1	J10	2	0	0	0
140	-	-	-	-	-	-	-	23	17,3	11,2	5,7	14	H2	1	2,98	3,15	-0,63
141	alternadamente	esquerdo	denticulado	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	26	17,5	6	6	11,4	F6	2	0	0	-0,85
142	-	-	-	-	-	-	-	23	27	8	6	12	J8	2	4,19	-2,44	-0,8
143	-	-	-	-	-	-	-	16,5	26	5,6	4	11,3	F5	2	0	0	0
144	-	-	-	-	-	-	-	32	25,5	5,4	4	7	I11	1	3,87	-5,88	-0,65
145	-	-	-	-	-	-	-	22	17	6	3	6,4	J8	2	4,39	-2,55	-0,79
146	alternadamente	esquerdo	denticulado	curto	parcial	-	sub-paralelo	32	15	8	0	0	H10	1	2,6	-4,86	-0,71
147	-	-	-	-	-	-	-	18	16	6	6	13,5	I9	2	3,78	-3,19	-0,7
148	-	-	-	-	-	-	-	12	13,4	4,6	1,5	9	I9	2	3,78	-3,2	-0,7
149	-	-	-	-	-	-	-	19,5	18,8	5,3	5	10	H10	1	2,9	-4,95	-0,74
150	-	-	-	-	-	-	-	26,4	24,9	12,6	6,7	12	J7	3	4,46	-1,05	-0,93
151	alternadamente	distal e bordos	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	30	23,5	10,4	4	5	K9	1	0	0	0
152						-		22,2	19,8	6,3	6,3	9,2	J9	2	4,17	-3,79	-0,79
153	alternadamente	distal e bordo esquerdo	denticulado	varia ao longo da peça	parcial	-	sub-paralelo	29,2	22	5	4,8	15,7	K10	2	0	0	0
154						-	-	14	14,9	8,9	0	0	L9	1	5,6	-3,49	-0,69
155	directo	reverso esquerdo	côncavo	curto	parcial	-	-	20	16,5	6	4	9	H9	2	2,94	-3,85	-0,94
156	-	-	-	-	-	-	-	16	11,5	6,2	2	3	I10	1	0	0	0
157	-	-	-	-	-	-	-	19	13,4	5	3,4	7	I9	2	3,85	-3,44	-0,81
158	-	-	-	-	-	-	-	24	10,5	8	0	0	E4	2	-0,31	1,06	-1,34
159	directo	reverso esquerdo	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	sub-paralelo	26	26,8	7,9	6	12	I7	2	0	0	0
160	-	-	-	-	-	-	-	19	10,5	6	1,8	2,8	I9	1	3,47	-3,048	-0,66
161	-	-	-	-	-	-	-	18,3	19	4	2	2,7	G5	1	0	0	0
162	-	-	-	-	-	-	-	10,3	10,8	3,2	0	0	I9	2	3,07	-3,74	-0,96
163	-	-	-	-	-	-	-	27	18	9,8	3,8	6,2	H10	1	0	0	0
164	inverso	zona distal	convexo	abrupto	total	-	Paralelo	23	31	11,5	6	7	F4	2	-0,13	0,13	-1
165	-	-	-	-	-	-	-	33	18	10,5	0	0	I10	2	4,34	-3,8	-0,78

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadricula	Camada	x	y	z
166	-	-	-	-	-	-	-	20	27	5,5	3,2	6,2	I11	1	3,89	-5,42	-0,65
167	-	-	-	-	-	-	-	26	22,5	12,5	9,5	15	F5	1	-0,765	0,98	-0,68
168	-	-	-	-	-	-	-	15	25	3,5	3	7,5	G7	2	0	0	0
169	-	-	-	-	-	-	-	25	28,5	8,2	7	14	J8	1	4,737	-2,642	-0,77
170	alternadamente	direito	convexo	varia ao longo da peça	descontínuo	-	sub-paralelo	25,4	12,4	6,1	2,2	9	I9	2	3,97	-3,21	-0,78
171	alternadamente	esquerdo	serrilhado	abrupto	contínuo	-	sub-paralelo	32,5	24,2	10,9	2,5	4,8	I10	1	3,92	-4,03	-0,66
172	inverso	zona distal	rectilíneo	invasor	descontínuo	-	sub-paralelo	21	39,8	10,5	1,5	4,5	H8	2	0	0	
173	-	-	-	-	-	-	-	21,2	20,2	7,4	7,4	24	F6	1	0,19	-0,1	-0,61
174	-	-	-	-	-	-	-	14	15,6	5,9	4,9	7	F6	1	0	0	0
175	-	-	-	-	-	-	-	18,7	12	2,2	1,9	3,6	K9	2	0	0	0
176	inverso	zona distal	pedunculado	longo	descontínuo	-	sub-paralelo	18,1	19	6,5	4,4	6,5	G8	2	0	0	0
177	bifacial	direito	rectilíneo	abrupto	contínuo	-	Paralelo	19,3	19,5	8	8	19,5	K8	2	5,79	-2,55	-0,87
178	-	-	-	-	-	-	-	22,5	9,2	3,4	0	0	J10	2	4,8	-4,75	-0,89
179	-	-	-	-	-	-	-	9	14,8	3,8	3,8	9	J8	2	0	0	0
180	inverso	anverso esquerdo	denticulado	abrupto	parcial	-	Paralelo	17	9	4,6	0	0	I9	2	0	0	0
181	inverso	zona distal	convexo	curto	contínuo	-	sub-paralelo	5	21,4	3,8	2,1	6	J9	2	3,89	-4,11	-0,75
182	-	-	-	-	-	-	-	15	15	5,3	5,3	9	G8	2	0	0	0
183	-	-	-	-	-	-	-	13,9	20,1	3,3	0	0	J8	1	0	0	0
184	directo	reverso esquerdo	denticulado	abrupto	parcial	-	Paralelo	19	20	7	7	4,2	J9	2	4,46	-3,84	-0,98
185	alternadamente	bordos	serrilhado	abrupto	contínuo	-	sub-paralelo	21,5	18,2	4,6	4	6,3	K8	3	5,85	-2,9	-1,01
186	-	-	-	-	-	-	-	21	12,5	6,2	3,9	8,7	F7	1	0	0	0
187	-	-	-	-	-	-	-	14,6	11,2	6	5	6,8	I9	2	0	0	0
188	-	-	-	-	-	-	-	18	10	8	6	9,2	I9	2	0	0	0
189	-	-	-	-	-	-	-	28	15	8	5,5	11,3	I11	2	0	0	0
190	directo	reverso esquerdo	serrilhado	varia ao longo da peça	contínuo	-	Paralelo	29	18,6	6,3	4,2	10	J10	2	4,5	-4,79	-0,8
191	-	-	-	-	-	-	-	10	11	5	5	13,5	J9	2	4,73	-3,73	-0,8
192	-	-	-	-	-	-	-	13,4	13,2	5,3	5	5	F5	1	0	0	0
193	-	-	-	-	-	-	-	6	16	6	6	9	H8	2	2,22	-4,21	-0,67
194	alternadamente	direito	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	Paralelo	29,8	17	5,7	5,2	9	I10	1	3,66	-4,51	-0,7
195	-	-	-	-	-	-	-	32	20	9	6	2	G4	2	1,39	1,35	-0,9
196	-	-	-	-	-	-	-	30	24	11	23	11	E7	2	-0,65	-1,45	-1
197	-	-	-	-	-	-	-	23	19	6	17	5	E7	2	-0,45	-1,8	-0,88
198	-	-	-	-	-	-	-	30	23	13	16	7	J9	2	4,2	-3,9	-0,75
199	-	-	-	-	-	-	-	20	6	2	0	0	H10	1	2,41	-4,29	-0,59
200	-	-	-	-	-	-	-	26	15	4	10	2	J8	2	2,88	2,15	-1,45
201	-	-	-	-	-	-	-	53	33	19	25	6	E7	2	-1,66	-0,76	-0,98
202	-	-	-	-	-	-	-	18	19	5	8	5	G7	2	-1,44	2,2	-1,28
203	-	-	-	-	-	-	-	25	30	8	23	8	I7	2	-1,76	3,66	-0,67
204	-	-	-	-	-	-	-	28	22	4	4	3	H6	2	-0,52	2,14	-0,76
205	-	-	-	-	-	-	-	30	20	9	20	9	J8	2	2,88	-2,15	-1,45

Indústria lítica sobre lasca e núcleos (inclui os micrólitos) – continuação

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	Quadrícula	Camada	x	y	z
206	-	-	-	-	-	-	-	25	52	21	52	21	H8	2	2,85	-2,66	-0,78
207	-	-	-	-	-	-	-	56	26	9	8	5	-		1,85	0,86	-1,12
208	-	-	-	-	-	-	-	40	34	10	34	10	G3	2	1,12	2,06	-0,6
209	-	-	-	-	-	-	-	55	46	36	0	-	E6	2	-0,56	-0,87	-0,68
210	-	-	-	-	-	-	-	40	36	36	0	0	I7	2	-1,69	3,67	-0,86
211	-	-	-	-	-	-	-	50	27	6	26	6	H8	3	-2,56	2,75	-1,09
212	-	-	-	-	-	-	-	26	32	10	20	8	D6	2	1,59	-0,07	-1,15
213	-	-	-	-	-	-	-	20	13	2	1	2	I9	3	3,58	-3,2	-1,32
214	-	-	-	-	-	-	-	27	16	5	6	3	H7	2	2,99	-1,77	-0,99
215	inverso	bordos	rectilíneo	abrupto	descontínuo	-	Escamoso	23	10	6	5	2	J8	2	4,74	-2,2	-1,07
216	-	-	-	-	-	-	-	20	5	2,5	0	0	E6	2	0	0	0
217	-	-	-	-	-	-	-	18	18	6	10	4	H8	2	2,66	-2,57	-1,43
218	-	-	-	-	-	-	-	20	12	2	0	0	-	-	4,17	-3,79	-0,79
219	alternadamente	próximo e distal	côncavo	abrupto	contínuo	-	Paralelo	25	10	2	0	0	F4	3	0,15	1,064	-1,66
220	-	-	-	-	-	-	-	32	32	13	6	6	-	-	-1,85	-0,32	-1,07
221	-	-	-	-	-	-	-	48	32	19	9	7	-	-	0,5	-0,2	-0,25
222	-	-	-	-	-	-	-	35	27	6	0	0	E6	1	-1,89	-0,26	-0,83
223	-	-	-	-	-	-	-	55	35	14	23	9	G5	2	1,32	1,99	-1,17
224	-	-	-	-	-	-	-	20	40	13	7	6	G7	2	1,23	-1,58	-1,68
225	-	-	-	-	-	-	-	18	15	5	0	0	D6	2	-2,11	-0,29	-0,79
226	-	-	-	-	-	-	-	34	23	3	5	1	-	2	6,11	6,57	-1,53
227	-	-	-	-	-	-	-	25	15	10	15	7	J8	2	4,73	-2,14	-1,29
228	-	-	-	-	-	-	-	34	21	5	2	1	D6	2	-2,3	-0,37	-0,84
229	-	-	-	-	-	-	-	28	22	5	9	5	H6	3	2,52	-0,33	-1,46
230	inverso	anverso direito	serrilhado	curto	contínuo	-	sub-paralelo	20	10	2	0	0	I9	2	2,25	-4,1	-0,89
231	inverso	total	convexo	abrupto	contínuo	-	Paralelo	19	9	2	0	0	E5	2	-1,5	0,98	0,8
233	alternadamente	distal e talão	côncavo	abrupto	contínuo	-	sub-paralelo	0	0	0	0	0	F5	2	1	0,13	-0,7

Indústria sobre Osso

Nº	Tipo	X	Y	Z	Largura máxima	Espessura máxima	Comprimento máximo	Quadrícula	Camada
1	Furador	3,55	-2,6	-0,9	12 mm	6 mm	110 mm	J8	2
2	Indefinido	2,36	-0,34	-1,13	14 mm	11 mm	37 mm	H6	2
3	Frag. Alfinete	3,4	-2,3	-0,99	4 mm	4 mm	38 mm	I8	2
4	Furador	2,36	-0,34	-1,13	5 mm	3 mm	34 mm	H6	2
5	Adorno	0,6	0,43	1,2	6,2 mm	0 mm	21 mm	F6	2
6	Adorno	1,67	-1,545	0,986	5 mm	0 mm	16,5 mm	G7	2
7	Botão	1,76	0,76	1,12	12,6 mm	0 mm	6 mm	G5	3
8	Adorno	3,4	-3,47	-0,98	8,3 mm	0 mm	13,5 mm	I9	2

Indústria Polida

Nº	Tipo	Matéria-prima	Forma	Secção	Perfil	Gume	Bisel	Gume Próximo	Gume Distal	Estado	Polimento	Polimento das Faces	Alteração de Matéria-prima	Direcção do Talhe	Fracturas	Traços de Uso	Percentagem do Córtex	Ângulo útil	Talão
----	------	---------------	-------	--------	--------	------	-------	--------------	-------------	--------	-----------	---------------------	----------------------------	-------------------	-----------	---------------	-----------------------	-------------	-------

Indústria Polida																			
Nº	Tipo	Matéria-prima	Forma	Secção	Perfil	Gume	Bisel	Gume Próximo	Gume Distal	Estado	Polimento	Polimento das Faces	Alteração de Matéria-prima	Direcção do Taihe	Fracturas	Tracos de Uso	Porcentagem do Córtex	Ângulo útil	Talão
1	Goiva	Anfibolito	Alongada	Trapezoidal	Aplanado	Curvilíneo fino	Assimétrico	100%	25%	Inteiro	Total	75%	Não apresenta	Num sentido ou outro alternadamente	Posteriores ao polimento	Próximo	0%	60º a 90º	Truncado
2	Machado	Anfibolito	Rectangular	Rectangular	Espesso	Rectilíneo	Simétrico	25%	75%	Inteiro	Gume a 1/3	25%	Outras alterações	Num sentido ou outro alternadamente	Posteriores ao polimento	Distal	40%	60º a 90º	Lavrado

Indústria Polida (continuação)											
Nº	Comprimento máximo	Comprimento do gume	Comprimento do talão	Largura máxima	Largura mesial	Largura do gume	Largura do talão	Espessura máxima	Espessura mesial	Espessura do gume	Espessura do talão
1	161	6	16,9	25,2	25	8,5	21,3	27,6	27	5	18
2	120	50	36	46	45	40	36	34	32	33	25

Indústria de projectil													
Nº	Matéria-Prima	Estado	Córtex	Tratamento térmico	Simetria Bordo	Largura máxima	Espessura máxima	Comprimento máximo	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
1	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	20	3	32	F6	3	0,38	-0,34	-1,25
2	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	12	4	21	I8	2	3,64	-2,93	-0,91
3	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	18	3	26	I8	2	3,57	-2,76	-0,99
4	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	19	3	28	F7	3	0,66	-1,41	-1,36
5	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	16	4	32	G7	2	1,2	-1,5	-1,29
6	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Simétrico	14	4	23	J9	2	4,12	-3,26	-0,82
7	Sílex	Truncado	Não contém	Sim	Assimétrico	19	4	24	J8	2	4,12	-2,63	-0,8
8	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	18	5	32	E4	3	0,22	1,22	-1,45
9	Sílex	Truncado	Não contém	Sim	Simétrico	15	3	18	K8	2	6,79	-2,55	-0,87
10	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	11	2	14	I9	2	3,84	-3,46	-1,01
11	Xisto	Fracturado	Não contém	Não	Simétrico	13	3	22	G5	2	0,94	0,23	-1,15
12	Sílex	Truncado	Não contém	Sim	Simétrico	9	4	31	G7	2	1,19	-1,8	-1,37
13	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	15	3	23	J8	2	4,81	-3,71	-0,96
14	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	19	3	44	H8	2	3,05	-3,22	-1,3
15	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	13	4	25	J8	2	4,04	-2,77	-0,83
16	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	13	3	29	F4	3	0,68	0,15	-1,51
17	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	16	2	33	I8	2	3,3	-2,85	0,9
18	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	17	3	34	I9	2	3,15	-3	-0,92
19	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Simétrico	11	3	14	I9	1	4,17	-3,81	-0,77
20	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	13	3	18	I8	2	4,04	-2,43	-0,79
21	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	10	4	25	H7	3	2,371	-1,425	-1,432
22	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Assimétrico	11	4	22	G8	2	0	0	0
23	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Assimétrico	12	3	31	I6	2	3,4	-1	-1,099
24	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	14	4	22	D4	2	-0,755	0,232	-1,619
25	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Assimétrico	16	5	30	G8	2	0	0	0
26	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	13	4	31	G7	2	0	0	0
27	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Simétrico	14	4	22	E7	3	-0,218	-1,505	-1,314
28	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Assimétrico	12	4	36	I7	2	2,86	-1,37	-1,09
29	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Assimétrico	19	4	25	A2	1	-0,627	8,148	-0,12
30	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Assimétrico	14	5	33	D	2	-0,806	-0,53	-1,521

Indústria de projectil

Nº	Matéria-Prima	Estado	Córtex	Tratamento térmico	Simetria Bordo	Largura máxima	Espessura máxima	Comprimento máximo	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
31	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Simétrico	14	3	22	E6	1	-0.465	-0.107	-0.858
32	Sílex	Inteiro	Não contém	Sim	Assimétrico	17	5	38	E6	2	-0.178	-0.08	-1.63
33	Sílex	Fracturado	Não contém	Sim	Simétrico	17	5	22	Indeterminada	2	0	0	0

Indústria de Projectil (continuação)

Nº	Tipo	Traços de uso	Secção Transversal	Bordo	Subtipo	Localização	Posição	Tipo Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial
1	E 1	Total	Biconvexa	Rectos	Triangular	Total	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não
2	E 2	Total	Crescente	Rectos	Triangular	Extremidades	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não
3	B 1	Distal	Crescente	Rectos	Convexa	Total	Bifacial	Serrilhado	Sim	Não	Sim	Não
4	D 2	Total	Biconvexa	Rectos	Bicôncava	Total	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não
5	E 1	Distal	Trapezoidal	Convexos	Triangular	Zona Distal	Bifacial	Serrilhado	Sim	Não	Não	Sim
6	D 2	Total	Biconvexa	Rectos	Bicôncava	Extremidades	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim
7	E 1	Total	Triangular	Sinuosos	Sinuosa	Total	Alternante	Curto	Não	Sim	Não	Sim
8	E 2	Total	Triangular	Convexos	Bicôncava	Total	Bifacial	Serrilhado	Sim	Não	Sim	Não
9	E 2	Mesial	Biconvexa	Côncavos	Triangular	Extremidades	Bifacial	Curto	Sim	Não	Não	Sim
10	E 1	Distal	Biconvexa	Rectos	Triangular	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim
11	A 5	Total	Biconvexa	Rectos	Triangular com aletas	Zona Mesial	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim
12	D 5	Distal	Triangular	Convexos	Triangular	Anverso	Directo	Serrilhado	Sim	Não	Não	Sim
13	B 1	Mesial	Crescente	Rectos	Recta	Extremidades	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não
14	E 1	Mesial	Trapezoidal	Convexos	Triangular	Anverso	Directo	Serrilhado	Não	Sim	Não	Sim
15	E 2	Mesial	Biconvexa	Rectos	Triangular	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Sim	Não
16	E 1	Distal	Triangular	Rectos	Triangular	Anverso	Directo	Lonco	Sim	Não	Sim	Não
17	E 1	Distal	Trapezoidal	Convexos	Triangular	Anverso	Inverso	Curto	Sim	Não	Sim	Não
18	E 1	Mesial	Triangular	Rectos	Triangular	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim
19	D 3	Total	Triangular	Rectos	Pedunculada	Anverso	Directo	Longo	Não	Sim	Não	Sim
20	B 2	Total	Biconvexa	Rectos	Convexa	Total	Inverso	Curto	Sim	Não	Sim	Não
21	D 3	Total	Biconvexa	Rectos	Convexa	Anverso	Inverso	Invasor	Não	Sim	Sim	Não
22	Indeterminada	Total	Crescente	Rectos	Fracturada	Total	Alternante	Longo	Não	Sim	Não	Sim
23	F 2	Total	Convexa	Rectos	Triangular	Anverso	Inverso	Invasor	Não	Sim	Sim	Não
24	G 1	Total	Biconvexa	Rectos	Triangular	Extremidades	Alternante	Longo	Não	Sim	Não	Sim
25	G 1	Total	Triangular	Côncavos	Triangular	Extremidades	Cruzado	Longo	Não	Sim	Não	Sim
26	E 2	Total	Trapezoidal	Côncavos	Triangular	Extremidades	Bifacial	Lonco	Não	Sim	Não	Sim
27	E 1	Total	Convexa	Rectos	Triangular	Extremidades	Bifacial	Curto	Não	Não	Não	Não
28	F 1	Total	Trapezoidal	Rectos	Trapezoidal	Anverso	Inverso	Abruptos	Não	Sim	Não	Sim
29	A 6	Total	Biconvexa	Rectos	Pedunculada	Total	Bifacial	Curto	Não	Não	Não	Não
30	F 1	Total	Triangular	Rectos	Trapezoidal	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não
31	E 1	Total	Biconvexa	Rectos	Triangular	Extremidades	Bifacial	Longo	Não	Sim	Não	Sim
32	F 2	Total	Triangular	Recto/Convexo	Triangular	Extremidades	Alternante	Longo	Sim	Não	Sim	Não
33	E 1	Total	Biconvexa	Rectos	Triangular	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim

Adornos, objectos simbólicos e têxtil

Nº	Tipo	Matéria-Prima	Perfuração	Secção	Contorno das arestas	Forma	Cor	Quadrícula	Camada	Espessura	Diâmetro	x	y	z
----	------	---------------	------------	--------	----------------------	-------	-----	------------	--------	-----------	----------	---	---	---

Adornos. objectos simbólicos e têxtil

Nº	Tipo	Matéria-Prima	Perfuração	Secção	Contorno das arestas	Forma	Cor	Quadrícula	Camada	Espessura	Diâmetro	x	v	z
1	Conta de colar	Esteatite	tronco-cônica	Ovóide ou sub	arredondados	Circular	verde	H7	2	4	4	2,39	-1,86	-1,01
2	Conta de colar	Variscite/crisoprásio?	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	2	6	1	-1,23	-1,04
3	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	I8	2	1	4	2,92	-2,73	-0,97
4	Conta de colar	Variscite	tronco-cônica	Ovóide ou sub	arredondados	Circular	branca	I8	2	5	5	3,05	-2,77	-1,02
5	Pendente	Esteatite	bicônica	Rectangular ou sub	arredondados	Circular	verde	E5	2	7	6	-0,92	0,23	0,74
6	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	H8	2	1	4	2,42	-1,99	-1,17
7	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	D5	2	1	4	0,62	-0,53	-1,29
8	Conta de colar	Xisto talcoso	cilíndrica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	H8	2	1	4	2,6	-2,9	-1,1
9	Conta de colar	Variscite/crisoprásio?	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G8	2	1	5	1,65	-2,53	-0,99
10	Conta de colar	Esteatite	tronco-cônica	Ovóide ou sub	angulares	Circular	verde	D10	2	9	9	4,3	-4,61	-0,85
11	Conta de colar	Variscite/crisoprásio?	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G5	3	3	9	1,26	-0,04	-1,17
12	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	4	1,43	-1,76	1,08
13	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	4	1,32	-1,57	-1,1
14	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	3	1,39	-1,67	-1,12
15	Conta de colar	Talco	tronco-cônica	Rectangular ou sub	arredondados	Circular	branca	G7	2	1	5	1,46	-1,75	-1,05
16	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	5	1,32	-1,88	-1,13
17	Conta de colar	Xisto talcoso	cilíndrica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	4	1,41	-1,78	-1,03
18	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	5	1,321	-1,65	-1,12
19	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	3	1,45	-1,87	-1,1
20	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	5	1,36	-1,56	-1,09
21	Conta de colar	Xisto talcoso	bicônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	5	1,37	-1,67	-1,07
22	Conta de colar	Xisto talcoso	cônica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	verde	G7	2	1	5	1,41	-1,7	-1,01
23	Placa	Micaxisto	--	Rectangular ou sub	arredondados	Rectangular	cinzento	I9	2	14	0	3,46	-3,05	-0,88
24	Disco	Micaxisto	--	Rectangular ou sub	arredondados	Circular	castanho	H10	2	6	56	2,58	-4,84	-0,77
25	Botão	Osso	Do tipo em V	Trapezoidal ou sub	angulares	Circular	branca	G8	3	5	13	1,07	-2,56	-1,12
26	Placa	Xisto	--	Rectangular ou sub	angulares	--	--	K7	2	4	0	5,1	-1,95	-0,81
27	Dente	Osso/dente/animal	bicônica	--	--	--	--	F6	2	0	0	0,89	-0,95	-0,112
28	Placa	Xisto	tronco-cônica	Rectangular ou sub	arredondados	Circular	--	K7	1	4	0	5,7	-1,78	-0,78
29	Dente	Osso/dente/animal	bicônica	--	--	--	--	G7	2	8	35	1,54	-1,574	-1,02
30	Dente	Osso/dente/animal	--	--	--	--	--	I9	2	0	0	3,4	-3,64	-0,73
31	Placa	Xisto	tronco-cônica	Rectangular ou sub	arredondados	--	--	H8	2	9	0	2,82	-2,26	-0,99
32	Botão?	Quartzo	bicônica	Triangular	--	Circular	--	G8	2	25	35	1,45	-2,54	-0,65
33	Cossoiro	Grauvaque	tronco-cônica	Ovóide ou sub	arredondados	Circular	--	H10	2	20	33	2,46	-4,62	-0,75
34	Seixo	Quartzito	--	Rectangular ou sub	angulares	Rectangular	--	D5	2	30	36	-1,23	0,98	-0,117
35	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Circular ou sub	angulares	Circular	cinzento escuro	G7	2/3	1	4	0	0	0
36	Conta de colar	Variscite/crisoprásio?	bicônica	Circular ou sub	angulares	Circular	verde água	I7	3	2	5	0	0	0
37	Conta de colar	Variscite	bicônica	Circular ou sub	angulares	Circular	verde/branca	E6	--	2	5	-0,646	0,091	-1,629
38	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cônica	Circular ou sub	arredondados	Circular	verde	G7	--	1	4	1,877	-2,226	-1,652
39	Conta de colar	Variscite	bicônica	Circular ou sub	angulares	Circular	branca/verde água	F4	2	3	5	0	0	0
40	Conta de colar	Esteatite	bicônica	Ovóide ou sub	arredondados	Circular	verde	G7	2	5	11	0	0	0
41	Mineral de ferro	Goethite FeO(OH)	--	Irregular	Irregular	Irregular	preta	--	--	0	0	0	0	0
42	Conta de colar	Variscite	bicônica	Circular ou sub	angulares	Cilíndrica	branca	G7	2	6	6	0	0	0

Adornos. objectos simbólicos e têxtil

Nº	Tipo	Matéria-Prima	Perfuração	Secção	Contorno das arestas	Forma	Cor	Quadrícula	Camada	Espessura	Diâmetro	x	v	z
43	Conta de colar	Variscite	bicónica	Circular ou sub	angulares	Circular	verde água	G7	2	2	5	0	0	0
44	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	preta	G7	2	1	5	0	0	0
45	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	cinzenta	G7	2	1	4	0	0	0
46	Possível uso como conta	Osso	--	Ovóide ou sub	angulares	Cilíndrica	branca	G7	2	35	17	2,197	-1,464	-1,283
47	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Circular ou sub	angulares	Circular	preta	D2	2	1	4	0	0	0
48	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Circular ou sub	angulares	Circular	preta	E5	--	3	6	-0,412	0,377	-1,726
49	Conta de colar	Variscite	bicónica	Circular ou sub	angulares	Circular	verde água/branca	F4	--	3	6	0	0	0
50	Conta de colar	Calcário comum	tronco-cónica	Rectangular ou sub	angulares	antropomórfica	branca	F4	2	14	9	0	0	0
51	Pendente	Quartzito	tronco-cónica	Rectangular ou sub	arredondados	Irregular	castanha	I7	2	30	5	3,323	-0,993	-0,95
52	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Circular ou sub	angulares	Circular	cinzenta	G7	--	1	5	0	0	0
53	Conta de colar	Esteatite	bicónica	Circular ou sub	arredondados	Circular	verde	I8	2	9	15	3,4	-1,71	-1,23
54	Minério de ferro	Goetite FeO(OH)	--	Irregular	--	Irregular	preta	H6	2	30	17	-0,711	2,815	-1,196
55	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	cinzenta	G7	2	1	5	0	0	0
56	Conta de colar	Xisto talcoso	tronco-cónica	Circular ou sub	angulares	Circular	cinzenta	G7	2	1	4	0	0	0
57	Conta de colar	Xisto talcoso	bicónica	Rectangular ou sub	angulares	Circular	cinzenta	G7	2	1	5	0	0	0
58	Minério de ferro	Goethite FeO(OH)	--	Irregular	--	Irregular	preta	H7	2	56	38	0	0	0

10.3. Mapas, levantamentos digitais e desenhos gráficos da Anta I do Rego da Murta

Anta I do Rego da Murta
Corte diagonal da parede direita do corredor após levantar os esteios a) e b) que se encontravam tombados.

Sudeste-Noroeste
Dados 2003

C2 – Camada C2 (camada de ocupação)
C3 – Camada C3 (camada de base)

A)

Anta I do Rego da Murta
Corte diagonal da parede esquerda do corredor
Sudeste-Noroeste
Dados 2003

d) Esteio d) do corredor
e) Esteio e) do corredor
f) Esteio f) do corredor
C2 – Camada C2 (camada de ocupação)
C3 – Camada C3 (camada de base)

B)

Ilustração 1 – Representação gráfica dos cortes do corredor. A) Lado direito – zona externa e zona interna; B) Lado esquerdo – zona externa e zona interna

Planta topográfica realizada por Ana Rosa Cruz durante as sondagens em 1998 (Cruz e Oosterbeek, 1998d)

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Base de assentamento dos esteios

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Quadrículas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Representação digital de todas as estruturas verificáveis

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Amostra datação**
- Ossos AMS
- Quadrículas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

Esteios

Estruturas

Adornos e outros

Botão

Conta de colar

Cossoiro

Dente

Disco

Pendente

Placa

Quadriculas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005

Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Quadrículas

Contas de colar

- ?variscite/crisopráσιο?
- esteatite
- goethite
- variscite
- xisto talcoso

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Quadrículas

Adornos: tipo perfuração

- Em V
- bi-cônica
- cônica
- tronco-cônica

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Artefactos - tipo**
- Lamela
- Lâmina
- Quadrículas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

TipoRetoque

- Abrupto
- Combinações
- Curto
- Invasor
- Longo
- Quadrículas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Lâminas e lamelas secção

- Com múltiplos planos
- Trapezoidal
- Triangular
- Quadriculas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Lâminas e lamelas corticais**
- Parcialmente cortical
- Quadriculas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Lascas
- Quadrículas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Tipo

- 1 Projecção da escavação
- 2 Anta I do Rego da Murta
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- pseudo-lasca

- Quadrículas

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

Esteios

Estruturas

Lascas - Morfologia

- Lasca simples
- Compósito
- Micrólito
- Raspador atípico
- Raspador carenado
- Raspador/Raspadeira
- Buri
- Carenada
- Compósito
- Denticulado
- Elemento de foice
- Furador
- Núcleo
- Ponta
- Raspadeira
- Raspadeira sobre lâmina
- Raspador
- Quadrículas

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Lascas matéria-prima

- Quartzito
- Quartzio Hialino
- Quartzio Leitoso
- Quartzio Rosa
- Sílex
- Sílex chert
- Quadrículas

0 80 160 320 480 640 Centimeters

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Artefactos em osso

- Adorno
- Botão
- Furador
- Indefenido
- Quadriculas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

Esteios

Estruturas

Artefactos polidos

Goiva

Machado

Polidor

Quadriculas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Pontas de Seta
- Quadrículas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

tipo

- <Null>
- A 5
- A 6
- B 1
- B 2
- D 2
- D 3
- D 3/ D4
- D 5
- E 1
- E 2
- F 1
- F 2
- G 1
- Quadrículas

0 80 160 320 480 640 Centimeters

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Pontas de seta- tipo de base

- Biconcava
- Convexa
- Pedunculada
- Recta
- Sinuosa
- Triangular
- Triangular com aletas
- Quadrículas

Projecção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Pontas de seta - tipo

- A 5
- A 6
- B 1
- B 2
- D 2
- D 3
- D 3/ D4
- D 5
- E 1
- E 2
- F 1
- F 2
- G 1

- Quadrículas

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas

Cerâmica tipo fabrico

- Manual
- Torno
- Quadriculas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

Esteios

Estruturas

Cerâmica decorada

Impressa

Quadriculas

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005

Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Anta I do Rego da Murta
Dados de 1999 a 2003

Legenda

- Esteios
- Estruturas
- Blocos camada 3

Projeção da escavação
Anta I do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

Adornos, objectos simbólicos e têxtil

53

24

26

28

27

29

46

51

-31

5 cm

32

33

34

5 cm

Artefactos líticos pulidos

2

Indústria sobre lasca e núcleos

13

14

15

3

5

6

14

11

5 cm

29

30

33

41

42

43

5 cm

44

46

51

55

56

58

66

71

79

83

92

102

111

207

212

213

214

Micrólitos

Indústria laminar e lamelar

4

3

5

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

19

21

23

24

28

29

32

33

35

36

37

39

41

42

43

44

45

49

46

50

53

54

55

56

57

58

60

61

61^a

62

63

64

5 cm

65

67

68

70

71

72

73

74

77

78

79

82

85

83

86

87

88

89

91

94

92

95

96

97

98

99

40

105

102

107

106

111

110

114

109

Indústria de projectil

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

32

30

28

27

26

23

21

31

2

25

24

22

Artefactos cerâmicos

1

4

6

17

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

16

39

40

11. ANEXO III – ANTA II DO REGO DA MURTA. CATÁLOGO DE ARTEFACTOS, PARÂMETROS DE ANÁLISE, LEVANTAMENTOS DIGITAIS E DESENHOS

11.1. Catálogo de artefactos da Anta II do Rego da Murta

Integram-se neste catálogo todas as peças recolhidas e inventariadas até ao momento. Convém explicitar que a escavação da Anta II do Rego da Murta ainda se encontra em persecução.

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental	
Nº	Descrição
1	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção sub-ovóide e contornos arredondados.
2	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos arredondados.
3	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos arredondados.
4	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos arredondados.
5	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos arredondados.
6	Micro conta de colar, em variscite, com perfuração tronco-cónica e secção oval.
7	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos angulares.
8	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e contornos arredondados.
9	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, contornos arredondados e secção ovóide.
10	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção e forma ovóide e contornos arredondados. Apresenta uma dimensão de 19 mm por 11 de diâmetro.
11	Conta de colar, em variscite, de forma ovóide, com perfuração bicónica e bordos arredondados.
12	Conta de colar, em azeviche, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 9 mm por 6 mm de espessura.
13	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção quadrangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 9 mm por 7 mm de espessura.
14	Conta de colar, em azeviche, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 8 mm por 7 mm de espessura.
15	Pendente, em esteatite, de forma triangular com três perfurações de paredes rectas na zona superior. Apresenta um comprimento de 25 mm, por 15 mm de largura e 2 mm de espessura.
16	Placa, em calcário, de forma e secção rectangular, com 10 mm de espessura por 11 cm de comprimento.
17	Fragmento de placa, de xisto, sem decoração, com 2 mm de espessura por 35 mm de comprimento.
18	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 4 mm por 1 mm de espessura.
19	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 1 mm de espessura.
20	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
21	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 1 mm de espessura.
22	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 4 mm por 2 mm de espessura.
23	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 4 mm por 1 mm de espessura.
24	Conta de colar, em xisto talcoso, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 4 mm por 1 mm de espessura.
25	Conta de colar, em cilíndrica, com perfuração cilíndrica, secção ovóide e contornos arredondados.

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental	
Nº	Descrição
	Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
26	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção ovóide e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 3 mm de espessura.
27	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
28	Conta de colar, em anidrite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 2 mm de espessura.
29	Conta de colar, em variscite, com perfuração cónica, secção trapezoidal e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
30	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção trapezoidal e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
31	Conta de colar, em anidrite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
32	Conta de colar, em variscite, com perfuração cónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
33	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 7 mm por 4 mm de espessura.
34	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 2 mm de espessura.
35	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 7 mm por 2 mm de espessura.
36	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
37	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção trapezoidal e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
38	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 2 mm de espessura.
39	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção trapezoidal e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
40	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 7 mm por 3 mm de espessura.
41	Conta de colar, em anidrite, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 1 mm de espessura.
42	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
43	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
44	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 7 mm por 2 mm de espessura.
45	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 3 mm de espessura.
46	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
47	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 3 mm de espessura.
48	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, secção trapezoidal e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
49	Conta de colar, em variscite/crisoprásio? com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 7 mm por 3 mm de espessura.
50	Conta de colar, em esteatite, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 3 mm de espessura.
51	Conta de colar, em anidrite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 4 mm por 3 mm de espessura.
52	Conta de colar, em anidrite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos angulares. Apresenta um diâmetro de 5 mm por 2 mm de espessura.
53	Conta de colar, em anidrite, com perfuração bicónica, secção rectangular e contornos

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental	
Nº	Descrição
	arredondados. Apresenta um diâmetro de 6 mm por 2 mm de espessura.
54	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica e contornos arredondados. Apresenta 4 mm de diâmetro e de espessura.
55	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração tronco-cónica, a forma é circular e o contorno arredondado.
56	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, de forma circular, o contorno é arredondado.
57	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração tronco-cónica, de forma circular e contorno arredondado.
58	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, de forma circular e de contorno arredondado.
59	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração bicónica, de forma circular e de contorno arredondado.
60	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica, forma circular e contorno arredondado.
61	Conta de colar, em variscite, com perfuração bicónica e de contornos arredondados.
62	Conta de colar, em variscite, com perfuração tronco-cónica e de contornos arredondados.
63	Conta de colar, em variscite, com perfuração biconica e de contornos truncados.
64	Dois fragmentos possivelmente da mesma placa de xisto. Possuem ambos uma espessura de 7 mm, os bordos são arredondados e não apresentam decoração. A largura máxima é de 6 cm. Foram encontrados muito próximos um do outro.
66	Pendente de forma zoomórfica, com bordo denteado, em esteatite, secção sub-rectangular, perfuração tronco-cónica e contorno seccional variado ao longo do objecto, ora angulares, ora arredondados. Diâmetro máximo 6 mm. Possui uma perfuração central no corpo, três zonas côncavas na parte inferior que lhe descrevem a possível cabeça e membros inferiores. Numa dessas zonas terão intencionalmente realizado um pequeno levantamento permitindo desenhar a concavidade central.
67	Conta de colar, em variscite/crisoprásio?, com perfuração tronco-cónica e contornos angulares.
68	Conta de colar, em azeviche, com perfuração cilíndrica, secção rectangular e contornos arredondados. Apresenta um diâmetro de 10 mm por 7 mm de espessura.
70	Conta de colar, em anidrite, de secção rectangular e contornos angulares.

Indústria sobre Lasca	
Nº	Descrição
1	Lasca laminar, em sílex, de secção e contorno trapezoidal. Apresenta retoques abruptos na zona Proximal e distal e retoques curtos na zona mesial direita. Tipo 18. Morfologia: Micrólito trapezoidal de tipo vielle.
2	Lasca carenada, em sílex, de secção trapezoidal, de talão liso e perpendicular à peça, bolbo médio, bordo direito rectilíneo e esquerdo apontado com zona superior mesial côncava, extremidade Proximal facetada e distal recta. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18.
3	Lasca, em quartzito, de secção triangular. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18
4	Lasca, em sílex (chert), de secção trapezoidal, bordo direito recto e esquerdo convexo. Tipo 18
5	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão perpendicular à peça, bolbo médio, bordo direito fracturado e esquerdo convexo, extremidade Proximal plana e distal apontada à esquerda. Apresenta vários tipos de retoques, alternados, descontínuos e bifaciais ao longo de todo o gume convexo que caracteriza a zona Proximal, bordo esquerdo e zona distal. Tipo 18. Morfologia: Raspador lateral semi-circular
6	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e perpendicular à peça, bolbo médio, bordos convexos, extremidade Proximal plana e distal fracturada. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 18
7	Lasca, em sílex (chert), de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo médio, com bordos, extremidade Proximal e distal rectilínea. Apresenta retoques curtos, descontínuos e paralelos no bordo esquerdo. Tipo 18 Morfologia: Raspador lateral
8	Lasca, em quartzo hialino, de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo grande, bordos rectilíneos, extremidade Proximal plana e distal arredondada, com retoques curtos e longos,

Indústria sobre Lasca	
Nº	Descrição
	contínuos e sub-paralelos, criando um gume convexo na zona distal. Tipo 18. Morfologia: Raspador
9	Lasca, em sílex, de secção rectangular, talão liso e oblíquo, bolbo grande, bordo direito irregular e esquerdo côncavo, extremidade Proximal facetada e distal côncava. Apresenta uma variedade de retoques ao longo da peça, sobretudo abruptos e curtos, contínuos e sub-paralelos nos bordos e zona Proximal. O bordo direito apresenta duas concavidades retocadas que formam um pedúnculo semi-circular. Tipo 18. Morfologia: Raspador duplo
10	Lasca, em sílex, de secção trapezoidal, talão paralelo e bolbo médio. Tipo 18
11	Lasca carenada, em sílex, de secção trapezoidal, talão paralelo à peça, bolbo reduzido, bordo esquerdo convexo e direito irregular. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 18
12	Lasca de descorticação, em sílex (chert), de secção triangular, talão cortical e oblíquo à peça, bolbo médio, bordos convexos, extremidade Proximal apontada e distal rectilínea. Apresenta traços de uso no bordo direito. Tipo 5
13	Lasca, em sílex, de secção triangular, talão diedro e paralelo à peça, bolbo grande, bordos rectilíneos, extremidade Proximal e distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 18
14	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos convexos, extremidade Proximal plana e distal apontada longitudinalmente. Apresenta retoques curtos e abruptos nos bordos e zona distal. Tipo 18. Morfologia: Raspador/raspadeira
15	Lasca, em sílex, com talão paralelo à peça. Apresenta traços de uso no bordo esquerdo. Tipo 18
16	Lasca, em sílex (chert), de secção rectangular e forma trapezoidal, talão liso e paralelo à peça, bolbo grande, bordos apontados, extremidade Proximal facetada e distal irregular. Apresenta retoques abruptos e inversos no bordo esquerdo com fracturas posteriores ao talhe. Tipo 18.
17	Lasca carenada, em quartzo leitoso, de secção triangular. Apresenta traços de uso nos bordos. Tipo 18.
18	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão liso e perpendicular à peça, bolbo grande, bordo direito fracturado e esquerdo apontado, extremidade Proximal plana e distal apontada à direita. Apresenta traços de uso nos bordos. Encontra-se fracturada em parte do bordo direito. Tipo 18.
19	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão liso e perpendicular à peça, bolbo médio, bordos irregulares, extremidade Proximal apontada e distal fracturada. A zona distal apresenta córtex. Contém fracturas posteriores ao talhe. Tipo 18.
20	Lasca, em quartzo leitoso, de secção triangular, talão facetado e perpendicular à peça, bolbo reduzido, bordos irregulares, extremidade Proximal plana e distal apontada longitudinalmente. Apresenta traços de uso na zona distal. Tipo 18.
21	Lasca em sílex, de secção trapezoidal e com traços de uso no bordo direito. Apresenta um talão plano com um bolbo grande. Tipo 18.
22	Lasca em sílex, de secção triangular e com traços de uso inexistentes. Apresenta um talão liso com um bolbo irreconhecível. Encontra-se irregular no bordo direito. Tipo 18.
23	Lasca em quartzo leitoso, de secção triangular com traços de uso no bordo direito. Apresenta um talão cortical com um bolbo grande. Tipo 18.
24	Lasca em sílex 1, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão cortical com um bolbo médio. Tem um bordo direito rectilíneo. Tipo 18.
25	Lasca em sílex 1, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão facetado com um bolbo grande. Encontra-se apontado no bordo direito. Tipo 17.
26	Lasca em sílex de secção triangular, com traços de uso nos bordos e na zona distal. Apresenta um talão facetado com um bolbo médio. Tipo 14.
27	Lasca em sílex 1, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo médio. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
28	Lasca em quartzo hialino, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
29	Lasca em sílex, de secção rectangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
30	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso na zona Proximal. Apresenta um talão liso com um bolbo reduzido. Tipo 18.
31	Lasca em sílex, de secção trapezoidal com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão

Indústria sobre Lasca	
Nº	Descrição
	facetado com um bolbo médio. Tipo 18.
32	Lasca em quartzito, de secção triangular com traços de uso nos bordos e zona distal. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Tipo 18.
33	Lasca em sílex, de secção triangular, com traços de uso na zona Proximal. Apresenta um talão liso com um bolbo médio. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
34	Lasca em sílex 2, de secção trapezoidal com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão facetado com um bolbo médio. Encontra-se irregular no bordo direito. Tipo 18.
35	Lasca em sílex, de secção triangular com traços de uso na zona distal. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Tipo 18.
36	Lasca em quartzo hialino, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso, com um bolbo médio. Encontra-se irregular no bordo direito. Tipo 18.
37	Lasca em Sílex 2, de secção biconvexa sem traços de uso. Apresenta um talão facetado com um bolbo médio. Encontra-se irregular no bordo direito. Tipo 9.
38	Lasca em sílex, de secção trapezoidal sem traços de uso. Apresenta um talão cortical com um bolbo grande. Encontra-se fracturado no bordo direito. Tipo 18.
39	Lasca em sílex, de secção trapezoidal sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo reduzido. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
40	Lasca em quartzo leitoso, de secção triangular, sem traços de uso. Apresenta um talão plano, com um bolbo médio. Tipo 18.
41	Lasca em sílex, de secção trapezoidal com traços de uso no bordo direito. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se rectilíneo no bordo direito. Tipo 18.
42	Lasca em sílex, de secção triangular com traços de uso na zona Proximal. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Tipo 14.
43	Lasca em sílex, de secção irregular sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo reduzido. Tipo 14.
44	Lasca em sílex, de secção rectangular com traços de uso na zona distal. Apresenta um talão liso cortical com um bolbo grande. Tipo 18.
45	Lasca em sílex, de secção rectangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
46	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 16.
47	Lasca em sílex 2, de secção trapezoidal sem traços de uso. Apresenta um talão facetado com um bolbo médio. Encontra-se convexo no bordo direito. Tipo 18.
48	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão liso, perpendicular, com um bolbo médio. Tem um bordo direito convexo e o esquerdo rectilíneo. Tipo 14.
49	Lasca em sílex, de secção rectangular, com traços de uso no bordo esquerdo. Apresenta um talão liso, perpendicular, de bolbo médio. Tipo 16.
50	Lasca em quartzito, de secção trapezoidal, com traços de uso no bordo direito e distal. Apresenta um talão cortical, com um bolbo reduzido. Tipo 18.
51	Lasca em quartzito, de secção triangular, com traços de uso no bordo esquerdo. Apresenta um talão punctiforme e bolbo reduzido. Apresenta a zona distal fracturada. Tipo 18.
52	Lasca de descorticamento, em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão liso e paralelo, com um bolbo médio. Apresenta a zona anversa completamente cortical. Tipo 1.
53	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão facetado, com um bolbo reduzido. O bordo direito é côncavo e o esquerdo apontado. Tipo 18.
54	Lasca em quartzo leitoso de secção triangular, sem traços de uso. Apresenta um talão plano, com um bolbo médio. Tipo 18.
55	Lasca em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão liso com bolbo pequeno. Tipo 18.
56	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com um bolbo grande. Apresenta talão liso e perpendicular com um bolbo grande. Tipo 15.
57	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão liso com um bolbo reduzido. Encontra-se côncavo no bordo direito e esquerdo. Tipo 18.
58	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão cortical, com um bolbo reduzido. Encontra-se convexo no bordo direito e facetado no bordo esquerdo. Tipo 18.

Indústria sobre Lasca	
Nº	Descrição
59	Lasca em sílex, de secção triangular sem traços de uso. Apresenta um talão liso, com um bolbo reduzido. Tipo 18.
60	Lasca em sílex de secção rectangular, sem traços de uso. Apresenta um talão cortical com um bolbo reduzido. Encontra-se convexo no bordo direito e irregular no bordo esquerdo. Tipo 18.
61	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão cortical, com um bolbo grande. Encontra-se convexo em ambos os bordos. Tipo 18.
62	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso em toda a peça. Apresenta um talão liso com um bolbo grande. Encontra-se convexo em ambos os bordos. Tipo 18.
63	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso no bordo esquerdo e distal. Apresenta a zona do talão fracturado, com um bolbo médio. Tipo 18.
64	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso no bordo direito. Apresenta um talão cortical, com um bolbo grande. Encontra-se convexo no bordo direito e irregular no bordo esquerdo. Tipo 15.
65	Lasca em sílex, de secção rectangular, sem traços de uso. Apresenta um talão liso, com um bolbo médio. Encontra-se rectilíneo no bordo direito e convexo no bordo esquerdo. Tipo 18.
66	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão punctiforme com um bolbo grande. Encontra-se côncavo em ambos os bordos. Tipo 18.
67	Lasca em sílex, de secção triangular, sem traços de uso. Apresenta um talão cortical, com um bolbo reduzido. Encontra-se fracturado no bordo direito e convexo no bordo esquerdo. Tipo 18.
68	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, sem traços de uso. Apresenta um talão liso, com um bolbo grande. Encontra-se irregular no bordo direito e rectilíneo no bordo esquerdo. Tipo 10.
69	Lasca em sílex, de secção rectangular, com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão liso, com um bolbo grande. Encontra-se irregular no bordo direito, e apontado no bordo esquerdo. Tipo 18.
70	Lasca em sílex, de secção trapezoidal, com traços de uso nos bordos. Apresenta um talão punctiforme com um bolbo grande. Encontra-se côncavo no bordo direito e irregular no bordo esquerdo. Tipo 9.
71	Micrólito em sílex, em forma de trapézio, de secção trapezoidal com retoques abruptos na zona distal, Proximal e bordo direito. Tipo 18.
72	Lasca carenada, em sílex, de secção triangular, talão cortical e paralelo à peça, bolbo médio, bordos convexos e zona distal apontada à esquerda. Tipo 9
73	Lasca simples de secção triangular que apresenta marcas de uso em ambos os bordos. O talão é liso e plana e a zona distal está fracturada o bolbo é grande. A fractura da lasca é posterior ao talhe. Tipo 18.
74	Micrólito, de secção ovalada, apresenta marcas de uso em ambos os bordos, e na zona distal esta é apontada mas apresenta uma pequena fractura. Na zona mesial esquerda é apontada. As fracturas existentes são posteriores ao talhe, o bolbo de percussão e de tamanho médio. Tipo 18.
75	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e secção biconvexa, a extremidade Proximal é facetada e a distal apontada longitudinalmente. Os bordos são semi-convexos e assimétricos e a base é rectilínea. Possui na base uma combinação de retoques longos e invasores, escamosos e contínuos, ao longo dos gumes apresenta retoques invasores, sub-paralelos e contínuos e uma série de retoques curtos a longos, sub-paralelos, descontínuos que reafirmar a extremidade cortante. Apresenta a superfície das faces polida. Contém um comprimento máximo de 190 mm, uma largura de 10 5mm e uma espessura de 13 mm.. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda A1.
76	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e secção biconvexa, os bordos são semi-convexos e a base é convexa e facetada com retoques longos a invasores, escamosos e contínuos. Apresenta ao longo dos gumes retoques invasores, escamosos e contínuos, à excepção do zona mesial inferior e curtos, sub-paralelos ou escamosos e descontínuos junto ao bordo. É apontada longitudinalmente, tendo a ponta sido reafirmada com retoques curtos, contínuos e paralelos. Apresenta a superfície das faces polida. Possui um comprimento de 227 mm por 69 mm e uma espessura de 15 mm. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda B2.
77	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e de secção biconvexa, com bordos convexos e base recta facetada com retoques longos a invasores, escamosos e contínuos. Apresenta ao longo dos gumes retoques invasores, escamosos e contínuos e curtos, sub-paralelos ou escamosos e descontínuos junto ao bordo. É apontada longitudinalmente, tendo a ponta sido reafirmada com retoques curtos, contínuos e paralelos. Tem um comprimento de 165 mm por 90 mm. Apresenta a superfície polida. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda A1.
78	Alabarda, em sílex, de bordos e base convexa, com secção biconvexa e de reduzidas dimensões. Apresenta retoques invasores, bifaciais, sub-paralelos ou escamosos e contínuos na base e nos

Indústria sobre Lasca	
Nº	Descrição
	bordos, que se associam a retoques curtos, sub-paralelos e descontínuos, sobretudo no bordo direito do anverso e em ambos os bordos do reverso. Possui um comprimento máximo de 9,9 cm, uma largura máxima de 4,5 cm e uma espessura máxima de 8 mm. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda B2.
79	Lasca, em sílex, de secção irregular, talão liso e paralelo à peça, bolbo reduzido, bordos irregulares e extremidade distal apontada. Possui traços de uso na zona distal e bordos e retoques curtos, directos, descontínuos e sub-paralelos no reverso direito. Tipo 18.

Indústria laminar e lamelar	
Nº	Descrição
1	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, com bordos irregulares e duas fracturas no bordo esquerdo, provenientes do possível uso. No bordo direito apresenta retoques abruptos, contínuos e paralelos que formam uma pequena concavidade.
2	Fragmento de lâmina mesial, em sílex, de secção trapezoidal, com retoques curtos e abruptos, contínuos e paralelos no bordo direito, formando um pequeno serrilhado com abertura dos dentes longo. Possui ainda traços de uso no bordo esquerdo e na zona da fractura distal.
3	Lâmina, em quartzito, de secção triangular, arqueada, com bordos irregulares, talão liso e paralelo, bolbo médio e zona distal cortical. Possui traços de uso nos bordos.
4	Fragmento Proximal de lamela, em sílex, de secção trapezoidal, ligeiramente arqueada e com traços de uso nos bordos.
5	Fragmento de lâmina em sílex de secção trapezoidal e com traços de uso no bordo direito.
6	Fragmento mesial de lamela, em sílex, de secção multifacetada (crescente), plana e com traços de uso nos bordos.
7	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção triangular, plana e com traços de uso no bordo direito e Proximal. Apresenta, ainda, retoques abruptos, contínuos, inversos e paralelos na zona distal.
8	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, plana, contorno rectangular e com traços de uso nos bordos.
9	Fragmento de lâmina em sílex de secção trapezoidal e com traços de uso nos bordos e na zona Proximal. Apresenta retoques abruptos e descontínuos nos bordos, inverso no bordo direito e directos no esquerdo.
10	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção trapezoidal, ligeiramente arqueada e com retoques longos, contínuos, paralelos e inversos no anverso do bordo esquerdo, abruptos, contínuos e parciais na zona Proximal e abruptos e descontínuos no bordo direito. Morfologia: Possível raspador ou raspadeira sobre lâmina quebrada.
11	Lâmina, em sílex, de secção triangular, arqueada, segmentada na zona distal, com retoques variados em todos os gumes, salientando-se os retoques invasores e abruptos, inversos, contínuos, paralelos e escamosos no anverso do talão e bordo direito e retoques abruptos, directos e contínuos no reverso do bordo esquerdo. Morfologia: Raspadeira sobre lâmina quebrada.
12	Fragmento de lamela, em sílex, de secção triangular, contorno rectangular e com traços de uso nos bordos.
13	Fragmento mesial de lâmina, em sílex, de secção triangular, contorno rectangular e com traços de uso nos bordos, zona distal e extremidade Proximal. Apresenta retoques abruptos, descontínuos, parciais e sub-paralelos delineando uma pequena serrilha no reverso do bordo direito e anverso do bordo esquerdo. Tipo: Lasca espessa
14	Lâmina em sílex de secção trapezoidal, com traços de uso e retoques abruptos e invasores alternados nos bordos.
15	Lâmina em sílex de secção trapezoidal, com traços de uso e retoques abruptos no anverso do bordo esquerdo e no reverso do bordo direito e retoques longos e contínuos em toda a zona Proximal. Apresenta traços de uso na zona distal (truncatura).
16	Lamela em sílex de secção triangular e secção longitudinal recta, com traços de uso nos bordos.
17	Fragmento Proximal de lâmina em sílex de secção triangular, com traços de uso nos bordos e com retoques abruptos e descontínuos na zona mesial esquerda inferior.
18	Fragmento Proximal de lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos. Apresenta córtex no bordo direito.
19	Fragmento mesial de lâmina em sílex de secção triangular com traços de uso nos bordos.

Indústria laminar e lamelar	
Nº	Descrição
20	Fragmento Proximal de lâmina em sílex de secção triangula, com traços de uso e retoques abruptos no anverso do bordo direito.
21	Lamela em sílex, de secção triangular, com traços de uso nos bordos

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
1	Vaso inteiro de paredes rectas e base convexa, com acabamento alisado e desengordurante micáceo superior a 1mm, sem decoração. Apresenta um diâmetro de 93 cm e uma espessura de 6 cm.
2	Vaso inteiro hemisférico de forma aberta com bordo, corpo e base curva. Contém um acabamento fino e uma consistência compacta. Apresenta um diâmetro de 14 cm e uma espessura de 8 cm.
3	Vaso inteiro assimétrico de paredes e base recta. Apresenta um acabamento muito grosseiro com um desengordurante calcário entre 0,5 e 1 mm. De consistência friável e heterogénea. Contém um diâmetro de 12 cm, uma espessura de 8 cm e uma altura de 7 cm.
4	Vaso com forma inteira, hemisférico e aberto, com bordo, corpo e base curva. Contém um acabamento fino e uma consistência compacta. Apresenta um diâmetro de 13 cm e uma espessura de 5 cm.
5	Vaso inteiro ovóide, de forma aberta e com bordo, corpo e base curva. Contém um acabamento fino, desengordurante micáceo e uma consistência compacta. Apresenta um diâmetro de 10 cm e uma espessura de 6 cm.
6	Vaso inteiro hemisférico de forma aberta com bordo, corpo e base curva. Contém um acabamento fino e uma consistência compacta. Apresenta um diâmetro de 14 cm e uma espessura de 6 cm. No seu interior encontrava-se outro vaso (nº 2).
7	Vaso de carena baixa com acabamento grosseiro e desengordurante arenoso superior a 1mm. Apresenta uma consistência média e textura heterogénea. Contém um diâmetro de 15 cm e uma espessura de 6 cm. A carena encontra-se a 3 cm da base sendo a altura máxima de 8.
8	Vaso aberto, completo em mais de 50%, de bordo, corpo e base curva, sem decoração. Apresenta um acabamento alisado e desengordurante calcário inferior a 0,5mm. Contém um diâmetro máximo de 14 cm e uma espessura de 4 mm.
9	Vaso carenado, completo em mais de 50%, com um acabamento grosseiro, composto por um desengordurante arenoso de mais de 0.5mm e menos de 1 mm, com uma consistência média e heterogénea. Localiza-se entre a carena e o bordo. Trata-se de um pontilhado realizado em bandas paralelas horizontais de cerca de 13 filas, limitado com uma incisão na vertical. Dispõem-se por metopas.
10	Fragmento de base plana com acabamento alisado e desengordurante cerâmico com calibre superior a 1 mm. Possui uma consistência compacta e homogénea. Tem um diâmetro de 16 cm e uma espessura que varia de 9 mm no bordo e 12 mm na base.
11	Fragmento de base plana com acabamento grosseiro e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. Possui uma consistência compacta e homogénea. Tem um diâmetro de 14 cm e uma espessura de 10 cm.
12	A base deste fragmento é plana e o seu acabamento alisado; como desengordurante possui calcário muito fino. A sua consistência é compacta e homogénea; tem de diâmetro 10 cm e espessura 12 mm.
13	Fragmento de bordo curvo de acabamento alisado; desengordurante arenoso; consistência compacta e homogénea. De diâmetro possui 20 cm e de espessura 7 mm.
14	Fragmento de bordo curvo, que apesar de alisado se encontra bastante poroso. Possui desengordurante arenoso; a sua consistência é média e homogénea. De diâmetro tem 10 cm e a espessura varia entre 5 e 7 mm.
15	Fragmento de bordo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso. De consistência compacta e homogénea, possui 12 cm de diâmetro e a espessura varia entre 7 e 9 mm.
16	Fragmento de bordo envasado; acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogénea, de diâmetro 12 cm e de espessura 9 mm.
17	Fragmento de bordo curvo. O seu acabamento é alisado e o desengordurante arenoso; a consistência é compacta e homogénea. De diâmetro tem 12 cm e de espessura 6 mm.
18	Fragmento de bordo curvo, de acabamento um pouco grosseiro e desengordurante arenoso. Com consistência compacta e homogénea, possui de diâmetro 20 cm e a espessura varia entre 4 e 6 mm.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
19	Fragmento de corpo, curvo, de acabamento grosseiro; o desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea, embora bastante porosa. Tem 5 mm de espessura.
20	Pequeno fragmento de corpo, curvo que apresenta acabamento alisado, embora um pouco irregular e desengordurante arenoso; tem 7 mm de espessura.
21	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é média mas encontra-se com algumas fissuras; a textura é homogênea.
22	Pequeno fragmento de corpo, curvo, com acabamento alisado.
23	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso, também com presença de quartzo. A consistência é compacta e homogênea. Tem de espessura 8 mm.
24	Fragmento de bordo recto com presença de uma asa em forma de mamilo, junto ao mesmo. Acabamento alisado e desengordurante arenoso; a consistência é compacta e homogênea. Possui 23 cm de diâmetro e 11 de espessura.
25	Fragmento de corpo, curvo, de acabamento alisado e com desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea, sendo a espessura 6 mm.
26	Fragmento de corpo curvo; o seu acabamento é alisado e o desengordurante é cerâmico. Possui consistência compacta e homogênea e de espessura 6 mm.
27	Fragmento de corpo curvo; de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 6 mm.
28	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui uma consistência compacta e homogênea e a sua espessura são 7 mm.
29	Fragmento de corpo curvo que apresenta acabamento alisado e pequenas fissuras. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. Possui 9 mm de espessura.
30	Fragmento de corpo curvo; de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 6 mm.
31	Fragmento de corpo recto que apresenta acabamento alisado, embora um pouco irregular na parte interna. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. Tem de espessura 7 mm.
32	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea; tem 6 mm de espessura.
33	Fragmento de corpo carenado, de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a espessura varia entre 5 e 7 mm.
34	Fragmento de corpo curvo que possui acabamento alisado e desengordurante arenoso. De consistência compacta e homogênea, a sua espessura é de 7 mm.
35	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a sua espessura é de 5 mm.
36	Fragmentos de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea. A sua espessura é de 6 mm.
37	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado, embora um pouco áspero, devido às partículas de desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea; apresenta 6 mm de espessura.
38	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado. O desengordurante arenoso apresenta quartzo; a consistência é compacta e homogênea. A sua espessura é de 5 mm.
39	Fragmento de corpo curvo. Acabamento alisado e desengordurante arenoso; consistência compacta e homogênea. A espessura média é de 5 mm.
40	Fragmento de corpo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea. Tem de espessura 5 mm.
41	Fragmento de corpo curvo de acabamento alisado, embora um pouco grosseiro na parte interna. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. Tem de espessura 6 mm.
42	Fragmento de corpo curvo de acabamento alisado, mas grosseiro na zona interna; apresenta desengordurante calcário e a sua consistência é compacta e homogênea. Tem 11 mm de espessura.
43	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 6 mm.
44	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino. A consistência é compacta e homogênea e a espessura de 5 mm.
45	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado (fino na zona externa) e desengordurante

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	arenoso. A consistência é compacta e homogênea. Tem 6 mm de espessura.
46	Fragmento de corpo curvo de acabamento alisado, embora um pouco grosseiro na zona interna; possui desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. De espessura tem 7 mm.
47	Pequeno fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso, com quartzo. A consistência é compacta e homogênea e a espessura de 5 mm.
48	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. De espessura tem 6 mm.
49	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado mas bastante poroso e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura de 10 mm.
50	Fragmento de corpo curvo que apresenta acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre variado. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 7 mm.
51	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante muito fino. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 14 mm.
52	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso; consistência compacta e homogênea e espessura de 7 mm.
53	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro; desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Possui 9 mm de espessura.
54	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 3 mm de espessura.
55	Fragmento de corpo curvo, de acabamento bastante alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Tem consistência compacta e homogênea, embora apresente uma fissura. A sua espessura é de 9 mm.
56	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogênea; tem de espessura 7 mm.
57	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; apresenta consistência compacta e homogênea e a sua espessura é de 5 mm.
58	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
59	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e fino numa parte. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. De espessura possui 5 mm.
60	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado. Possui desengordurante cerâmico e também arenoso; a consistência é compacta e homogênea e a espessura 12 mm.
61	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado mas um pouco grosseiro e com desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea; a espessura varia entre 5 e 8 mm.
62	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Tem 8 mm de espessura.
63	Fragmento de corpo curvo, acabamento um pouco grosseiro na zona interna e desengordurante cerâmico e também arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura varia entre 4 e 6 mm.
64	Fragmento de corpo alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
65	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante cerâmico e arenoso e consistência compacta e homogênea. 7 mm de espessura.
66	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, mas bastante poroso e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 4 mm.
67	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; a sua consistência é compacta e homogênea e tem 8 mm de espessura.
68	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado mas bastante poroso. O desengordurante é arenoso, de calibre superior a 1mm e a consistência compacta e homogênea. De espessura possui 6 mm.
69	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 4 mm.
70	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e a espessura é de 8 mm.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
71	Fragmento de bordo e corpo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. De consistência compacta e homogênea, possui 16 cm de diâmetro e 5 mm de espessura.
72	Fragmento de bordo e corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. Possui consistência compacta e homogênea; diâmetro de 12 cm e espessura de 7 mm.
73	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 11 mm.
74	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Possui de diâmetro 13 cm e de espessura 8 mm.
75	Fragmento de bordo curvo de acabamento alisado e desengordurante calcário e arenoso de calibre superior a 1mm. A sua consistência é compacta e homogênea, tem 12 cm de diâmetro e a espessura 4 mm.
76	Fragmento de base plana com acabamento um pouco grosseiro e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem de espessura 6 mm e 21 cm de diâmetro.
77	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso que possui consistência compacta e homogênea, de diâmetro tem 12 cm e de espessura 7 mm.
78	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 7 mm.
79	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino, de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e 7 mm de espessura.
80	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Apresenta uma consistência compacta e homogênea e a sua espessura é 5 mm.
81	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
82	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
83	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, embora seja bastante poroso. O desengordurante é arenoso e também calcário, com calibre superior a 1 mm. A consistência é média e homogênea e a sua espessura varia entre os 5 e 7 mm.
84	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso bastante fino. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 6 mm.
85	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. A sua espessura é de 6 mm.
86	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Consistência compacta e homogênea e espessura de 7 mm.
87	Fragmento de corpo curvo que apresenta um acabamento alisado, desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm e consistência compacta e homogênea. A sua espessura é de 7 mm.
88	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 10 mm.
89	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e 7 mm de espessura.
90	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e 9 mm de espessura.
91	Fragmento de corpo curvo e acabamento um pouco grosseiro na zona externa devido ao desengordurante calcário de calibre variado. A consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 8 mm.
92	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta uma consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura
93	Fragmento de corpo ligeiramente carenado que possui acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 7 mm.
94	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Com 7 mm de espessura.
95	Pequeno fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a sua espessura 4 mm.
96	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura.
97	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea e espessura de 5 mm.
98	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea. A espessura é de 9 mm.
99	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 6 mm.
100	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 8 mm.
101	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 7 mm.
102	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 9 mm.
103	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e de espessura 6 mm.
104	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogênea e tem 9 mm de espessura.
105	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
106	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, embora bastante poroso e desengordurante cerâmico. A consistência é média, apresentando algumas fissuras. Tem 4 mm de espessura.
107	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 9 mm.
108	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 5 mm.
109	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. A espessura é de 7 mm.
110	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogênea. A espessura é de 9 mm.
111	Fragmento de corpo curvo com acabamento grosseiro, pois é bastante poroso. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. 8 mm de espessura.
112	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Tem 8 mm de espessura.
113	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
114	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 9 mm de espessura.
115	Pequeno fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. A sua espessura é de 3 mm e a consistência compacta e homogênea.
116	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogênea e tem 8 mm de espessura.
117	Fragmento de corpo curvo com acabamento grosseiro e desengordurante cerâmico. Consistência compacta e homogênea e espessura de 12 mm.
118	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e também cerâmico. Consistência compacta e homogênea e espessura de 6 mm.
119	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea; é um pouco poroso. Possui 4 mm de espessura.
120	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 11 mm.
121	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui uma consistência compacta e homogênea e 8 mm de espessura.
122	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. 9 mm de espessura e consistência compacta e homogênea.
123	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura.
124	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	consistência compacta e homogénea e 7 mm de espessura.
125	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 0,5 mm. A espessura varia entre 3 e 5 mm e a consistência é compacta e homogénea.
126	Fragmento de corpo curvo com acabamento grosseiro e desengordurante arenoso. A consistência é compacta, apresenta um fissura, e é homogénea. Tem 20 mm de espessura.
127	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 4 mm.
128	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 7 mm.
129	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre variado e também cerâmico. A sua consistência é compacta e homogénea. 9 mm de espessura.
130	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Consistência compacta e homogénea e espessura de 5 mm.
131	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado embora um pouco irregular na parte interna devido ao desengordurante arenoso e calcário de calibre superior a 1 mm. De consistência compacta e homogénea, possui 5 mm de espessura.
132	Fragmento de corpo curvo (quase recto) com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e a espessura 10 mm.
133	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Consistência compacta e homogénea e espessura de 7 mm.
134	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior 1 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogénea e espessura de 6 mm.
135	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta uma consistência compacta e homogénea e a sua espessura é de 6 mm.
136	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta uma consistência compacta e homogénea e tem 8 mm de espessura.
137	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino; consistência compacta e homogénea e espessura de 6 mm.
138	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogénea e espessura de 6 mm.
139	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e um pouco grosseiro na zona interna. O desengordurante é arenoso e a consistência média e homogénea. 6 mm de espessura.
140	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 6 mm.
141	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre variado. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 5 mm.
142	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante cerâmico e calcário e consistência compacta e homogénea. 4 mm de espessura.
143	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário muito fino. A consistência é compacta e homogénea e a espessura varia entre 4 e 6 mm.
144	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. Consistência compacta e homogénea e 3 mm de espessura.
145	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta uma consistência compacta e homogénea e a espessura de 6 mm.
146	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 5 mm.
147	Fragmento de corpo curvo de acabamento um pouco grosseiro e desengordurante cerâmico e arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogénea e a sua espessura é de 13 mm.
148	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino. Consistência compacta e homogénea e espessura de 4 mm.
149	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogénea e espessura de 7 mm.
150	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
151	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, apresentando

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	alguma porosidade. Tem consistência compacta e homogênea e espessura de 6 mm.
152	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm, sendo muito poroso. Consistência compacta e homogênea; tem 4 mm de espessura.
153	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário; consistência compacta e homogênea e espessura de 7 mm.
154	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário e arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 6 mm.
155	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 5 mm.
160	Pequeno fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 3 mm de espessura.
161	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Tem consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
162	Fragmento de corpo curvo de acabamento um pouco grosseiro e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e 12 mm de espessura.
163	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. Consistência compacta e homogênea e 9 mm de espessura.
164	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e 9 mm de espessura.
165	Fragmento de corpo curvo de acabamento alisado e desengordurante cerâmico; é bastante poroso e apresenta consistência compacta e homogênea. Tem 6 mm de espessura.
166	Fragmento de corpo curvo de acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
167	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. 5 mm de espessura.
168	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro e desengordurante cerâmico. Tem consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
169	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e tem 9 mm de espessura.
170	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico, de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e tem 8 mm de espessura.
171	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso de calibre variado e consistência compacta e homogênea. 7 mm de espessura.
172	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogênea. Tem 6 mm de espessura.
173	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui uma consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
174	Pequeno fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura de 5 mm.
175	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 9 mm.
176	Fragmento de corpo curvo. O acabamento é alisado e o desengordurante calcário. Apresenta consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura.
177	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
178	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea e tem 10 mm de espessura.
179	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e também cerâmico. A consistência é compacta e homogênea e tem 5 mm de espessura.
180	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é bastante poroso e a sua consistência compacta e homogênea. Tem 6 mm de espessura.
181	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. Consistência compacta e homogênea e apresenta uma fissura. De espessura tem 9 mm.
182	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino; a

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	consistência é compacta e homogénea e a espessura 4 mm.
183	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário, sendo um pouco poroso. A consistência é compacta e homogénea e tem 7 mm de espessura.
184	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogénea e tem 12 mm de espessura.
185	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogénea e tem 10 mm de espessura.
186	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico muito fino. A consistência é compacta e homogénea e a espessura, 5 mm.
187	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogénea e 9 mm de espessura.
188	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso muito fino. A sua consistência é compacta e homogénea e tem 8 mm de espessura.
189	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Consistência compacta e homogénea e 4 mm de espessura.
190	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm e consistência compacta e homogénea. A sua espessura são 5 mm.
191	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, embora um pouco áspero devido ao desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm; possui também desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 5 mm..
192	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Com 11 mm de espessura e consistência compacta e homogénea.
193	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Tem consistência compacta e homogénea e 7 mm de espessura.
194	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta uma consistência compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
195	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogénea e a espessura, 6 mm.
196	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogénea. A espessura varia entre 5 e 7 mm.
197	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado. O desengordurante é arenoso, de calibre superior a 1 mm e a consistência compacta e homogénea. A sua espessura varia entre 6 e 10 mm.
198	Fragmento de corpo curvo que tem acabamento alisado e desengordurante, arenoso e calcário. Possui consistência compacta e homogénea. Entre os vários fragmentos, a espessura varia entre 12 e 17 mm.
199	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e calcário. Consistência compacta e homogénea e espessura de 7 mm.
200	Fragmento de corpo curvo, de acabamento grosseiro e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e a espessura varia entr 6 e 8 mm
201	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. Consistência compacta e homogénea e espessura de 5 mm.
202	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário e arenoso. Possui consistência compacta e homogénea e espessura média de 6 mm.
203	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogénea e tem espessura de 9 mm.
204	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre variado. Apresenta consistência compacta e homogénea e 8 mm de espessura.
205	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogénea, variando a sua espessura entre 5 e 7 mm.
206	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é bastante poroso e de consistência compacta e homogénea. De espessura tem 5 mm.
207	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogénea e espessura de 12 mm.
208	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso, de calibre variado. Apresenta consistência compacta e homogénea e a espessura de 8 mm.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
209	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e cerâmica. A consistência é compacta e homogênea e tem 8 mm de espessura.
210	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
211	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado; desengordurante cerâmico e também arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e 8 mm de espessura.
212	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e cerâmico e consistência compacta e homogênea 9 mm de espessura.
213	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. A sua consistência é compacta e homogênea e tem espessura de 9 mm.
214	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e espessura de 7 mm.
215	Fragmento de corpo curvo, de acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea; tem 12 cm de diâmetro e 5 mm de espessura.
216	Fragmento de base plana com acabamento alisado, embora um pouco grosseiro na zona externa e desengordurante arenoso e calcário, de calibre variado. Apresenta consistência compacta e homogênea, 26 cm de diâmetro e a espessura varia entre 10 e 15 mm.
217	Fragmento de bordo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea, 7 cm de diâmetro e 4 mm de espessura.
218	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea, diâmetro de 15 cm e de espessura 7 mm.
219	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui uma consistência compacta e homogênea e de espessura tem 4 mm.
220	Fragmento de base plana com acabamento alisado mas um pouco grosseiro na zona interna. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta e homogênea. De diâmetro tem 17 cm e de espessura 13 mm.
221	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; a consistência é compacta e homogênea. 6 mm de espessura.
222	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
223	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 5 mm.
224	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogênea e espessura de 5 mm.
225	Fragmento de asa com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. A consistência é compacta e homogênea e possui 11 mm de espessura
226	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 7 mm.
227	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
228	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Apresenta consistência compacta e homogênea, sendo bastante poroso. Tem 5 mm de espessura.
229	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
230	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e com consistência compacta e homogênea. É bastante poroso e tem 7 mm de espessura.
231	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 9 mm de espessura.
232	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro devido ao desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 15 mm.
233	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante cerâmico e também arenoso e consistência compacta e homogênea. De espessura tem 8 mm.
234	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e possui 17 mm de espessura.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
235	Fragmento de corpo curvo com acabamento bastante alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A sua consistência é compacta e homogênea, tendo algumas fissuras na zona externa. Apresenta 7 mm de espessura.
236	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
237	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Tem consistência compacta e homogênea e 12 mm de espessura.
238	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
239	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso; com consistência compacta e homogênea e 10 mm de espessura.
240	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e espessura de 4 mm.
241	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, com consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
242	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
243	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e a espessura média 9 mm.
244	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado. Possui desengordurante calcário, consistência compacta e homogênea e tem espessura média de 8 mm.
245	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 8 mm.
246	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre variado. Consistência compacta e homogênea e espessura de 10 mm.
247	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm; apresenta bastante porosidade, consistência compacta e homogênea e 9 mm de espessura.
248	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e também cerâmico. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 8 mm.
249	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm; é bastante poroso. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
250	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso com calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e de espessura 11 mm.
251	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
252	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro e desengordurante cerâmico. A consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm.
253	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, bastante fino e desengordurante cerâmico com calibre inferior a 0,5 mm.
254	Fragmento de corpo curvo com acabamento um pouco grosseiro devido ao desengordurante arenoso de calibre superior a 1mm. Consistência compacta e homogênea e espessura de 7 mm.
255	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogênea e tem 10 mm de espessura.
256	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta uma consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
257	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm e também cerâmico (com calibre inferior). A sua consistência é compacta e homogênea e tem 3 mm de espessura.
258	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é bastante poroso e a sua consistência compacta e homogênea. Tem 7 mm de espessura.
259	Este fragmento de corpo curvo, apresenta acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 6 mm.
260	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e a consistência é compacta e homogênea. Tem 6 mm de espessura.
261	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e a consistência

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
	é compacta e homogénea. Tem 6 mm de espessura.
262	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura. É bastante poroso.
263	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. Possui consistência compacta e homogénea e 10 mm de espessura.
264	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Possui consistência compacta e homogénea e 5 mm de espessura.
265	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e cerâmico. A sua consistência é compacta e homogénea e tem 7 mm de espessura.
266	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado; desengordurante arenoso e cerâmico e consistência compacta e homogénea. De espessura são 9 mm.
267	Fragmento de corpo curvo; o acabamento é alisado e o desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e tem de espessura 5 mm.
268	Fragmento de corpo curvo e acabamento alisado que possui desengordurante calcário, de calibre superior a 1 mm e consistência compacta e homogénea. Tem 4 mm de espessura.
269	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário e cerâmico. De consistência compacta e homogénea e espessura que varia entre 5 e 9 mm.
270	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Tem consistência compacta e homogénea e é bastante poroso. De espessura, 6 mm.
271	Fragmento de corpo curvo com acabamento fino e desengordurante arenoso. Tem consistência compacta e homogénea e de espessura mede 3 mm.
272	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e a espessura 4 mm.
273	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante principalmente cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogénea e espessura de 7 mm.
274	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e a espessura 4 mm.
275	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e bastante porosidade. A consistência é compacta e homogénea e tem 5 mm.
276	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
277	Pequeno fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogénea e 7 mm de espessura.
278	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
279	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre superior a 1 mm; e bastante porosidade. A consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
280	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogénea e tem 5 mm de espessura.
281	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm. Tem consistência compacta e homogénea e 3 mm de espessura.
282	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogénea e 6 mm de espessura.
283	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogénea; tem de espessura 6 mm.
284	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e tem 8 mm de espessura.
285	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. Apresenta consistência compacta e homogénea e 7 mm de espessura.
286	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. A sua consistência é compacta e homogénea e a espessura mede 9 mm.
287	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogénea e tem 3 mm de espessura.
288	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. De consistência compacta e homogénea e 5 mm de espessura.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
289	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogênea; tem 6 mm de espessura.
290	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico, e que apresenta elevada porosidade. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
291	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
292	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e espessura de 8 mm.
293	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico; consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
294	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e 8 mm de espessura.
295	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, embora um pouco grosseiro na zona interna, e desengordurante arenoso e cerâmico. A sua consistência é compacta e homogênea e de espessura tem 7 mm.
296	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
297	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 5 mm de espessura.
298	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, mas um pouco grosseiro na parte interna e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem 10 mm de espessura.
299	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre superior a 1 mm. Tem consistência compacta e homogênea e 6 mm de espessura.
300	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico, sendo muito poroso. A consistência é média e homogênea e tem 4 mm de espessura.
301	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura.
302	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
303	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
304	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é muito poroso. A sua consistência é compacta e homogênea e de espessura tem 7 mm.
305	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Apresenta consistência compacta e homogênea; tem 6 mm de espessura.
306	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre superior a 1 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
307	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante cerâmico e consistência compacta e homogênea. De espessura tem 8 mm.
308	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e bastante poroso. A consistência é compacta e homogênea e tem 5 mm de espessura.
309	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
310	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico, de calibre inferior a 0,5 mm. Apresenta consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
311	Fragmento de corpo curvo que tem acabamento bastante alisado e desengordurante arenoso com calibre inferior a 0,5 mm. A sua consistência é compacta e homogênea, apresentando 4 mm de espessura.
312	Fragmento de corpo curvo, com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre variado. A sua consistência é compacta e homogênea e de espessura tem 5 mm.
313	Fragmento de corpo curvo com acabamento fino e desengordurante cerâmico também muito fino, com calibre inferior a 0,5 mm. Consistência compacta e homogênea e espessura de 4 mm.
314	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; a consistência é compacta e homogênea e a espessura 5 mm.
315	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e tem de espessura 4 mm.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
316	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm; a consistência é compacta e homogênea e a espessura 5 mm.
317	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre superior a 1 mm, e bastante poroso. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 4 mm.
318	Fragmento de corpo curvo com acabamento grosseiro devido ao desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 7 mm.
319	Fragmento de corpo curvo com acabamento fino e desengordurante cerâmico, de calibre inferior a 0,5 mm. A consistência é compacta e homogênea e a espessura 4 mm.
320	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Possui consistência compacta e homogênea e de espessura 7 mm.
321	Fragmento de corpo curvo e base plana, com acabamento alisado e desengordurante arenoso; e de consistência compacta e homogênea. 5 mm de espessura.
322	Fragmento de base plana, com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é bastante poroso e a sua consistência compacta é homogênea. 5 mm de espessura.
323	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, de calibre inferior a 0,5 mm. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
324	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 7 mm de espessura.
325	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Apresenta consistência compacta e homogênea e 4 mm de espessura.
326	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e tem 4 mm de espessura.
327	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso; é bastante poroso e apresenta consistência compacta e homogênea. De espessura tem 5 mm.
328	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e decoração impressa. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta é homogênea. Apresenta 5 mm de espessura.
329	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. A consistência é compacta e homogênea e 8 mm de espessura.
330	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e 5 mm de espessura.
331	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. Consistência compacta e homogênea, com 7 mm de espessura.
332	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário. Apresenta uma consistência compacta e homogênea e espessura de 8 mm.
333	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e cerâmico. A consistência compacta e homogênea e 8 mm de espessura.
334	Fragmento de base plana com acabamento alisado, embora um pouco grosseiro na zona interna e desengordurante cerâmico de calibre inferior a 0,5 mm e arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem 12 mm de espessura.
335	Fragmento de bordo curvo, acabamento alisado e desengordurante arenoso. Possui consistência compacta e homogênea e 7 mm de espessura.
336	Fragmento de corpo curvo, acabamento alisado e desengordurante cerâmico. Possui consistência compacta e homogênea e 7 mm de espessura.
337	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso e cerâmico; é bastante poroso e tem consistência compacta e homogênea e espessura de 6 mm.
338	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre inferior a 0,5 mm. Possui consistência compacta e homogênea e espessura 7 mm.
339	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogênea e tem 6 mm de espessura.
340	Fragmento de base plana com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A sua consistência é compacta e homogênea e a espessura 6 mm.
341	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. Possui consistência compacta e homogênea e espessura 5 mm.
342	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso. A consistência é compacta e homogênea e tem espessura de 6 mm.

Material Cerâmico	
Nº	Descrição
343	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante arenoso, com calibre superior a 1 mm. Apresenta consistência compacta e homogénea e tem espessura de 8 mm.
344	Fragmento de base plana com acabamento alisado e desengordurante arenoso com calibre superior a 1 mm. Apresenta consistência compacta e homogénea e a espessura varia entre 5 e 7 mm.
345	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso, de calibre superior a 1 mm; apresenta decoração plástica, junto ao bordo, em forma de mamilo.
346	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e decoração impressa em forma de pequenas bolas dentro de triângulos. O desengordurante é arenoso e a consistência compacta é homogénea. Tem de espessura 5 mm.
347	Fragmento de bordo curvo com acabamento um pouco grosseiro, devido aos desengordurantes cerâmico e arenoso de calibre superior a 1 mm. A sua consistência é média e homogénea, sendo bastante poroso. Apresenta 6 mm de espessura.
348	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico e arenoso com calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogénea, e é bastante poroso. Apresenta 6 mm de espessura.
349	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante cerâmico de calibre superior a 1 mm e consistência compacta e homogénea. Tem 13 mm de espessura.
350	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado e desengordurante cerâmico; consistência compacta e homogénea. Tem 5 mm de espessura.
351	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso e consistência compacta e homogénea. Com 6 mm de espessura.
352	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado e desengordurante calcário de calibre superior a 1 mm. A consistência é compacta e homogénea e tem 6 mm de espessura.
353	Fragmento de corpo curvo com acabamento alisado mas um pouco áspero devido ao desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm e à porosidade. Apresenta consistência compacta e homogénea e 6 mm de espessura.
354	Fragmento de bordo curvo com acabamento alisado, desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm e também cerâmico. Possui consistência compacta e homogénea e 7 mm de espessura.
355	Fragmento de perfil completo com decoração impressa de forma ponto e arrasta. O seu acabamento é alisado, o desengordurante cerâmico e arenoso e a consistência compacta e homogénea. Possui espessura de 4 mm no bordo e 6 na zona da base e 13 de diâmetro.
356	Fragmento de bordo curvo com acabamento bastante alisado e desengordurante principalmente cerâmico. A sua consistência é compacta e homogénea e tem espessura de 6 mm.
357	Vaso inteiro de forma aberta com corpo carenado. O seu acabamento é alisado e o desengordurante arenoso de calibre superior a 1 mm, sendo bastante poroso. Apresenta consistência compacta e homogénea e a espessura de 7 mm.

Artefactos sobre Osso	
Nº	Descrição
1	Botão de laço, em osso, com duas perfurações centrais, simétricas e tronco-cónicas, que atravessam da zona do reverso para o anverso, com vestígios de traço de uso.
2	Fragmento de furador distal, em osso, de forma triangular e secção rectangular. Apresenta 29 mm de comprimento.
3	Fragmento de furador distal, em osso, de secção circular. Apresenta um diâmetro de 3 mm por 21 mm de comprimento.
4	Alfinete em osso, polido, de secção rectangular e de forma trapezoidal, encontra-se fracturado na ponta.
5	Botão de laço, em osso, com duas perfurações sub-circulares, localizadas na zona do reverso.

Pontas de Seta	
Nº	Descrição
1	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques longos e invasores, paralelos ou sub-paralelos, contínuos e

Pontas de Seta	
Nº	Descrição
	marginais no anverso. O reverso apresenta, na base, micro-retoques curtos, ou quase abruptos, descontínuos e marginais. Encontra-se fracturada na zona mesial inferior, do bordo direito, do anverso, e na extremidade distal. Tipo A4.
2	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores e contínuos nos bordos. Tipo A4.
3	Fragmento mesial de ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos. Apresenta retoques invasores, paralelos e contínuos, nas duas faces, associados a escamosos, no bordo esquerdo, do anverso.
4	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base bicôncava. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos. Tipo D2.
5	Fragmento mesial de ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa com bordos rectos e simétricos. Apresenta retoques invasores e contínuos nos bordos.
6	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores, escamosos, contínuos, planos e bifaciais. Encontra-se fracturada na extremidade direita da base. Tipo A4.
7	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos convexos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores, descontínuos, planos e sub-paralelos no anverso, à excepção da zona mesial inferior do bordo esquerdo, associados a retoques curtos a longos localizados, essencialmente, no bordo direito. O reverso possui retoques longos e invasores, contínuos, sub-paralelos e marginais. Tipo C2.
8	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base triangular. Apresenta retoques invasores e contínuos nos bordos. Tipo E2.
9	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base triangular. Apresenta retoques invasores e contínuos nos bordos. Tipo D2.
10	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos. Tipo D3.
11	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos semi-convexos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores, contínuos e escamosos no reverso e marginais no anverso. Encontra-se fracturada na extremidade Proximal do bordo direito. Tipo A4.
12	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base côncava. Apresenta retoques invasores e contínuos nos bordos. Tipo A4.
13	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base plana. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos. Tipo A1.
14	Fragmento mesial de ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos.
15	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base plana. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos, bem como curtos e serrilhados na zona mesial, do bordo esquerdo. Tipo A1.
16	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base triangular assimétrica. Apresenta retoques invasores e paralelos na base e na zona mesial inferior, dos bordos, do reverso; invasores, sub-paralelos e escamosos na zona mesial superior, do reverso e no anverso, do bordo direito e combinações de curtos, longos e invasores, descontínuos, escalariformes e sub-paralelos no bordo esquerdo, do anverso. Tipo E2.
17	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e de base convexa. Apresenta composição de retoques invasores, longos e curtos, sub-paralelos e bifaciais. Tipo C1.
18	Fragmento mesial de ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos.
19	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos e base triangular, fracturada no canto inferior direito. Apresenta retoques longos e curtos de forma contínua nos bordos. Tipo E2.
20	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base triangular. Apresenta retoques invasores e descontínuos nos bordos. Tipo E2.
21	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos e base bicôncava. Apresenta retoques longos e curtos de forma contínua nos bordos. Tipo D2
22	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, com bordos rectos e simétricos e base triangular, fracturada na ponta. Apresenta retoques abruptos de forma descontínua nos bordos e base. Tipo E2.

Pontas de Seta	
Nº	Descrição
23	Ponta de seta, em sílex, de secção triangular, com bordos rectos e simétricos e base sub-triangular. Apresenta retoques longos de forma contínua no anverso dos bordos. Tipo E2. Poderá também ser integrada no tipo de base bicôncava.
24	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, sub-paralelos, contínuos e bifaciais, retoques longos, contínuos e paralelos no anverso da base, retoques curtos a longos, paralelos e descontínuos junto ao gume dos bordos e base esquerdo e retoques curtos a longos, descontínuos e sub-paralelos no bordo direito do anverso. Tipo A4.
25	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com fractura distal reaproveitada para possível raspador, com bordos rectos e simétricos e base côncava com ligeiras aletas. Apresenta retoques invasores de forma descontínua nos bordos e curtos na zona distal. Tipo A4.
26	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, longos e curtos de forma descontínua nos bordos e base. Tipo A4.
27	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, longos e curtos, de forma descontínua, escamosos na totalidade do anverso e reverso da ponta de seta. Tipo A4.
28	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores nos bordos e curtos na base. Tipo A4.
29	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores no anverso e longos e curtos de forma descontínua no reverso e base. Tipo A4.
30	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores e longos de forma descontínua nos bordos e base. Tipo A4.
31	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, sub-paralelos, de forma contínua nos bordos e base possuindo, ainda, alguns retoques curtos e longos, descontínuos, bifaciais e parciais nos bordos. Tipo A4.
32	Ponta de seta alongada, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, escamosos, contínuos, planos e bifaciais, associados a retoques curtos a longos, descontínuos, sub-paralelos e marginais, em ambas as faces. Tipo A4.
33	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, sub-paralelos, contínuos e bifaciais nos bordos e base, à excepção da zona mesial inferior do reverso que não apresenta qualquer tipo de retoque. O reverso possui ainda retoques longos, descontínuos e sub-paralelos, na zona distal e ao longo dos bordos. Tipo A4.
34	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, longos e curtos de forma descontínua nos bordos e base. Tipo A4.
35	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos convexos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques curtos nos bordos e base. Tipo A4
36	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava com extremidades amputadas. Apresenta retoques invasores, contínuos, planos e sub-paralelos no anverso, associado a retoques curtos, sub-paralelos, marginais e descontínuos localizados no bordo esquerdo. O reverso apresenta uma série de retoques invasores, sub-paralelos a escamosos, contínuos e marginais. Encontra-se fracturada na ponta. Tipo A4.
37	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base recta. Apresenta combinação de retoques invasores, curtos e longos e escamosos no anverso e retoques curtos, paralelos, descontínuos e parciais sob retoques invasores, sub-paralelos e contínuos, localizados no reverso. Tipo A1.
38	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos convexos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, escamosos, contínuos e planos nas duas faces, associados a retoques curtos, descontínuos e marginais. Encontra-se fracturado na extremidade direita da base e zona mesial inferior, do bordo, direito, do anverso. Tipo A4.
39	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, escamosos, contínuos, planos e bifaciais, associados, no bordo direito do reverso (zona mesial e mesial inferior), a retoques curtos, sub-paralelos e contínuos. Tipo A4.
40	Ponta de seta, em sílex, com zona distal fracturada, de secção biconvexa, com bordos rectos e

Pontas de Seta	
Nº	Descrição
	simétricos, mas relativamente sinuosos, e base côncava. Apresenta uma combinação de retoques invasores, longos e curtos, escamosos e contínuos no anverso e parciais no reverso. Tipo A4.
41	Ponta de seta, em sílex, com zona distal fracturada, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, sub-paralelos, contínuos e totais no anverso e retoques curtos a longos, paralelos e contínuos no reverso dos bordos e da base. Tipo A4.
42	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos, mas um pouco sinuosos e base ligeiramente côncava. Apresenta retoques longos, escamosos e contínuos no anverso e curtos, quase abruptos, contínuos e sub-paralelos no bordo esquerdo do reverso e zona mesial superior do bordo direito, alongados, paralelos e contínuos na zona mesial central e invasores, escamosos e contínuos junto à base. Tipo A4.
43	Ponta de seta, em sílex, com zona mesial esquerda fracturada, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, descontínuos e sub-paralelos nas duas faces da ponta, curtos, paralelos e contínuos na zona mesial inferior do bordo direito, do reverso, e curtos e descontínuos no reverso. Tipo A4.
44	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. A extremidade das pontas da base são relativamente alongadas podendo, também se integrar no grupo das aletas. Apresenta combinações de retoques invasores, contínuos, sub-paralelos e bifaciais com retoques longos e curtos, descontínuos, escamosos e parciais nos bordos e retoques invasores e sub-paralelos na base. Tipo A4.
45	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, escamosos a paralelos, planos e contínuos no anverso, à excepção da base e zona mesial inferior que têm uma extensão marginal. O reverso possui retoques todos eles marginais, do tipo invasor ou longo, contínuo e sub-paralelos. Tipo A4.
46	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques invasores, longos e curtos nos bordos e retoques invasores na base. Tipo A4.
47	Fragmento distal de ponta de seta ou de pequena alabarda, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos. Apresenta retoques curtos de forma descontinuada.
48	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores e longos nos bordos e retoques abruptos na base. Tipo A4.
49	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava truncada nas pontas. Possui retoques invasores contínuos e totais em ambas as faces. A base apresenta retoques curtos e contínuos. Tipo A4.
50	Ponta de seta, com zona distal fracturada, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e assimétricos e base recta. Apresenta retoques invasores na zona anversa e curtos na base e no reverso do artefacto. Tipo A1.
51	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base pedunculada. Apresenta retoques invasores e serrilhados nos bordos e longos na base. Tipo D4.
52	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos convexos e assimétricos e base côncava com aletas longas. Apresenta combinações de retoques invasores no reverso esquerdo e anverso direito e abruptos contínuos no reverso direito e anverso esquerdo. Tipo A5.
53	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos assimétricos e base côncava com aletas longas. Apresenta combinações de retoques curtos e abruptos de forma descontinuada em ambas as faces. Tipo A5.
54	Ponta de seta, em sílex, de secção em forma de crescente, com bordos rectos e simétricos e base côncava com aletas. Apresenta combinações de retoques curtos e curtos descontínuos, com posição directa. Tipo A4.
55	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base possivelmente côncava ou bicôncava. No entanto a fractura existente na base impede que se considere com segurança o tipo a que pertence. Apresenta combinações de retoques invasores e longos em ambas as faces. Tipo A4 ou D2
56	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base convexa. Apresenta combinações de retoques invasores e longos em ambas as faces. Os bordos encontram-se serrilhados. Tipo B1.
57	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos côncavos e simétricos e base côncava com aletas. Apresenta combinações de retoques invasores em ambas as faces. Tipo C2.
58	Ponta de seta, com zona distal fracturada, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava serrilhada. Apresenta retoques invasores e contínuos em ambas as

Pontas de Seta	
Nº	Descrição
	faces. Tipo A4.
59	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos sinuosos, semi-côncavos, muito alongados e assimétricos, possui base côncava. Apresenta combinações de retoques invasores, longos e curtos, de forma contínua e com posição bifacial. Tipo A4.
60	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base bicôncava. Apresenta combinações de retoques invasores contínuos no anverso e combinações de retoques curtos a longos no reverso e na base. Tipo D2.
61	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base plana. Apresenta combinações de retoques curtos e longos em ambas as faces, de forma descontinuada. Tipo A1.
62	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta combinações de retoques curtos e longos em ambas as faces, de forma descontinuada. Tipo A4.
63	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava, apenas com um aleta. Apresenta retoques curtos, nas extremidades. Tipo A5.
64	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base côncava. Apresenta retoques abruptos, contínuos e bifaciais nas extremidades. Tipo A3.
65	Ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base plana. Apresenta retoques curtos e invasores em ambas as faces. Tipo A1.

Alabardas	
Nº	Descrição
1	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e secção biconvexa, a extremidade Proximal é facetada e a distal apontada longitudinalmente. Os bordos são semi-convexos e assimétricos e a base é rectilínea. Possui na base uma combinação de retoques longos e invasores, escamosos e contínuos, ao longo dos gumes apresenta retoques invasores, sub-paralelos e contínuos e uma série de retoques curtos a longos, sub-paralelos, descontínuos que reafirmar a extremidade cortante. Apresenta a superfície das faces polida. Contém um comprimento máximo de 190 mm, uma largura de 105 mm e uma espessura de 13 mm. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda A1.
2	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e secção biconvexa, os bordos são semi-convexos e a base é convexa e facetada com retoques longos a invasores, escamosos e contínuos. Apresenta ao longo dos gumes retoques invasores, escamosos e contínuos, à excepção do zona mesial inferior e curtos, sub-paralelos ou escamosos e descontínuos junto ao bordo. É apontada longitudinalmente, tendo a ponta sido reafirmada com retoques curtos, contínuos e paralelos. Apresenta a superfície das faces polida. Possui um comprimento de 227 mm por 69 mm e uma espessura de 15 mm. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda B2.
3	Alabarda, em sílex, de contorno triangular e de secção biconvexa, com bordos convexos e base recta facetada com retoques longos a invasores, escamosos e contínuos. Apresenta ao longo dos gumes retoques invasores, escamosos e contínuos e curtos, sub-paralelos ou escamosos e descontínuos junto ao bordo. É apontada longitudinalmente, tendo a ponta sido reafirmada com retoques curtos, contínuos e paralelos. Tem um comprimento de 165 mm por 90 mm. Apresenta a superfície polida. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda A1.
4	Alabarda, em sílex, de bordos e base convexa, com secção biconvexa e de reduzidas dimensões. Apresenta retoques invasores, bifaciais, sub-paralelos ou escamosos e contínuos na base e nos bordos, que se associam a retoques curtos, sub-paralelos e descontínuos, sobretudo no bordo direito do anverso e em ambos os bordos do reverso. Possui um comprimento máximo de 9,9 cm, uma largura máxima de 4,5 cm e uma espessura máxima de 8 mm. Lasca do tipo 18. Tipo de alabarda B2.

Artefactos sobre material polido	
Nº	Descrição
1	Seixo, em quartzito, de forma trapezoidal, de pequenas dimensões, com 5 mm de diâmetro máximo. A sua funcionalidade poderá estar relacionada com um polidor de material brando. Apresenta a zona mais polida no bordo esquerdo e distal.
2	Enxó, em anfíbolito, de forma trapezoidal e secção rectangular. Apresenta um bisel simétrico, gume curvilíneo fino, perfil aplanado e talão redondo. Contém um ângulo útil menor do que 30° e um polimento das faces de cerca de 75%. Apresenta uma traçologia de marcas de uso muito fina.
3	Enxó, em anfíbolito, de forma e secção rectangular. Apresenta um bisel assimétrico, gume curvilíneo fino, perfil aplanado e lavrado. Contém um ângulo útil de 30° a 60° e um polimento no

Artefactos sobre material polido	
Nº	Descrição
	gume cerca de 100%. Apresenta ligeiros traços de uso.
4	Machado, em anfibolito, de forma e secção rectangular. Apresenta um bisel assimétrico, gume curvilíneo fino, perfil aplanado e lavrado. Contém um ângulo útil de 60º a 90º e um polimento no gume de 100%, as faces são polidas, à excepção das faces laterais e do talão. Apresenta notáveis traços de uso na zona do gume, alguns de maceração.
5	Machado, em anfibolito, de forma trapezoidal e secção rectangular. Apresenta um bisel assimétrico, gume curvilíneo fino, perfil espesso e talão redondo. Contém um ângulo útil de 30º a 60º e um polimento no gume de 100%, as faces, à excepção das laterais, são polidas, bem como o talão. Não apresenta muitas marcas de uso.
6	Seixo, em quartzito, de forma e secção ovóides. A zona Proximal e distal são arredondadas.
7	Seixo, em quartzito, de forma e secção ovóide e perfil cilíndrico, de pequenas dimensões, com 31 mm de diâmetro máximo. A sua funcionalidade poderá estar relacionada com um polidor de material brando. Apresenta sinais de uso na zona mesial.
8	Seixo rolado, em quartzito, de forma e secção ovóide, com ângulos arredondados. Apresenta um comprimento de 30 mm por 26 mm e uma espessura de 23mm.
9	Seixo rolado, em quartzito, de forma ovóide e secção circular, de pequenas dimensões, com 31 mm de diâmetro máximo.
10	Seixo, em quartzito, de forma ovóide e secção circular, de pequenas dimensões, com 24 mm de diâmetro máximo.
11	Seixo rolado, em quartzito, de pequenas dimensões, com 20 mm de diâmetro máximo.
12	Seixo rolado, em quartzito, de pequenas dimensões, com 21 mm de diâmetro máximo.
13	Seixo rolado, em quartzito, de pequenas dimensões, com 35 mm de diâmetro máximo.
14	Seixo rolado, em quartzito, de forma trapezoidal, de pequenas dimensões, com 30 mm de diâmetro máximo.
15	Seixo rolado, em quartzito, de pequenas dimensões, com 33 mm de diâmetro máximo.
16	Seixo rolado, em quartzito, de pequenas dimensões, com 35 mm de diâmetro máximo.
17	Seixo, em quartzito, de forma e secção sub-circular, de pequenas dimensões, com 25 mm de diâmetro máximo.
18	Seixo, em quartzito, de forma e secção sub-ovóide, de pequenas dimensões, com 25 mm de diâmetro máximo.
19	Seixo, em quartzito, de forma pentagonal e secção sub-rectangular, de pequenas dimensões, com 30 mm de diâmetro máximo.

Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores	
Nº	Descrição
1	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção rectangular e contorno trapezoidal, com 7 levantamentos realizados alternadamente e de orientação paralela ao núcleo. Com córtex a mais de 50 % da peça.
2	Trata-se de um núcleo compósito, poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal, sem retoques, mas com traço de uso na zona Proximal, tem 16 levantamentos. Terá servido de percutor e polidor, com córtex a 35%.
3	Trata-se de um núcleo compósito, bifacial, em quartzito, de secção triangular, com 4 levantamentos, tem retoques e traços de uso na zona mesial. O gume encontra-se macerado. Tem 50% de córtex.
4	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção quadrangular, tem apenas um levantamento e serviu de percutor (zona mesial direita) e raspador na zona do único levantamento. Tem duas zonas de traços de uso e córtex em 80%
5	Trata-se de um núcleo, em quartzito, de secção circular, com apenas um levantamento e 90% de córtex.
6	Trata-se de um núcleo bifacial, em quartzito, secção circular, com 3 levantamentos alternados e com córtex em 75%.
7	Trata-se de um núcleo compósito, unifacial, em quartzito, de secção quadrangular. Com traços de maceração na zona Proximal direita. Tem 1 levantamento e córtex em 95%.
8	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção trapezoidal, com traços de uso na zona mesial direita. Tem 2 levantamentos e córtex a 60%.

Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores	
Nº	Descrição
9	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção circular, com traços de uso na zona distal.
10	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção trapezoidal, com traços de uso na zona distal centro, com córtex em 90%.
11	Trata-se de um núcleo, em sílex, de secção trapezoidal e contorno triangular, com 1 levantamento perpendicular à peça.
12	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção rectangular e contorno trapezoidal, com 7 levantamentos realizados alternadamente e de orientação paralela ao núcleo. Com córtex a mais de 50 % da peça.
13	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção trapezoidal e com traços de uso na zona mesial direita.
14	Trata-se de um núcleo compósito, poliédrico, em quartzito, de secção trapezoidal, tem 3 levantamentos realizados da periferia para o centro, com traços de uso na zona mesial direita.
15	Trata-se de um núcleo poliédrico, em sílex, de secção rectangular, com 3 levantamentos.
16	Trata-se de um núcleo poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal, com 3 levantamentos.
17	Trata-se de um núcleo compósito, poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal e contorno triangular. Tem 4 levantamentos realizados da periferia para o centro e traços de uso na zona Proximal.
18	Trata-se de um núcleo compósito, poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal. Tem 10 levantamentos realizados da periferia para o centro e traços de uso na zona Proximal.
19	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção circular, com traço de maceração na zona distal e no centro do reverso e do anverso.
20	Trata-se de um núcleo compósito, unifacial, em quartzito, de secção trapezoidal. Apresenta um levantamento com traços de uso, na zona distal.
21	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção circular, com traços de maceração na zona mesial direita.
22	Trata-se de um simples seixo ovóide, em quartzito, sem traços de uso aparentes. No entanto a sua proximidade com outro seixo percutor levou-nos a considerá-lo como possível objecto de deposição ritual.
23	Núcleo globuloso, em quartzito, de secção ovóide e contorno ovalado, com dois levantamentos realizados da periferia para o centro e de orientação obliqua ao núcleo. Com córtex a mais de 90 % da peça.
24	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção circular, com traços de percussão em quase todo o rebordo da superfície.
25	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção trapezoidal, com três levantamentos e traços de maceração no anverso.
26	Trata-se de um núcleo compósito, bifacial, em quartzito, de secção rectangular. Apresenta dois levantamentos e traços de uso na zona central e Proximal anverso e traços de maceração na zona distal.
27	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção trapezoidal, com dez levantamentos realizados da periferia para o centro e com traços de uso nos bordos e distal. Possui alguns retoques abruptos sobre os levantamentos transformando um dos gumes numa raspadeira.
28	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção trapezoidal, com três levantamentos. Possui traços de uso na zona Proximal e mesial direita. Na zona Proximal apresenta retoques curtos dando-lhe a aparência de um pequeno raspador.
29	Trata-se de um núcleo, poliédrico, em quartzito, de secção trapezoidal, com cinco levantamentos.
30	Trata-se de um núcleo poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal, com cinco levantamentos e traços de uso de maceração na zona distal.
31	Trata-se de um bloco, em granito, possível movente, em mau estado de conservação.
32	Trata-se de um núcleo poliédrico, em sílex, de secção trapezoidal, com vinte e quatro levantamentos.
33	Trata-se de um bloco em granito, possível movente, em muito mau estado de conservação.
34	Núcleo unifacial, em quartzito, de secção e contorno trapezoidal, com cinco levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo. Com córtex a mais de 70 % da peça.
35	Trata-se de um seixo percutor, em quartzito, de secção circular, com traços de uso nos rebordos

Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores	
Nº	Descrição
	do seixo.
36	Trata-se de um movente e percutor, em quartzito, de secção trapezoidal, com traços de maceração nos bordos e movente na zona reversa e distal.
37	Trata-se de um movente, em quartzito, de secção circular, polido em toda a superfície e com traços de maceração na zona Proximal.
38	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção rectangular, com três levantamentos. Apresenta o bordo distal e mesial macerados.
39	Trata-se de um bloco em granito, possível movente, mas em muito mau estado de conservação.
40	Trata-se de um núcleo compósito, em quartzito, de secção rectangular, com sete levantamentos. Apresenta traços de uso nos bordos.
41	Núcleo, em quartzo hialino, do tipo poliédrico, secção biconvexa. Apresenta dezoito levantamentos lamelares realizados maioritariamente da zona distal para a zona Proximal.
42	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção trapezoidal e contorno triangular, com nove levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo. Com córtex a 50 % da peça.
43	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção trapezoidal e contorno triangular, com treze levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo. Com córtex a 50 % da peça.
44	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção trapezoidal e contorno rectangular, com cinco levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo. Com córtex a 30 % da peça.
45	Núcleo poliédrico, em quartzito, de secção e contorno trapezoidal, com cinco levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo. Com córtex a 20 % da peça.
46	Núcleo prismático, em sílex, de secção circular e contorno cilíndrico, com treze levantamentos realizados alternadamente e de orientação perpendicular ao núcleo.

11.2. Parâmetros analisados

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental														
Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno seccional	Perfuração	Forma	Altura / Espessura	Diâmetro	X	Y	Z	Cor	Quad.	Cam.
1	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	7	-1,36	8,25	0	branca	B3	3
2	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	8	-1,47	8,25	0	verde	B3	3
3	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	7	-1,4	7,35	0	verde	B3	3
4	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	1	5	-1,5	7,57	0	verde	B3	3
5	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	tronco-cônica	Circular	1	7	-1,46	7,47	0	verde	B3	3
6	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	tronco-cônica	Circular	1	3	-2,1	7,41	-0,52	branca	A3	2
7	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	5	7	2,45	6,83	-0,56	verde	F4	2
8	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	2,4	6,8	-0,56	verde	F4	2
9	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	6	15	-0,63	7,15	-0,45	verde	C3	2
10	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Ovóide	19	11	-2,57	9,54	-0,28	verde	A1	2
11	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Ovóide	3	7	0,44	5,68	-0,56	verde	C3	3
12	Conta de colar	azeviche	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	6	9	-1,1	7,55	-0,44	negra	B3	2
13	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Quadrangular ou sub	angulares	bicônica	Rectangular	7	9	-1,58	7,2	-0,52	verde	B3	2
14	Conta de colar	azeviche	Rectangular ou sub	arredondados	cilíndrica	Circular	7	8	-1,85	7,16	-0,3	negra	B3	2
15	Pendente	esteatite	Quadrangular ou sub	angulares	cilíndrica	Triangular	25	15	0,079	7,42	-0,1	verde	D3	1
16	Placa	calcário	Rectangular ou sub	-	-	Rectangular	10	110	-1,36	7,58	-0,39	branca	B3	2
17	Placa	xisto	Rectangular ou sub	-	-	Trapezoidal	2	35	-2,6	7,54	-0,38	Azul	A3	2
18	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	4	-1,5	8	0	Azul	B2	2
19	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	5	-2,67	9,73	-0,31	Azul	A1	2
20	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	2	5	0,35	7,45	-0,39	Azul	D3	2
21	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	5	-0,73	8,16	-0,41	Azul	C2	2
22	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	2	4	-2,79	9,74	-0,24	Azul	A1	2
23	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	4	-2,61	8,3	-0,23	Azul	A2	2
24	Conta de colar	xisto talcoso	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	4	-1,14	7,56	-0,49	Azul	B3	2
25	Conta de colar	concha	Ovóide ou sub	arredondados	cilíndrica	Circular	2	5	-2,67	8,45	0	branca	A2	2
26	Conta de colar	variscite	Ovóide ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	5	-1,74	8,956	0	verde	B2	2
27	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	2	5	-1,33	7,98	-0,44	branca	B3	2
28	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	2	6	3,31	6,77	0	creme	G4	2
29	Conta de colar	variscite	Trapezoidal ou sub	arredondados	cônica	Circular	3	6	2,76	6,48	-0,51	verde	F4	2
30	Conta de colar	variscite	Trapezoidal ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	-1,95	7,71	-0,45	verde	B3	2
31	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	3	6	-1,68	7,97	0	creme	F3	2
32	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	cônica	Circular	3	6	3,6	6,46	-0,6	creme	G4	2
33	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	4	7	0,7	7,39	-0,38	verde	D3	2
34	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	6	-2,43	7,46	0	verde	A3	2
35	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	7	-1,45	8,29	-0,2	branca	B2	2
36	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	-3,38	8,98	-0,3	verde	A2	2
37	Conta de colar	variscite	Trapzoidal ou sub	angulares	bicônica	Circular	3	6	-0,5	8,1	-0,38	verde	C2	2
38	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	6	-1,87	9,19	-0,09	verde	B1	2
39	Conta de colar	variscite	Trapzoidal ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	5	3,12	6,69	-0,61	verde	G4	2
40	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	7	-2,6	7,13	0	verde	A3	2
41	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	cilíndrica	Circular	1	5	-2,57	8,56	0	creme	A2	2
42	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	5	-2,5	8,97	0	verde	A2	2
43	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	5	-2,64	8,13	0	branca	A2	2
44	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	2	7	-2,89	8,33	0	verde	A2	2
45	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	2,4	6,31	-0,47	verde	F4	2
46	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	-0,88	7,47	-0,53	branca	C3	3
47	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	5	-2,84	7,36	0	branca	A3	2
48	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Trapzoidal ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	6	-2,99	8,47	-0,27	verde	A2	2
49	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	3	7	-0,49	7,47	-0,45	verde	C3	2
50	Conta de colar	esteatite	Rectangular ou sub	arredondados	cilíndrica	Circular	3	6	-0,93	7,73	-0,47	branca	C3	2
51	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	3	4	1,69	7,13	-0,7	negra	E3	2
52	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	bicônica	Circular	2	5	-1,74	8,744	0	creme	B2	2
53	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	6	1,96	7,13	0	creme	E3	2
54	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Circular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	4	4	-1,55	6,8	-0,37	verde	B4	2
55	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Circular ou sub	arredondados	tronco-cônica	Circular	6	6	-1,1	8,81	-0,59	verde	B2	3
56	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	7	0	2,14	6,08	-0,98	verde	F4	3
57	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Quadrangular ou sub	arredondados	tronco-cônica	Circular	6	0	-0,38	8,07	-0,55	verde	B2	3
58	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	13	0	-1,8	8,31	-0,58	verde	B2	2
59	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	6	0	0,44	7,08	-0,56	verde	D3	3
60	Conta de colar	variscite	Rectangular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	6	-0,38	6,07	-0,55	verde	B2	3
61	Conta de colar	variscite	Circular ou sub	arredondados	bicônica	Circular	2	6	-1,10	6,81	-0,59	branca	B3	3
62	Conta de colar	variscite	Circular ou sub	arredondados	tronco-	Circular	0	0	-1,4	8,92	-0,46	branca	B2	3

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental

Nº	Tipo	Matéria-prima	Secção	Contorno seccional	Perfuração	Forma	Altura / Espessura	Diâmetro	X	Y	Z	Cor	Quad.	Cam.
					cónica									
63	Conta de colar	variscite	Circular ou sub	truncados	bicónica	Circular	3	5	-1,55	4,8	-0,37	verde	_	3
64	Placa	xisto	Rectangular ou sub	arredondados	_	Circular	0	0	0	0	0	verde	E5	2
65	Conta de colar	anidrite	Rectangular ou sub	angulares	bicónica	Circular	0	0	0	0	0	creme	_	_
66	Pendente	esteatite	Rectangular ou sub	angulares	tronco-cónica	Zoomorfo	7	3	0,079	7,42	-0,1	verde	D3	1
67	Conta de colar	?variscite/crisoprási?	Rectangular ou sub	angulares	tronco-cónica	Circular	3	16	2,16	6,41	-0,63	verde	_	3
68	Conta de colar	azeviche	Rectangular ou sub	arredondados	cilíndrica	Circular	7	10	-1,45	7,44	-0,53	negra	B3	2

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
1	Inteira	Aberta	Recto	Recto	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Micáceo	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	93 mm	6
2	Inteira	Aberta	Curvo	Curvo/ Esférico	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	14 mm	6
3	Inteira	Aberta	Recto	Recto	Plana	--	Manual	Muito grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Heterogénea	12 mm	8
4	Inteira	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	13 mm	5
5	Inteira	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	Plana	--	Manual	Fino	Não	Sim	Micáceo	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	10 mm	6
6	Inteira	Fechada	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	14 mm	6
7	Inteira	Aberta	Esvasado	Carenado	Convexa	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Heterogénea	15 mm	6
8	Inteira	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	14 mm	4
9	Inteira	Aberta	Esvasado	Carenado	Convexa	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Heterogénea	10 mm	5
10	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	16 mm	11
11	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	14 mm	10
12	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	10 mm	12
13	Fragmento	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	20 mm	7
14	Fragmentada < 50%	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	--	Redutora parcial	Homogénea	10 mm	6
15	Fragmentada < 50%	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	12 mm	8
16	Fragmento	Fechada	Esvasado	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	9
17	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	6
18	Fragmento	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	20 mm	5
19	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	5
20	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
21	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
22	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	0
23	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
24	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	23 mm	11
25	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
26	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
27	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	6
28	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
29	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
30	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
31	Fragmento	--	--	Recto	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
32	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
33	Fragmento	--	--	Carenado	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
34	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
35	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
36	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
37	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	6
38	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	5
39	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
40	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
41	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
42	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
43	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
44	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	5
45	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
46	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
47	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
48	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
49	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
50	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
51	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim		< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	14
52	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
53	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
54	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
55	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
56	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
57	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
58	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
59	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
60	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	12
61	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
62	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
63	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
64	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
65	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
66	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
67	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
68	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
69	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
70	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
71	Fraqmentada > 50%	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	16 mm	5
72	Fraqmentada < 50%	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	7
73	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
74	Fraqmentada < 50%		Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	13 mm	8
75	Fraqmentada < 50%		Curvo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	4
76	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	21 mm	6
77	Fraqmentada < 50%		Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	7
78	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
79	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
80	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
81	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
82	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
83	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
84	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	6
85	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
86	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
87	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
88	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
89	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
90	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	9
91	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
92	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
93	Fragmento	--	--	Carenado	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
94	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
95	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
96	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
97	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
98	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
99	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
100	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
101	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
102	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
103	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
104	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
105	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
106	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
107	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	9
108	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
109	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
110	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
111	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
112	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
113	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
114	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
115	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
116	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
117	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	12
118	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
119	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
120	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
121	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 mm	8
122	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
123	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
124	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
125	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
126	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	20
127	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
128	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
129	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
130	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
131	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
132	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	10
133	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
134	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
135	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
136	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
137	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
138	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
139	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
140	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
141	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
142	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm		Homogénea	0 mm	4
143	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
144	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
145	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
146	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
147	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	13
148	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
149	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
150	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
151	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
152	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm		Homogénea	0 mm	4
153	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
154	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
155	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
156	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
157	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
158	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
159	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
160	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
161	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
162	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
163	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
164	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
165	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
166	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
167	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
168	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
169	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
170	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
171	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
172	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
173	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
174	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
175	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
176	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
177	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
178	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
179	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
180	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm		Homogénea	0 mm	12
181	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
182	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
183	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
184	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
185	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
186	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
187	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Heterogénea	0 mm	5
188	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
189	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	7
190	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
191	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
192	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
193	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	8
194	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	15
195	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
196	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
197	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm		Homogénea	0 mm	5
198	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	6
199	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
200	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
201	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
202	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
203	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	12
204	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
205	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
206	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
207	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
208	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
209	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
210	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
211	Fraqmento	Aberta	Curvo	Curvo/Esférico	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	5
212	Fraqmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	26 mm	12
213	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	7 mm	4
214	Fraqmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	15 mm	7
215	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
216	Fraqmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	17 mm	13
217	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
218	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
219	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
220	Fraqmento	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Oxidante	Homogénea	14 mm	5
221	Fraqmento	--	--	--	--	Asa	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
222	Fraqmento	Fechada	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	10 mm	7
223	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
224	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
225	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
226	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
227	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
228	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	15
229	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
230	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	17
231	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
232	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
233	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	12
234	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
235	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
236	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
237	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
238	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
239	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
240	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	8
241	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
242	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
243	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
244	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
245	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
246	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	11
247	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
248	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
249	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
250	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
251	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
252	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
253	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
254	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
255	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
256	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
257	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
258	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
259	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	10
260	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
261	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	7
262	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
263	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	5
264	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
265	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
266	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
267	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
268	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
269	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
270	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
271	Fraqmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
272	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
273	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
274	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
275	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
276	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
277	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
278	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
279	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
280	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
281	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
282	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	9
283	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	3
284	Fraqmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
285	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
286	Fraqmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
287	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
288	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
289	Fragmento		Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
290	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
291	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
292	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
293	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
294	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
295	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
296	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
297	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
298	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
299	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
300	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
301	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
302	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
303	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
304	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
305	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
306	Fragmento		Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	5
307	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	4
308	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
309	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
310	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
311	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
312	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
313	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
314	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
315	Fragmento		Curvo	--	--	--	Manual	Fino	Não	Sim	Calcário	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	15 mm	4
316	Fragmentada > 50%	--	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
317	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	10 mm	7
318	Fragmentada < 50%	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	10 mm	5
319	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
320	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
321	Fragmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
322	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	4
323	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
324	Fragmentada > 50%	Aberta	Envasado	Carenado	Convexa	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
325	Fragmentada > 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
326	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
327	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7

Materiais Cerâmicos

nº	Estado	Forma	Bordo	Corpo	Base	Suporte	Fabrico	Acabamento	Vegetal	Mineral	Tipo Mineral	Tamanho Desengordurante	Cozedura	Textura	Diâmetro Boca	Espessura (mm)
328	Fraqmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Calcário	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	8
329	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
330	Fragmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	< 0.5 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	12
331	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	20 mm	7
332	Fragmento	--	Curvo	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	16 mm	7
333	Fragmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
334	Fragmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
335	Fragmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Oxidante	Homogénea	0 mm	6
336	Fraqmento	--	--	--	Plana	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
337	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
338	Fraqmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
339	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	15 mm	8
340	Fragmento	--	Esvasado	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	14 mm	6
341	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	10
342	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
343	Fragmentada > 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Grosseiro	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
344	Fragmentada > 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora	Homogénea	0 mm	6
345	Fragmento	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	13
346	Fraqmentada < 50%	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	5
347	Fraqmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	0
348	Fraqmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	12 mm	6
349	Fragmentada < 50%	--	--	Curvo/Esférico	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
350	Fragmento	--	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	7
351	Fragmento	Aberta	--	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	0,5 mm – 1 mm	Oxidante	Homogénea	13 mm	5
352	Fragmentada > 50%	Aberta	Curvo	--	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Cerâmica	0.5 mm - 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	0 mm	6
353	Inteira	Aberta	--	Carenado	--	--	Manual	Alisado	Não	Sim	Arenoso	> 1 mm	Redutora parcial	Homogénea	9 mm	7

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
1	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	E3	2	7,73	1,97	-0,73
2	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	C2	2	8,07	-0,38	-0,55
3	Friável	Beije	Beije	Beije	A2	2	8	-2,63	-0,34
4	Compacta	Cinzento	Castanho	Cinzento	B3	3	7,5	-1,32	-0,7
5	Compacta	Cinzento	Beije	Beije	F3	2	7,6	2,27	-0,68
6	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	C2	3	8,07	-0,38	-0,55
7	Média	Castanho	Castanho	Castanho	E3	2	7,94	1,8	-0,69
8	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A3	2	7,97	-2,11	-0,46
9	Média	Cinzento	Cinzento	Cinzento	F3	3	7,95	2,5	-0,98
10	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	B1	2	9,75	-1,79	-0,31
11	Compacta	Vermelha	Laranja	Castanho	A2	2	8,58	-2,29	-0,3
12	Compacta	Beije	Beije	Cinzento	A2	2	8,13	-2,61	-0,29
13	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	1	7,53	-0,73	-0,28
14	Média	Castanho	Castanho	Cinzento	E3	2	7,535	1,451	-0,624
15	Compacta	Laranja	Cinzento	Castanho	C2	2	8,918	-0,121	-0,375
16	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	2	8,83	-1,5	-0,62
17	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	B3	2	7,54	-1,65	-0,28
18	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	B2	3	8,14	-1,1	-0,52
19	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	C4	2	6,93	-0,05	-50
20	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	A'2	2	8,51	-3,05	-0,2
21	Média	Cinzento	Castanho	Castanho	B3	3	7,01	-1,05	-0,62
22	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A'2	1	8,419	-3,378	-0,206
23	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	A1	2	9,3	-2,58	-0,13
24	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C2	2	8,834	-0,827	-0,198
25	Compacta	Laranja	Cinzento	Castanho	E3	2	7,58	1,94	-0,45
26	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzento	A1	2	9,18	-2,68	-0,16
27	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	A2	2	8,03	-2,14	-0,27
28	Compacta	Laranja	Cinzento	Castanho	A2	1	8,304	-2,915	-0,087
29	Compacta	Castanho	Laranja	Cinzento	A'3	2	7,93	-3,19	0,43
30	Compacta	Cinzento	Laranja	Cinzento	B3	2	7,31	-1,79	-0,58
31	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A'1	2	9,05	-3,09	-0,24
32	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	A1	2	9,25	-2,29	-0,12
33	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	B3	3	7,09	-1,08	-0,62
34	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	G3	4	7,25	3,03	-0,94
35	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	A1	2	0	0	0
36	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A1	2	0	0	0
37	Compacta	Laranja	Laranja	Cinzento	F3	3	7,84	2,14	-0,64
38	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	C3	2	7,12	-0,25	-0,58
39	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A3	2	0	0	0
40	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	F3	2	0	0	0
41	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,74	-0,08	0,51
42	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	E3	2	7,16	1,3	-0,86
43	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	E4	2	0	0	0
44	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	A1	1	9,43	-2,83	-0,12
45	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,02	-0,7	-0,35
46	Compacta	Laranja	Castanho	Laranja	C4	3	6,98	-0,99	-0,54
47	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	A2	2	8,33	-2,96	-0,18
48	Compacta	Laranja	Cinzento	Laranja	A2	1	8,39	-2,78	-0,11
49	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzento	B1'	2	10,55	-1,5	-0,38
50	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	F4	2	6,54	2,7	-0,54
51	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A1	2	0	0	0
52	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A'2		8,916	-3,435	-0,229
53	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	--	1	0	0	0
54	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	D2	2	8,4	0,2	-0,4
55	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	G4	2	6,24	3,04	-0,52
56	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	C3	1	7,77	-0,45	-0,26
57	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A2	1	8,3	-2,643	-0,199
58	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	A1'	2	10,78	-2,78	-0,38
59	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	A3	2	0	0	0
60	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A1	2	9,71	-2,8	-0,25
61	Compacta	Castanho	Beije	Castanho	A3	2	7,67	-2,03	-0,63
62	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	A1	2	0	0	0
63	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	C3	1	7,23	-0,5	-0,32
64	Compacta	Laranja	Beije	Beije	C3	3	7,05	-0,46	-0,45
65	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	C2	2	8,21	-0,44	-0,4
66	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	F3	2	0	0	0
67	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	A3	1	7,64	-2,03	-0,14
68	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	F2	3	8,27	2,4	-0,72

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
69	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	C1	1	9,27	-0,03	-0,074
70	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F3	3	7,18	2,88	-0,9
71	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	G3	4	7,75	3,74	-0,69
72	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	F2	3	8,03	2,67	-0,86
73	Compacta	Laranja	Laranja	Cinzeno	C1	2	9,17	-0,77	-0,23
74	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	C2	2	8,111	-0,356	-0,326
75	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	F3	3	7,99	2,77	-0,87
76	Compacta	Laranja	Beije	Castanho	A1	2	9,55	-2,83	-0,13
77	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A1	2	9,1	-2,38	-0,118
78	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	B2	1	8,416	-1,105	-0,212
79	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A1	2	0	0	0
80	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	F2	3	8,07	2,07	-0,61
81	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A2	1	8,638	-3,399	-0,18
82	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	C3	1	7,292	-0,198	-0,203
83	Média	Castanho	Castanho	Laranja	G2	2	8,48	3,24	-0,5
84	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A'1	2	10,45	-3,22	-0,28
85	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	E3	2	0	0	0
86	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A'1	2	9,19	-3,75	-0,23
87	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	A'2	2	8,39	-3,05	-0,2
88	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A2	2	0	0	0
89	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	F2	2	8,54	2,08	-0,67
90	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	A'2	1	8,251	-3,126	-0,198
91	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A'2	1	8,251	-3,126	-0,198
92	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	b'1	2	9,85	-4,01	-0,16
93	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	E3	2	7,63	1,48	-0,49
94	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	b'2'	2	11	-4,81	-0,13
95	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	03	2	0	0	0
96	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B2	1	8,285	-1,514	-0,221
97	Compacta	Beije	Cinzeno	Castanho	C3	1	7,77	-0,24	-0,3
98	Compacta	Laranja	Cinzeno	Castanho	F4	1	0	0	0
99	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F4	1	0	0	0
100	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	G4	2	0	0	0
101	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	A2	2	8,26	-2,7	-0,43
102	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	C2	2	8,652	-0,031	-0,324
103	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	C3	1	7,3	-0,21	-0,267
104	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A1	2	9,67	-2,61	-0,26
105	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A1	2	0	0	0
106	Média	Laranja	Castanho	Cinzeno	D3	2	7,9	0,58	-0,34
107	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A2	2	8,55	-2,07	-0,42
108	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D2	2	8,53	0,11	-0,38
109	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A1	2	9,2	-2,01	-0,12
110	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C2	2	8,59	-0,32	-0,29
111	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,38	-0,16	-0,48
112	Compacta	Castanho	Beije	Castanho	G2	2	8,99	3,64	-0,57
113	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	B2	2	0	0	0
114	Compacta	Cinzeno	Laranja	Cinzeno	F3	2	7,24	2,48	-0,65
115	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	F2	2	8,32	2,05	-0,66
116	Compacta	Castanho	Cinzeno	Cinzeno	E3	2	7,49	1,92	-0,53
117	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A2	2	8,08	-2,22	-0,32
118	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	A'1	2	9,24	-3,74	-0,23
119	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	C2	2	8,57	-0,76	-0,31
120	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,49	-0,81	-0,66
121	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A2	1	8,486	-2,509	-0,034
122	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	B3	2	7,72	-1,71	-0,21
123	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	C2	2	8,87	0,22	-0,35
124	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A'1	2	9,05	-3,4	-0,28
125	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	E3	2	7,82	1,41	-0,43
126	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	B2	2	8,22	-1,42	-0,25
127	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	A3	2	0	0	0
128	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	D4	1	6,88	0,8	-0,26
129	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A1	2	9,45	-2,66	-0,1
130	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A3	2	0	0	0
131	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	F3	2	7,58	2,01	-0,6
132	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno	C2	1	8,72	-0,3	-0,16
133	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	G3	4	7,25	3,34	-0,93
134	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	A2	2	0	0	0
135	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	F4	3	6,95	2,73	-0,9
136	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A3	2	7,74	-2,47	-0,26

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
137	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	E3	2	7,18	1,23	-0,42
138	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	D3	2	7,09	0,59	-0,36
139	Média	Castanho	Castanho	Laranja	A1'	2	10,38	-2,8	-0,37
140	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A1	2	0	0	0
141	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B3	2	7,32	-1,41	-0,33
142	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B3	2	7,32	-1,11	-0,62
143	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	E3	2	7,27	1,376	-0,607
144	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A'3	1	7,68	-3,465	-0,167
145	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B3	2	7,58	-1,84	-0,29
146	Compacta	Beije	Beije	Castanho	A'2	2	8,58	-3,02	-0,16
147	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	D3	3	7,89	0,4	-0,57
148	Compacta	Beije	Beije	Cinzeno	A3	2	0	0	0
149	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	A2	1	8,95	-2,71	-0,18
150	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	C2	2	0	0	0
151	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	F2	2	8,1	2,51	-0,85
152	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	F3	2	0	0	0
153	Compacta	Cinzeno	Beije	Castanho	B2	2	8,27	-1,3	0,58
154	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzeno	B2	2	8,71	-1,03	-0,34
155	Compacta	Laranja	Laranja	Cinzeno	F2	2	8,97	2,26	-0,68
156	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A2	2	8,49	-2,39	-0,42
157	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A1	2	9,1	-2,04	-0,07
158	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A'2	2	8,83	-3,18	-0,07
159	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzeno	A2	2	0	0	0
160	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	2	8,61	-1,24	-0,37
161	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	F4	2	6,78	2,13	-0,53
162	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A2	1	8,92	-2,86	-0,16
163	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	G4	2	6,8	3,36	-0,57
164	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	E2	2	8,53	1,84	-0,57
165	Compacta	Cinzeno	Beije	Castanho	A3	2	7,528	-2,606	-0,482
166	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	A3	2	7,81	-2,96	-0,27
167	Compacta	Castanho	Laranja	Cinzeno	C1'	2	10,65	-0,5	-0,48
168	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A'1	2	9,63	-3,88	-0,31
169	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	A3	1	0	0	0
170	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	D3	1	7,56	0,61	-0,21
171	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A'2	2	8,14	-3,07	-0,4
172	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A2	2	0	0	0
173	Friável	Cinzeno	Laranja	Cinzeno	D3	2	7,61	0,08	-0,39
174	Compacta	Castanho	Laranja	Laranja	B2	2	8,98	-1,46	-0,35
175	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A5	1	0	0	0
176	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C4	2	6,82	-0,52	-0,31
177	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	A'1	1	9,78	-3,25	-0,18
178	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	--	2	0	0	0
179	Friável	Laranja	Laranja	Castanho	A1	2	9,2	-2,05	-0,16
180	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	D2	2	8,18	0,89	-0,32
181	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D3	2	7,96	0,82	-0,31
182	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	G4	2	0	0	0
183	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D3	2	7,76	0,37	-0,4
184	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A'2	2	8,526	-3,2	-0,285
185	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	E2	1	8,85	1,16	-0,25
186	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	B1'	2	10,68	-1,51	-0,38
187	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	G4	2	6,774	3,51	-0,515
188	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	E4	2	0	0	0
189	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	F3	2	7,39	2,59	-0,5
190	Compacta	Beije	Beije	Cinzeno	B2	2	8,57	-1,04	-0,34
191	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	F2	2	8,23	2,8	-0,53
192	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	1	0	0	0
193	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	B2	2	8,78	-1,3	-0,51
194	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	G3	4	7,49	3,79	-0,77
195	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	A3	2	7,63	-2,59	-0,34
196	Compacta	Castanho	Laranja	Cinzeno	A3	2	7,24	-2,09	-0,54
197	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B3	2	7,52	-1,54	-0,379
198	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A'1	2	9,38	-3,65	-0,32
199	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A3	2	7,61	-2,01	-0,4
200	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B4	2	6,16	-1,3	-0,15
201	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	B2	2	8,86	-1,62	-0,31
202	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	D2	2	8,89	0,77	-0,42
203	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzeno	A3	1	7,4	-2,98	-0,16
204	Compacta	Cinzeno	Laranja	Cinzeno	C2	2	8,4	-0,43	-0,4

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
205	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	A2	2	8,42	-2,06	-0,22
206	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	B3	1	7,423	-1,322	-0,1
207	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	C2	1	8,98	-0,58	-0,32
208	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	B2	1	8,76	-1,55	-0,155
209	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	C2	2	8,16	-0,45	-0,46
210	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	C2	2	8,53	-0,09	-0,28
211	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	A2	2	8,888	-2,164	-0,424
212	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	B4	3	6,91	-1,18	-0,56
213	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A3	3	7,57	-2,13	-0,58
214	Compacta	Laranja	Cinzeno	Castanho	D2	2	8,96	0,24	-0,43
215	Compacta	Cinzeno	Beije	Castanho	B2	3	8,55	-1,41	-0,6
216	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	B3	2	7,13	-1,58	-0,52
217	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B3	2	7,5	-1,25	-0,45
218	Compacta	Cinzeno	Beije	Cinzeno	A'2	2	8,346	-3,384	-0,217
219	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	C2	2	8,84	-0,2	-0,41
220	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	B2	1	8,081	-1,112	-0,274
221	Compacta	Castanho	Castanho	Laranja	B2	3	0	0	0
222	Compacta	Castanho	Cinzeno	Cinzeno	B2	2	8,821	-1,848	-0,463
223	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B3	1	7,408	-1,768	-0,162
224	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	B3	2	7,29	-1,68	-0,3
225	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	2	0	0	0
226	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	E3	2	0	0	0
227	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	A'3	1	7,513	-3,363	-0,131
228	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	G3	2	7,51	3,73	-0,58
229	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	B3	1	7,222	-1,638	-0,032
230	Compacta	Beije	Beije	Castanho	C2	1	8,97	-0,91	-0,12
231	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	F2	3	8,1	2,09	-0,66
232	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	C1'	2	10,32	-0,56	-0,39
233	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	E3	2	7,48	1,88	-0,57
234	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	A3	2	7,85	-2,57	-0,31
235	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	B3	2	7,88	-1,23	-0,39
236	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	F3	3/4	7,44	2,55	-0,85
237	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	B2	2	8,87	-1,91	-0,28
238	Compacta	Laranja	Cinzeno	Laranja	A3	2	7,96	-2,5	-0,28
239	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A2	2	8,38	-2,09	-0,35
240	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	B3	1	0	0	0
241	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	E3	3	7,59	1,45	-0,93
242	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno	A2	2	8,24	-2,69	-0,28
243	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	D1	2	9,43	0,28	-0,45
244	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	A3	2	7,77	-2,96	-0,24
245	Compacta	Castanho	Laranja	Cinzeno	C2	2	8,54	-0,19	0,45
246	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	A'2	1	8,34	-3,78	-0,104
247	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	C2	1	8,65	-0,23	-0,28
248	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C2	2	0	0	0
249	Compacta	Cinzeno	Laranja	Castanho	F3	3	7,58	2,83	-0,81
250	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B1	2	9,29	-1,03	-0,15
251	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	D2	2	8,495	0,086	-0,364
252	Compacta	Cinzeno	Castanho	Castanho	A4	2	6,73	-2,64	-0,39
253	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	C3	2	7,91	-0,01	-0,54
254	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	B1	2	9,13	-1,37	-0,35
255	Compacta	Cinzeno	Beije	Castanho	A4	2	6,75	-2,47	-0,56
256	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	A2	2	8,75	-2,9	-0,47
257	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzeno	A2	2	0	0	0
258	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A2	2	8,76	-2,39	-0,65
259	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	3	7,07	-0,44	-0,46
260	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A'1	2	9,32	-3,36	-0,36
261	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno	D3	2	7,02	0,77	-0,49
262	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	G4	3	0	0	0
263	Compacta	Cinzeno	Castanho	Cinzeno	A3	3	7,57	-2,16	-0,61
264	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A'1	2	10,01	-2,8	-0,31
265	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B4	2	6,77	-1,28	-0,48
266	Compacta	Beije	Beije	Cinzeno	F2	4	8,25	2,48	-1,06
267	Compacta	Cinzeno	Cinzeno	Castanho	D2	2	8,79	0,01	-0,45
268	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	3	7,07	-0,73	-0,57
269	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D3	2	7,15	0,57	-0,52
270	Compacta	Beije	Beije	Castanho	C1	2	9,04	-0,82	-0,45
271	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	G4	4	6,05	3,88	-0,49
272	Compacta	Castanho	Cinzeno	Castanho	G4	4	6,46	3,5	-0,56

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
273	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A1	2	9,78	-2,85	-0,33
274	Compacta	Laranja	Beije	Cinzento	G3	2	7	3,9	-0,73
275	Compacta	Laranja	Cinzento	Laranja	A3	2	7,2	-2,73	-0,59
276	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	A'1	1	9,82	-3,7	-0,37
277	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	A'3	2	7,17	-3,25	-0,63
278	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	B4	2	6,95	-1,13	-0,41
279	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	D3	2	7,67	0,14	-0,53
280	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	C4	2	6,15	-0,05	-0,5
281	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	E6	2	0	0	0
282	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	C4	2	6,99	-0,24	-0,41
283	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	D3	2	7,34	0,73	-0,63
284	Compacta	Cinzento	Beije	Castanho	C2	2	8,54	-0,1	-0,53
285	Compacta	Cinzento	Castanho	Cinzento	C3	3	7,04	-0,41	-0,45
286	Compacta	Laranja	Laranja	Cinzento	G4	4	6,47	3,41	-0,96
287	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	B2	2	8,73	-1,27	-0,06
288	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	A'2	2	8,14	-3,18	-0,63
289	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	A'2	2	8,8	-3,47	-0,49
290	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A4	2	6,92	-2,28	-0,57
291	Compacta	Cinzento	Beije	Castanho	B4	2	6,94	-1,35	-0,61
292	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,74	-0,37	-0,55
293	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	A'1	2	9,51	-3,13	-0,4
294	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A'2	2	8,19	-3,1	-0,64
295	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	A3	2	7,47	-2,69	-0,65
296	Média	Laranja	Laranja	Castanho	G3	4	7,57	3,74	-0,93
297	Compacta	Castanho	Cinzento	Castanho	A'2	2	8,38	-3,08	-0,63
298	Compacta	Laranja	Cinzento	Castanho	B2	2	8,61	-1,73	-0,59
299	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	B3	2	7,95	-1,36	-0,59
300	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D3	2	7,22	0,98	-0,6
301	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	A4	2	6,33	-2,22	-1,26
302	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	E3	4	7,071	1,5	-1,24
303	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	F2	3	8,9	2,3	-0,72
304	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	F2	4	8,21	2,43	-0,87
305	Compacta	Castanho	Laranja	Cinzento	G4	3	6,72	3,54	-0,76
306	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G4	3	6,52	3,06	-0,97
307	Compacta	Cinzento	Cinzento	Cinzento	B2	2	8,72	-1,15	-0,59
308	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	F4	3	6,94	2,87	-0,87
309	Compacta	Beije	Beije	Castanho	B2	2	8,94	-1,59	-0,57
310	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	C2	2	8,37	-0,19	-0,53
311	Compacta	Castanho	Beije	Beije	C2	2	8,62	-0,05	-0,61
312	Compacta	Cinzento	Laranja	Castanho	B2	2	8,67	-1,95	-0,59
313	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A4	2	6,71	-2,38	-0,5
314	Compacta	Laranja	Beije	Castanho	G3	3	0	0	0
315	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	B2	2	8,72	-1,86	-0,59
316	Compacta	Cinzento	Laranja	Cinzento	A3	2	7,19	-2,66	-0,34
317	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	D3	2	7,33	0,94	-0,56
318	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A3	2	7,56	-2	-0,58
319	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	B2	2	8,87	-1,23	-0,55
320	Compacta	Castanho	Cinzento	Cinzento	G3	2	7,35	3,63	-0,66
321	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	2	8,75	-1,44	-0,27
322	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C3	2	7,3	-0,26	-0,45
323	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	F3	2	7,23	2,9	0,65
324	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B3	2	7,69	1,74	-0,54
325	Compacta	Laranja	Castanho	Laranja	B2	2	8,12	-1,06	-0,26
326	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	D3	2	7,63	0,22	-0,38
327	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	A'3	2	7,56	-3,2	-0,59
328	Compacta	Castanho	Laranja	Castanho	A4	2	6,6	-2,3	-0,56
329	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	D3	2	7,8	0,15	-0,54
330	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	B3	2	7,97	-1,42	-0,62
331	Compacta	Beije	Castanho	Beije	E2	3	8,332	1,461	-1,369
332	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B2	2	0	0	0
333	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	C2	2	8,41	-0,63	-0,57
334	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	F3	2	0	0	0
335	Compacta	Laranja	Laranja	Laranja	F2	3	8,37	2,2	-0,81
336	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	C3	2	7,7	-0,15	-0,5
337	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	E3	2	7,65	1,48	-0,5
338	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	B3	2	7,28	-1,87	-0,48
339	Compacta	Castanho	Castanho	Cinzento	F3	2	7,12	2,37	-0,6
340	Compacta	Laranja	Beije	Castanho	F2	4	8,26	2,82	-1,08

Materiais Cerâmicos (continuação)									
Nº	Textura	Cor interna	Cor Externa	Cor Cerne	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
341	Compacta	Laranja	Laranja	Castanho	E2	2	8,16	1,4	-0,6
342	Compacta	Beije	Beije	Castanho	B2	2	8,73	-1,79	-0,4
343	Média	Cinzento	Cinzento	Cinzento	G3	2	7,35	3,63	-0,66
344	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	C3	1	7,02	-0,49	-0,32
345	Compacta	Laranja	Castanho	Cinzento	B4	2	6,84	-1,24	-0,46
346	Compacta	Laranja	Castanho	Castanho	B2	2	8,9	-1,66	-0,42
347	Compacta	Castanho	Castanho	Castanho	E3	2	7,39	1,93	-0,55
348	Compacta	Laranja	Laranja	Cinzento	D3	2	7,46	0,82	-0,6
349	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	G2	2	8,51	3,68	-0,56
350	Compacta	Cinzento	Castanho	Castanho	C2	1	8,6	-0,17	-0,28
351	Compacta	Cinzento	Laranja	Castanho	A4	2	0	0	0
352	Compacta	Castanho	Cinzento	Cinzento	B3	2	7,25	-1,99	-0,54
353	Compacta	Cinzento	Cinzento	Castanho	D3	2	7,29	0,66	-0,49

Indústria Laminar																						
Nº	Traços de uso	Tipo	Matéria-Prima	Secção	Contorno	Sup.Inf.	Córtex	Tipo Retoque	Localização Retoque	Posição Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Quadrícula	Camada	X	Y	Z
1	Bordo Esquerdo	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Abrupto	Bordo Direito	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	16 mm	3 mm	20 mm	E1	2	1,17	9,38	-0,5
2	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Abrupto	Bordo Esquerdo	Inverso	Sim	Não	Não	Sim	15 mm	5 mm	17 mm	A3	1	-2,8	7,76	-0,12
3	Bordos	Lâmina	Quartzito	Triangular	Outra	Arqueada	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	17 mm	7 mm	50 mm	A2	2	-2,89	8,5	-0,45
4	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal		Arqueada	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	10 mm	2 mm	25 mm	F3	2	2,63	7,3	-0,67
5	Bordo direito	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Trapezoidal	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	18 mm	6 mm	35 mm	E3	3	1,35	7,52	-0,49
6	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	18 mm	D3	1	0,22	7,34	-0,33
7	Bordo direito	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	Abrupto	Zona Distal	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	16 mm	4 mm	20 mm	B'1'	2	-4,67	10,72	-0,34
8	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	18 mm	5 mm	41 mm	B2	2	-1,68	8,4	-0,44
9	Proximal e Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Abrupto	Bordos	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	33 mm	8 mm	32 mm	A5	2	-3,03	5,47	-0,25
10	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta	Sem	Longo	Bordo Esquerdo	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	13 mm	2 mm	23 mm	C1	1	-0,4	9,2	-0,09
11	Total	Lâmina	Sílex	Triangular	Outra	Arqueada	Sem	Invasor	Talão e bordo direito	Inverso	Sim	Não	Sim	Não	22 mm	6 mm	42 mm	B5	1	-0,93	5,11	-0,44
12		Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	9 mm	2 mm	18 mm	D1	2	0,43	9,26	-0,51
13	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular		Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	16 mm	4 mm	28 mm	B3	2	-1,3	7,12	-0,21
14	Bordos	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Arqueada	Sem	Combinações	Bordos	Alternante	Não	Sim	Não	Sim	20 mm	6 mm	43 mm	F1'	2	2,56	10,78	-0,4
15	Total	Lâmina	Sílex	Trapezoidal	Rectangular	Recta com Proximal arqueada	Sem	Abrupto	Bordos e talão	Alternante	Sim	Não	Sim	Não	24 mm	5 mm	55 mm	G4	4	3,53	6,27	-1,02
16	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	31 mm	D1'	2	0,36	10,01	-0,4
17	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	Abrupto	Bordos	Inverso	Não	Sim	Não	Sim	22 mm	3 mm	2 mm	G3	2	3,2	7,98	-0,49
18	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular	Triangular	Recta	Parcialmente cortical	--	--	--	Não	Não	Não	Não	11 mm	3 mm	24 mm	A2	1	-	8,563	0,004
19	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular	Rectangular	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	19 mm	5 mm	21 mm	E2	3	2,49	8,03	-0,66
20	Total	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	14 mm	2 mm	29 mm	F4	1	0	0	0
21	Bordos	Lâmina	Sílex	Triangular	Trapezoidal	Recta	Sem	--	--	--	Não	Não	Não	Não	9 mm	1 mm	15 mm	F3	2	0	0	0

Indústria sobre Lasca														
Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Morf. Bordo Direito	Morf. Bordo Esquerdo	Extremidade Proximal	Extremidade Distal	Contorno	Traços de Uso	% Córtex
1	18	Micrólitó	Sílex	Trapezoidal	--	--	--	Rectilíneo	Rectilíneo	plana	rectilínea	Trapezoidal	--	--
2	18	Furador ?	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	médio	Irregular	Apontado	facetada	rectilínea	Trapezoidal	distal	--
3	18	--	Sílex	--	--	paralelo	--	--	--	--	--	--	--	--
4	18	--	Sílex chert	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	18	Raspador	Sílex	Triangular	irreconhecível	--	médio	Fracturado	Convexo	plana	apontada esquerda	Trapezoidal	--	--
6	18	--	Sílex	Triangular	Liso	oblíquo	médio	Convexo	Convexo	plana	fracturada	Trapezoidal	--	--
7	18	Raspador atípico	Sílex	Triangular	Liso	paralelo	médio	Rectilíneo	Rectilíneo	plana	rectilínea	Rectangular	bordo direita	--
8	18	Raspador	Quartzó Hialino	Triangular	Liso	paralelo	grande	Rectilíneo	Rectilíneo	plana	arredondada	Trapezoidal	--	--
9	18	Raspador duplo	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	grande	Irregular	Côncavo	facetada	côncava	Irregular	--	--
10	18	--	Quartzó Hialino	--	--	paralelo	--	--	--	--	--	--	--	--
11	18	--	Sílex	Trapezoidal	Irreconhecível	paralelo	reduzido	Irregular	Convexo	Fracturado	apontada esquerda	--	--	--

Indústria sobre Lasca

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Morf. Bordo Direito	Morf. Bordo Esquerdo	Extremidade Proximal	Extremidade Distal	Contorno	Tracos de Uso	% Córtex
12	5	--	Sílex chert	Triangular	Cortical	paralelo	médio	Convexo	Convexo	apontada	rectilínea	Trapezoidal	bordo direita	--
13	18	--	Sílex	Triangular	Diedro	paralelo	grande	Rectilíneo	Rectilíneo	apontada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos	--
14	18	Raspador/Raspadeira	Sílex	Triangular	Liso	paralelo	reduzido	Convexo	Apontado	plana	Irregular	Rectangular	--	--
15	18	--	Sílex	--	--	paralelo	--	--	--	--	--	--	--	--
16	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	grande	Apontado	Apontado	facetada	Irregular	Trapezoidal	bordo esquerda	--
17	18	--	Sílex	--	--	paralelo	--	--	--	--	--	--	--	--
18	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	grande	Fracturado	Apontado	plana	apontada direita	Triangular	bordos	--
19	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	médio	Irregular	Irregular	apontada	fracturada	Triangular	--	--
20	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Facetado	paralelo	reduzido	Irregular	Irregular	plana	apontada longitudinalmente	Triangular	distal	--
21	18	--	Sílex chert	Trapezoidal	Liso	paralelo	grande	Irregular	Irregular	plana	côncava	Irregular	bordo direita	--
22	18	--	Sílex chert	Triangular	Liso	paralelo	irreconhecível	Irregular	Côncavo	apontada	apontada esquerda	Trapezoidal	--	--
23	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Cortical	paralelo	grande	Irregular	Convexo	Irregular	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	bordo direita	--
24	18	--	Sílex	Rectangular	Cortical	--	médio	Rectilíneo	Fracturado	facetada	fracturada	Rectangular	--	--
25	17	--	Sílex	Trapezoidal	Facetado	paralelo	grande	Apontado	Facetado	Irregular	rectilínea	Irregular	--	--
26	14	--	Sílex	Triangular	Liso	paralelo	médio	Convexo	Convexo	facetada	apontada esquerda	Irregular	bordos e distal	--
27	18	--	Sílex	Triangular	Liso	perpendicular	grande	Convexo	Côncavo	facetada	apontada esquerda	Irregular	--	--
28	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	grande	Convexo	Apontado	Irregular	apontada direita	Trapezoidal	--	--
29	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	grande	Convexo	Rectilíneo	retocada	rectilínea	Trapezoidal	--	--
30	18	Furador ?	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	reduzido	Apontado	Rectilíneo	plana	apontada longitudinalmente	Triangular	Proximal	--
31	18	--	Sílex chert	Trapezoidal	Facetado	--	médio	Côncavo	Fracturado	plana	apontada direita	Irregular	bordos	--
32	18	--	Quartzito	Triangular	Liso	paralelo	grande	Convexo	Irregular	plana	fracturada	ovalada	bordos e distal	--
33	18	--	Sílex	Triangular	Liso	paralelo	médio	Convexo	Côncavo	Irregular	apontada longitudinalmente	Irregular	Proximal	--
34	18	--	Sílex chert	Trapezoidal	Facetado	--	médio	Irregular	Irregular	apontada	apontada longitudinalmente	Irregular	bordos	--
35	pseudo-lasca	--	Sílex chert	Triangular	Liso	paralelo	grande	Irregular	Apontado	facetada	apontada longitudinalmente	Triangular	distal	--
36	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	médio	Irregular	Irregular	Fracturado	fracturada	Triangular	--	--
37	9	--	Sílex	biconvexa	Facetado	paralelo	médio	Irregular	Facetado	plana	Irregular	Irregular	--	--
38	18	--	Sílex	Trapezoidal	Cortical	paralelo	grande	Fracturado	Convexo	Irregular	Irregular	Trapezoidal	--	--
39	18	--	Sílex chert	Trapezoidal	Liso	--	reduzido	Convexo	Côncavo	facetada	Irregular	Trapezoidal	--	--
40	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	médio	Fracturado	Rectilíneo	plana	apontada direita	Triangular	--	--
41	18	--	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	grande	Rectilíneo	Côncavo	facetada	Irregular	Rectangular	bordo esquerda	--
42	14	--	Sílex chert	Triangular	Liso	paralelo	grande	Fracturado	Convexo	Fracturado	apontada longitudinalmente	Triangular	--	--
43	14	--	Sílex	biconvexa	Liso	--	reduzido	Irregular	Irregular	apontada	apontada	Irregular	--	--

Indústria sobre Lasca

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Morf. Bordo Direito	Morf. Bordo Esquerdo	Extremidade Proximal	Extremidade Distal	Contorno	Tracos de Uso	% Córtex
											longitudinalmente			
44	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	grande	Côncavo	Convexo	plana	rectilínea	Rectangular	distal	--
45	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	grande	Côncavo	Côncavo	plana	côncava	Rectangular	--	--
46	16	--	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	grande	Convexo	Irregular	facetada	fracturada	Trapezoidal	--	--
47	18	--	Sílex	Trapezoidal	Facetado	paralelo	médio	Fracturado	Convexo	Irregular	apontada direita	Irregular	--	--
48	14	--	Sílex chert	Trapezoidal	Liso	paralelo	médio	Convexo	Rectilíneo	facetada	arredondada	Irregular	--	--
49	16	--	Sílex	Rectangular	Liso	---	médio	Rectilíneo	Fracturado	facetada	apontada direita	Rectangular	bordo esquerda	--
50	18	--	Quartzito	Trapezoidal	Cortical	paralelo	reduzido	Rectilíneo	Convexo	facetada	rectilínea	Trapezoidal	bordo direita e distal"	--
51	18	--	Quartzito	Triangular	punctiforme	paralelo	reduzido	Convexo	Convexo	facetada	rectilínea	Rectangular	bordo esquerda	--
52	1	--	Sílex chert	Trapezoidal	Liso		médio	Rectilíneo	Convexo	facetada	fracturada	Trapezoidal	--	--
53	18	--	Sílex	Trapezoidal	Facetado	paralelo	reduzido	Côncavo	Apontado	facetada	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	--	--
54	18	--	Quartzo Leitoso	Triangular	Liso	paralelo	médio	Convexo	Côncavo	facetada	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	--	--
55	18	--	Sílex	Triangular	Facetado	paralelo	médio	Convexo	Rectilíneo	facetada	rectilínea	Rectangular	bordos	--
56	15	--	Sílex	Trapezoidal	Liso	obliquo	grande	Convexo	Convexo	facetada	apontada esquerda	Rectangular	--	--
57	18	--	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	reduzido	Côncavo	Côncavo	facetada	Irregular	Trapezoidal	--	--
58	18	--	Sílex	Trapezoidal	Cortical	paralelo	reduzido	Convexo	Facetado	facetada	apontada direita	Trapezoidal	--	--
59	18	--	Sílex	Triangular	Liso	paralelo	reduzido	Rectilíneo	Apontado	facetada	Irregular	Triangular	--	--
60	18	--	Sílex	Rectangular	Cortical	paralelo	reduzido	Convexo	Irregular	facetada	rectilínea	Rectangular	--	--
61	18	--	Sílex	Trapezoidal	Cortical	--	grande	Convexo	Convexo	facetada	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	bordos	--
62	18	--	Sílex	Trapezoidal	Liso	paralelo	grande	Convexo	Convexo	plana	rectilínea	Trapezoidal	total	--
63	18	--	Sílex	Trapezoidal	punctiforme	--	médio	Rectilíneo	Côncavo	facetada	côncava	Trapezoidal	bordo esquerda e distal	--
64	15	--	Sílex chert	Trapezoidal	Cortical	paralelo	grande	Convexo	Irregular	retocada	arredondada	Trapezoidal	bordo direita	--
65	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	paralelo	médio	Rectilíneo	Convexo	plana	rectilínea	Rectangular	--	--
66	18	--	Sílex	Trapezoidal	punctiforme	paralelo	grande	Côncavo	Côncavo	apontada	fracturada	Trapezoidal	--	--
67	18	--	Sílex	Triangular	Cortical	paralelo	reduzido	Fracturado	Convexo	facetada	apontada esquerda	Triangular	--	--
68	10	--	Sílex	Trapezoidal	Liso		grande	Irregular	Rectilíneo	Fracturado	fracturada	Rectangular	--	--
69	18	--	Sílex	Rectangular	Liso	perpendicular	grande	Irregular	Apontado	facetada	rectilínea	Rectangular	bordos	--
70	9	--	Sílex chert	Trapezoidal	punctiforme	paralelo	grande	Côncavo	Irregular	plana	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	bordos	--
71	18	Micrólito	Sílex chert	Trapezoidal	Irreconhecível	--	irreconhecível	--	--	--	--	Crescente	--	--
72	9	--	Sílex	Triangular	Cortical	paralelo	médio	Convexo	Convexo	plana	apontada esquerda	Ovóide	--	5%
73	18	--	Sílex chert	Triangular	Liso	perpendicular	grande	Fracturado	Fracturado	plana	fracturada	Irregular	bordos	--
74	18	Micrólito	Sílex	ovalada	Liso	perpendicular	médio	Côncavo	Apontado	plana	fracturada	Trapezoidal	bordos e distal	--
75	18	Alabarda	Sílex	biconvexa	Liso	--	médio	Rectilíneo	Rectilíneo	retocada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos e distal	--

Indústria sobre Lasca

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Morf. Bordo Direito	Morf. Bordo Esquerdo	Extremidade Proximal	Extremidade Distal	Contorno	Tracos de Uso	% Córtex
76	18	Alabarda		biconvexa	punctiforme	--	--	--	--	--	--	--		--
77	18	Alabarda	Sílex	ovalada	Liso	--	médio	Rectilíneo	Rectilíneo	retocada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos e distal	--
78	18	Alabarda	Sílex	biconvexa	Irreconhecível	--	reduzido	Convexo	Convexo	facetada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos	--
79	18	--	Sílex	indeterminada	Liso	paralelo	reduzido	Irregular	Irregular	plana	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	bordos e distal	--

Indústria sobre Lasca (continuação)

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	x	y	z	Quadrícula	Camada
1	inverso	distal e Proximal	rectilíneo	abrupto	descontínuo	--	sub-paralelo	21	13	4	0	0	8,35	-2,46	-0,29	A2	2
2	--		--	--	--	--	--	3,8	2,5	0,6	0,3	0,9	9,65	0,1	-0,47	D1	2
3	--		--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	7,51	0,84	-0,08	D3	1
4	--		--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	7,96	-2,8	-0,064	A3	1
5	--	anverso esquerdo	--	abrupto	--	--	--	4,5	3	0,9	0,1	1	8,69	-3,55	-0,48	A'2	2
6	--		--	--	--	--	--	3,9	2,5	0,3	0,4	1,2	7,57	1,37	-0,85	E3	2
7	bifacial	direito	convexo	curto	descontínuo	--	paralelo	60	35	8	24	7	7,78	1,77	-0,79	E3	2
8	alternadamente	distal	convexo	varia ao longo da peça	contínuo	--	sub-paralelo	2,9	2,6	0,7	0,6	1,2	8,65	1,5	-0,18	E2	1
9	alternadamente	bordos	irregular	abrupto	descontínuo	--	sub-paralelo	4,6	3,7	0,7	0,2	1,4	8,32	-2,71	-0,29	A2	2
10	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	7,66	1,64	-0,54	E3	2
11	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	8,86	2,13	-0,48	F2	2
12	--	--	--	--	--	--	--	5	4,3	1,6	0,1	1,7	9,51	-2,02	-0,17	A1	2
13	--	--	--	--	--	--	--	3,2	2,8	0,6	0,5	0,4	8,29	-2,15	-0,47	A2	2
14	--	bordos	--	abrupto	--	--	--	3,1	1,2	0,8	1	0,1	5,3	1,48	-0,51	E5	2
15	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	7,82	-0,99	-0,2	C3	1
16	inverso	esquerdo	--	abrupto	--	--	--	2,8	3,3	0,5	0,3	1,1	8,25	-0,84	0,03	C2	1
17	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	9,6	1,15	-0,55	E1	2
18	--	--	--	--	--	--	--	3,5	2,6	0,5	1,9	2	7,9	2,55	-0,93	F3	2
19	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2	1	1	1,2	7,26	-2,8	-0,91	A3	2
20	--	--	--	--	--	--	--	2	1,2	0,4	1,1	0,9	8,4	0,13	-0,11	D2	1
21	--	--	--	--	--	--	--	3	2,6	0,5	1,6	0,6	8,77	-2,863	-0,06	A2	1
22	--	--	--	--	--	--	--	3,8	2,5	1,5	1,8	1,5	8,36	0,04	0,2	D2	1
23	--	--	--	--	--	--	--	3,5	2,5	0,9	1	1,3	8,82	0,1	-0,29	D2	2
24	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,8	0,7	0,7	2,8	7,9	1,64	-0,33	E3	2
25	--	--	--	--	--	--	--	4,5	3,7	1,9	1	1,8	8,46	-2,58	-0,15	A2	1
26	inverso	bordos	irregular	--	parcial	--	--	3,6	1,5	0,5	0,4	0,9	0	0	0	Exterior	Inferior Direito
27	--	--	--	--	--	--	--	2	1,3	1	0,4	1,1	8,98	-1,33	-0,34	B3	2
28	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	0,2	0,6	1	7,51	-2,27	-0,39	A3	2
29	--	--	--	--	--	--	--	2,3	1,5	0,5	0,3	0,8	0	0	0	E3	2

Indústria sobre Lasca (continuação)

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	x	y	z	Quadrícula	Camada
30	--	--	--	--	--	--	--	3,1	2,3	0,9	0	0	7,18	0,74	-0,22	D3	1
31	--	--	--	--	--	--	--	2,7	1,8	0,2	0,3	0,4	7,33	0,07	-0,5	D3	2
32	--	--	--	--	--	--	--	4,3	2,9	1,2	0,7	1,5	8,64	-3,74	-0,09	A'2	2
33	--	--	--	--	--	--	--	4	3,6	0,6	0,8	2	8,73	-2,1	-0,57	A2	3
34	--	--	--	--	--	--	--	4	3,1	1,5	1	0,5	6,09	-1,45	-0,25	B4	1
35	--	--	--	--	--	--	--	3,3	1	0,5	0,2	1	10,48	0,012	-0,46	D1'	2
36	--	--	--	--	--	--	--	2	2,5	1,1	0,9	1	7,19	-1,94	-0,14	B3	1
37	--	--	--	--	--	--	--	3,6	5,5	2	0,9	1,3	8,54	-0,9	-0,16	C2	1
38	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,5	0,3	0,1	0,7	7,35	-0,16	-0,47	C3	2
39	--	--	--	--	--	--	--	5,5	3	0,9	0,8	1,4	10,43	2,7	-0,43	F1'	2
40	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,2	0,8	1	1,3	10,55	-1,5	-0,38	B1'	2
41	--	--	--	--	--	--	--	4,1	2,9	0,5	1	0,7	6,89	3,37	-0,73	G4	2
42	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,1	0,4	1	1,8	8,98	-1,47	-0,082	B2	1
43	--	--	--	--	--	--	--	6,6	4,5	3,3	1	1,2	8,104	-0,375	-0,349	C2	2
44	--	--	--	--	--	--	--	3,4	2,7	1,1	0,9	1,8	7,42	2,73	-0,7	F3	2
45	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,4	0,3	0,7	1	7,21	1,73	-0,49	E3	2
46	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,8	0,2	0,6	1,6	8,27	2,07	-0,66	F2	3
47	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2	0,4	0,1	0,1	7,57	-1,21	-0,45	B3	2
48	--	--	--	--	--	--	--	3,4	2,3	1,1	0,4	0,6	8,39	-1,664	-0,011	B2	1
49	--	--	--	--	--	--	--	3	1,8	0,4	0,4	1,2	7,889	-2,139	-0,005	A3	1
50	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,1	1	0,4	1,1	8,471	-2,887	-0,479	A2	2
51	--	--	--	--	--	--	--	3,2	2,4	0,5	0,1	0,3	0	0	0	B2	2
52	--	--	--	--	--	--	--	6	3	1,1	0,8	1,8	8,56	0,02	-0,16	D2	1
53	--	--	--	--	--	--	--	3,5	2,2	0,9	0,3	0,9	0	0	0	B2	1
54	--	--	--	--	--	--	--	2,3	1,5	0,8	0,6	0,7	0	0	0	E4	3
55	--	--	--	--	--	--	--	2,4	1,5	0,4	0,3	0,6	7,82	1,41	-0,43	E3	2
56	--	--	--	--	--	--	--	4	2,3	1	0,4	0,6	0	0	0	E3	1
57	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2	0,3	0,6	1,4	0	0	0	E3	1
58	--	--	--	--	--	--	--	3,7	1,5	0,6	0,4	0,9	7,65	1,14	-0,29	E3	1
59	--	--	--	--	--	--	--	2,3	1,4	0,4	0,6	0,9	0	0	0	A2	2
60	--	--	--	--	--	--	--	3,1	1,5	0,3	0,2	0,5	7,4	0,19	-0,17	D3	1
61	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,3	0,1	0,2	0,2	8,63	-3,12	-0,27	A'2	2
62	--	--	--	--	--	--	--	2,4	1,8	0,8	0,3	1	8,47	1,68	-0,249	E2	1
63	--	--	--	--	--	--	--	2	2,2	0,5	0,1	0,2	7,91	0,51	0,41	D3	2
64	--	--	--	--	--	--	--	2,9	1,4	0,3	0,1	0,5	7,16	1,56	-0,34	E3	1
65	--	--	--	--	--	--	--	3	1,5	0,6	0,3	1,1	7,44	-1,26	-0,29	B3	2
66	--	--	--	--	--	--	--	3	3,2	1,4	0,5	0,5	7,92	2,02	-0,52	F3	3
67	--	--	--	--	--	--	--	2,5	1,3	0,3	0,3	0,5	7,206	-2,637	-0,116	A3	1
68	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1	1	0,5	1,1	0	0	0	B3	1
69	--	--	--	--	--	--	--	4,7	2,7	0,4	0,6	2	2,87	-0,79	-1,15	C1	2
70	--	--	--	--	--	--	--	2,9	1,9	0,3	0,2	1	8,07	-0,3	-0,58	C2	3

Indústria sobre Lasca (continuação)

Nº	Retoque Posição	Retoque Localização	Retoque Delineação	Retoque Extensão	Retoque Repartição	Retoque Inclinação	Retoque Morfologia	Comprimento Máximo	Largura Máxima	Espessura Máxima	Comprimento do Talão	Largura do Talão	x	y	z	Quadrícula	Camada
71	cruzado	bordos	convexo	abrupto	contínuo	--	escamoso	31	12	2	0	0	8,09	-2,76	-0,57	A2	2
72	--	--	--	--	--	--	--	30	19	7	12	5	8,32	-0,35	-0,54	C2	2
73	--	--	--	--	--	--	--	20	31	8	18	7	8,9	-1,27	-0,1	B2	1
74	--	--	--	--	--	--	--	24	22	5	19	6	8,9	-0,01	-0,5	C2	2
75	bifacial	total	rectilíneo	longo	descontínuo	--	paralelo	187	105	13	110	12	8,48	2,24	-0,83	F2	4
76	--	--	--	--	--	--	--	227	69	15	40	6	0	0	0	E3	4
77	bifacial	total	rectilíneo	longo	descontínuo	--	paralelo	165	90	17	90	10	8,48	2,24	-0,85	F2	4
78	bifacial	bordos	rectilíneo	varia ao longo da peça	contínuo	--	sub-paralelo	99	45	8	0	0	7,49	1,39	-0,91	E3	3
79	directo	reverso direito	rectilíneo	curto	descontínuo	--	sub-paralelo	26	29	7	10	4	6,81	-1,18	-0,49	B4	2

Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores

Nº	Traços de uso	Secção	Tipo	Subtipo	Larg. Max. (mm)	Exp. Máx. (mm)	Comp. Max. (mm)	Direcção do talhe	Nº de levantamentos	Contorno	Orientação	Localização Retoques	Posição Retoques	Tipo Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Matéria-Prima	X	Y	Z	Quadrícula	Camada
1	_	Rectangular	Núcleo	Poliédrico	55 mm	63 mm	58 mm	Alternadas	7	Trapezoidal	Paralelo	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,16	-1,38	-0,37	B3	2
2	Proximal	Trapezoidal	Núcleo compósito	Poliédrico	52 mm	35 mm	55 mm	Alternadas	16	Cilíndrico	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	8,28	0,38	-0,19	D2	1
3	Mesial	Triangular	Núcleo compósito	Bifacial	59 mm	30 mm	70 mm	Da periferia para o Centro	4	Trapezoidal	Perpendicular	Zona Mesial	Inverso	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Quartzito	_	_	_	C3	2
4	Mesial	Quadrangular	Núcleo compósito	Bifacial	64 mm	55 mm	83 mm	Da periferia para o Centro	1	Rectangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	B1	2
5	_	Circular	Núcleo	Unifacial	43 mm	20 mm	55 mm	_	1	Ovalado	Paralelo	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	C4	2
6	Mesial	Circular	Núcleo	Bifacial	70 mm	35 mm	73 mm	Alternadas	3	Cilíndrico	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	C2	2
7	Proximal	Quadrangular	Núcleo compósito	Unifacial	70 mm	38 mm	12 mm	Da periferia para o Centro	1	Rectangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	A2	2
8	Mesial	Trapezoidal	Núcleo compósito	Bifacial	65 mm	67 mm	77 mm	Da periferia para o Centro	2	Trapezoidal	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	E2	2
9	Distal	Circular	Percutor	Globuloso	80 mm	20 mm	71 mm	_	Seixo	Cilíndrico	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,77	-1,6	-3,9	B3	2
10	Distal	Trapezoidal	Núcleo compósito	Globuloso	70 mm	31 mm	11 mm	Alternado	1	Rectangular	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	B1	1
11	_	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	30 mm	26 mm	59 mm	Da periferia para o Centro	1	Triangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	7,93	-2,64	-2	A2	1
12	_	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	70 mm	40 mm	85 mm	Alternadas	7	Triangular	Paralelo	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,94	-0,48	0,58	B3	3
13	Mesial	Trapezoidal	Percutor	Globuloso	55 mm	33 mm	74 mm	Seixo	0	Ovalado	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	8,768	-0,907	-0,15	D2	2
14	Mesial	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	63	35	80 mm	Da periferia	3	Triangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	D3	1

Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores

Nº	Traços de uso	Secção	Tipo	Subtipo	Larg. Máx. (mm)	Exp. Máx. (mm)	Comp. Máx. (mm)	Direcção do talhe	Nº de levantamentos	Contorno	Orientação	Localização Retoques	Posição Retoques	Tipo Retoque	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Matéria-Prima	X	Y	Z	Quadrícula	Camada
			compósito		mm	mm		para o Centro																
15	_	Rectangular	Núcleo	Poliédrico	53 mm	34 mm	69 mm	Da periferia para o Centro	3	Trapezoidal	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	7,82	0,38	-0,32	D3	2
16	_	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	50 mm	49 mm	70 mm	Da periferia para o Centro	3	Triangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	8,47	-1,85	-0,3	B2	2
17	Proximal	Trapezoidal	Núcleo compósito	Poliédrico	62 mm	50 mm	80 mm	Da periferia para o Centro	4	Triangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	7,87	0,51	-0,17	D3	1
18	Proximal	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	30 mm	38 mm	46 mm	Da periferia para o Centro	10	Triangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	8,88	-1,5	-0,2	B2	2
19	Distal	Circular	Percutor	Globuloso	79 mm	50 mm	84 mm	_	Seixo	Cilíndrico	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	9,04	0,14	-0,15	B1	1
20	Distal	Trapezoidal	Núcleo	Unifacial	63 mm	60 mm	79 mm	Da periferia para o Centro	1	Ovalado	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	9,23	-1,8	-0,15	B2	2
21	Mesial	Circular	Percutor	Discóide	59 mm	20 mm	73 mm	_	Seixo	Cilíndrico	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,79	0,07	-0,37	D3	2
22	_	Ovóide	Seixo	Ovóide	0 mm	0 mm	0 mm	_	Seixo	_	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	_	_	_	D2	2
23	_	Ovóide	Núcleo	Globuloso	70 mm	35 mm	90 mm	Da periferia para o Centro	2	Ovalado	Oblíquo	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,38	0,7	-0,49	D2	2
24	Total	Circular	Percutor	_	85 mm	35 mm	98 mm	_	_	Cilíndrico	_	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	8,968	-0,782	0,025	A1	1
25	Anverso	Trapezoidal	Núcleo Compósito	Piramidal	86 mm	55 mm	10 mm	Da periferia para o Centro	3	Trapezoidal	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	7,437	-1,76	-0,1	B3	1
26	Proximal, Central e distal	Rectangular	Núcleo Compósito	Bifacial	12 mm	65 mm	14 mm	Da periferia para o Centro	2	Cilíndrico	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	8,34	-0,7	-0,13	C2	1
27	Distal	Trapezoidal	Núcleo compósito	Poliédrico	10 mm	60 mm	13 mm	Da periferia para o Centro	10	Triangular	Perpendicular	Zona Distal	Directo	Curto	Sim	Não	Não	Sim	Quartzito	7,84	-1,98	-0,27	B3	2
28	Proximal	Trapezoidal	Núcleo compósito	Poliédrico	55 mm	29 mm	69 mm	Da periferia para o Centro	3	Rectangular	Perpendicular	Combinações	Inverso	Curto	Sim	Não	Não	Sim	Quartzito	7,01	-2,59	-0,2	A3	1
29	_	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	60 mm	30 mm	70 mm	Da periferia para o Centro	5	Rectangular	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Quartzito	8,45	-3,38	-0,45	A2	2
30	Distal	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	44 mm	25 mm	60 mm	Da periferia para o Centro	5	Trapezoidal	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	7,96	0,18	-0,33	D3	1
31	_	Ovóide	Movente	_	65 mm	50 mm	80 mm	_	_	Ovóide	_	_	_	_	Sim	Não	Não	Sim	Granito	8,47	-2,67	-0,49	A2	2
32	_	Trapezoidal	Núcleo	Poliédrico	46 mm	30 mm	56 mm	Alternadas	24	Trapezoidal	Perpendicular	_	_	_	Não	Não	Não	Não	Sílex	7,87	-1,23	-0,22	B3	2

Indústria lítica – Alabardas

Nº	Tipo	Morfologia	Matéria-prima	Secção	Preparação do Talão	Orientação do Talão	Bolbo de Percussão	Morf. Bordo Direito	Morf. Bordo Esquerdo	Extremidade Proximal	Extremidade Distal	Contorno	Tracos de Uso	% Córtex
77	18	Alabarda	Sílex	ovalada	Liso	--	médio	Rectilíneo	Rectilíneo	retocada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos e distal	--
78	18	Alabarda	Sílex	biconvexa	Irreconhecível	--	reduzido	Convexo	Convexo	facetada	apontada longitudinalmente	Triangular	bordos	--
79	18	--	Sílex	indeterminada	Liso	paralelo	reduzido	Irregular	Irregular	plana	apontada longitudinalmente	Trapezoidal	bordos e distal	--

Indústria lítica recorrendo à técnica de polimento

Nº	Tipo	Matéria-prima	Forma	Secção	Perfil	Gume	Bisel	Gume Proximal	Gume Distal	Polimento das Faces	Alteração de Matéria-prima	Direcção do Talhe	Fracturas	Tracos de Uso	Percentagem do Córtex	Polimento	Ângulo Útil	Talão	Estado
1	Polidor	Quartzito	ovalada	ovalada	aplanado	--	--	--	--	--	--	--	--	Mesial	100€	Parcial/Combinações	--	--	Inteiro
2	Enxó	Anfibolito	trapezoidal	rectangular	aplanado	curvilíneo fino	simétrico	100%	0%	75%	--	num sentido ou outro alternadamente	posteriores ao polimento	Não tem	0%	Parcial/Combinações	< 30°	Redondo	Inteiro
3	Enxó	Anfibolito	rectangular	rectangular	aplanado	curvilíneo fino	assimétrico	100%	0%	25%	--	da periferia para o centro	--	Distal	0%	Gume a 1/3	30° a 60°	Lavrado	Ligeiros sinais de uso
4	Machado	Anfibolito	rectangular	rectangular	espesso	curvilíneo fino	assimétrico	100%	0%	75%	--	num sentido ou outro alternadamente	posteriores ao polimento	Proximal	0%	Total	60° a 90°	Lavrado	Intensos sinais de uso
5	Machado	Anfibolito	trapezoidal	rectangular	espesso	curvilíneo fino	assimétrico	100%	100%	75%	--	num sentido ou outro alternadamente	posteriores ao polimento	Não tem	0%	Parcial/Combinações	30° a 60°	Redondo	Fracturado no talão
6	Seixo (polidor)	Anfibolito	ovalada	ovalada	aplanado	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	total	100€	Total	--	Redondo	Inteiro
7	seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	cilíndrico	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Total	--	Redondo	Ligeiros sinais de uso
8	Seixo (polidor)	Calcário	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	75%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Total	--	Redondo	Intensos sinais de uso
9	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Mesial	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso
10	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	cilíndrico	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Bordo e Mesial	--	--	Intensos sinais de uso
11	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso
12	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Distal	100€	Total	--	--	Ligeiros sinais de uso
13	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso
14	Seixo (polidor)	Quartzito	trapezoidal	indeterminada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro	--	Total	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso

Indústria lítica recorrendo à técnica de polimento																				
Nº	Tipo	Matéria-prima	Forma	Secção	Perfil	Gume	Bisel	Gume Proximal	Gume Distal	Polimento das Faces	Alteração de Matéria-prima	Direcção do Talhe	Fracturas	Traços de Uso	Percentagem do Córtex	Polimento	Ângulo Útil	Talão	Estado	
												alternadamente								
15	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	cilíndrico	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Total	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso	
16	Seixo (polidor)	Quartzito	quadrangular	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Mesial	100€	Total	--	--	Ligeiros sinais de uso	
17	Seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Mesial	100€	Total	--	--	Ligeiros sinais de uso	
18	seixo (polidor)	Quartzito	ovalada	ovalada	cilíndrico	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Distal	100€	Total	--	--	Ligeiros sinais de uso	
19	seixo (polidor)	Quartzito	trapezoidal	ovalada	espesso	--	--	100%	100%	100%	--	num sentido ou outro alternadamente	--	Mesial	100€	Total	--	--	Intensos sinais de uso	

Indústria lítica recorrendo à técnica de polimento (continuação)																
Nº	Quadrícula	Camada	X	Y	Z	Comprimento máximo	Largura máxima	Comprimento do gume	Comprimento do talão	Largura mesial	Largura do gume	Largura do talão	Espessura máxima	Espessura mesial	Espessura do gume	Espessura do talão
1	G3	2	7,64	3,23	-0,74	47	22	0	0	20	0	0	10	10	0	0
2	F3	2	7,512	2	-0,61	125	55	69	30	48	55	38	15	15	7	11
3	G3	4	7,74	3,08	-0,97	97	43	13	33	38	39	12	16	15	10	12
4	F4	2	6,1	2,46	-0,98	117	42	32	30	40	42	32	30	29	25	32
5	E4	2/3	6,62	1,49	-0,79	96	41	35	18	38	39	5	23	20	16	5
6	G3	2	7,64	3,23	-0,74	48	22	0	0	18	0	0	6	5	0	0
7	G3	2	7,17	3,74	-0,69	36	23	0	0	20	0	0	23	22	0	0
8	E3	2	7,99	1,69	-0,48	30	26	0	0	24	0	0	23	22	0	0
9	B3	2	7,88	-1,29	-0,53	31	20	0	0	20	0	0	18	18	0	0
10	F4	2	6,86	2,34	-0,65	20	16	0	0	14	0	0	14	13	0	0
11	C3	2	7,02	-0,95	-0,32	24	22	0	0	22	0	0	14	13	0	0
12	C3	2	7,02	-0,95	-0,32	21	19	0	0	19	0	0	15	15	0	0
13	C3	2	7,02	-0,95	-0,32	35	25	0	0	24	0	0	16	16	0	0
14	C3	2	7,02	-0,95	-0,32	27	30	0	0	25	0	0	19	15	0	0
15	C3	2	7,02	-0,95	-0,32	33	22	0	0	22	0	0	19	16	0	0
16	D2	3	8,09	0,3	-0,54	35	30	0	0	28	0	0	25	25	0	0
17	D2	3	8,09	0,3	-0,54	25	22	0	0	21	0	0	12	12	0	0
18	C4	2	6,76	-0,73	-0,34	25	15	0	0	15	0	0	14	14	0	0
19	C4	2	6,76	-0,73	-0,34	30	25	0	0	25	0	0	20	20	0	0

Indústria lítica – Pontas de Seta																
Nº	Tipologia	Matéria-Prima	Estado	Bordo	Simetria do Bordo	Base	Traços de Uso	Secção Transversal	Localização Retoques	Posição Retoques	Tipo Retoques	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Tratamento térmico

Indústria lítica – Pontas de Seta

Nº	Tipologia	Matéria-Prima	Estado	Bordo	Simetria do Bordo	Base	Traços de Uso	Secção Transversal	Localização Retoques	Posição Retoques	Tipo Retoques	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Tratamento térmico
1	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Sim	Não	Sim
2	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
3	_	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Fracturada	Mesial	Biconvexa	Zona Mesial	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Não	Sim	Sim
4	D 2	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Bicôncavo	Mesial	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Sim	Não	Sim
5		Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Fracturada	Mesial	Biconvexa	Zona Mesial	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
6	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Recta	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Longo	Não	Sim	Não	Sim	Sim
7	C 2	Sílex	Inteiro	Convexos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Não	Sim	Sim
8	E 2	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
9	D 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
10	D 3	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Convexa	Distal	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
11	A 4	Sílex	Inteiro	Convexos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Sim
12	A4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
13	A 1	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Recta	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
14		Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
15	A 1	Sílex	Inteiro	Rectos	Assimétrico	Recta	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Não	Sim	Sim
16	E 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Não	Sim	Sim
17	C 1	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Convexa	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Sim	Não	Sim
18		Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Fracturada	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
19	E 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Crescente	Zona Mesial	Bifacial	Longo	Não	Sim	Não	Sim	Sim
20	E 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
21	E 2	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Bicôncavo	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
22	E 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Abruptos	Não	Sim	Não	Sim	Sim
23	E 2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Triangular	Total	Triangular	Anverso	Inverso	Longo	Sim	Não	Sim	Não	Sim
24	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Anverso	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
25	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Sim	Não	Sim
26	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Sim	Não	Sim
27	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Longo	Sim	Não	Sim	Não	Sim
28	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Não	Sim	Sim
29	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Invasor	Não	Sim	Não	Sim	Sim
30	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Invasores	Não	Sim	Não	Sim	Sim
31	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
32	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
33	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Não	Sim	Sim	Não	Sim
34	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Não	Sim	Sim	Não	Sim
35		Sílex	Inteiro	Convexos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não	Sim
36	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
37	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Não	Sim	Não	Sim	Sim
38	A 4	Sílex	Inteiro	Convexos	Simétrico	Côncava com	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim

Indústria lítica – Pontas de Seta

Nº	Tipologia	Matéria-Prima	Estado	Bordo	Simetria do Bordo	Base	Tracos de Uso	Secção Transversal	Localização Retoques	Posição Retoques	Tipo Retoques	Contínuo	Descontínuo	Total	Parcial	Tratamento térmico
						aletas										
39	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Não	Sim	Sim	Não	Sim
40	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Longo	Não	Sim	Não	Sim	Sim
41	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Crescente	Anverso	Inverso	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
42	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Crescente	Total	Bifacial	Longo	Não	Sim	Não	Sim	Sim
43	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Anverso	Inverso	Invasores	Não	Sim	Não	Sim	Sim
44	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Não	Sim	Sim	Não	Sim
45	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Sim
46	A 4	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Longo	Sim	Não	Sim	Não	Sim
47		Sílex	Truncado	Combinacões	Simétrico	Fracturada	Total	Biconvexa	Total	Inverso	Curto	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
48	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Não	Sim	Sim	Não	Sim
49	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Proximal	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
50	A 1	Sílex	Fracturado	Rectos	Assimétrico	Bicôncavo	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Sim	Não	Sim	Não	Sim
51	D 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Pedunculada	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Serrilhado	Sim	Não	Sim	Não	Sim
52	A 5	Sílex	Inteiro	Sinuosos	Assimétrico	Bicôncavo	Total	Biconvexa	Total	Inverso	Abruptos	Sim	Não	Sim	Não	Sim
53	A 5	Sílex	Inteiro	Rectos	Assimétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Sim
54	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Crescente	Total	Directo	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Sim
55	A 4/D2	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
56	B 1	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Convexa	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Serrilhado	Sim	Não	Sim	Não	Sim
57	C 2	Sílex	Inteiro	Côncavos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
58	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
59	A 4	Sílex	Fracturado	Sinuosos	Assimétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
60	D2	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Bicôncavo	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasor	Sim	Não	Sim	Não	Sim
61	A 1	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Recta	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Longo	Não	Sim	Sim	Não	Sim
62	A 4	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Triangular	Total	Directo	Abruptos	Sim	Não	Sim	Não	Sim
63	A 5	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Côncava com aletas	Total	Biconvexa	Extremidades	Directo	Curto	Não	Sim	Não	Sim	Sim
64	A 3	Sílex	Inteiro	Rectos	Simétrico	Côncava	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim
65	A 1	Sílex	Fracturado	Rectos	Simétrico	Recta	Total	Biconvexa	Total	Bifacial	Invasores	Sim	Não	Sim	Não	Sim

Indústria lítica – Pontas de seta (continuação)								
Nº	X	Y	Z	Quadricula	Camada	Largura máxima (mm)	Espessura máxima (mm)	Comprimento máximo (mm)
1	-0,1	8,02	-0,26	C2	2	13	5	33
2	-3,94	8,618	-0,43	A'2	2	14	4	36
3	0,79	8,23	-0,26	D2	2	14	4	14
4	-0,66	7,58	-0,26	C3	1	14	4	16
5	-0,38	7,07	-0,35	C3	1	14	4	35
6	-1,35	8,32	-0,24	B2	2	15	4	20
7	-1,69	8,37	-0,24	B2	2	15	4	34
8	1,41	7,56	-0,27	E3	1	16	6	35
9	2,89	6,61	-0,47	F4	2	23	4	34
10	1,07	8,81	-0,25	E2	2	16	5	26
11	-0,82	7,48	-0,51	C3	2	16	3	24
12	1,89	7,22	-0,6	E3	2	16	3	43
13	1,78	7,67	-0,75	E3	2	13	3	46
14	2,12	7,16	-0,71	F3	2	10	3	24
15	-2,54	7,5	-0,2	A3	2	21	5	33
16	-1,04	8,72	-0,32	B2	2	15	4	36
17	2,42	6,98	-0,72	F4	2	8	3	22
18	1,3	10,14	-0,41	E1'	2	10	3	15
19	-1,07	7,32	-0,35	B3	2	16	2	19
20	2,22	7,43	-0,71	F3	2	16	3	28
21	-1,55	8,9	-0,06	B2	1	18	5	20
22	3,3	8,82	-0,58	G2	2	16	4	30
23	-2,28	8,85	-0,14	A2	2	12	3	22
24	2,34	6,89	-0,58	F4	2	22	2	48
25	-2,44	8,84	-0,13	A2	2	23	4	26
26	-1,01	8,01	-0,52	B2	2	20	3	30
27	-2,54	9,63	-0,22	A1	2	14	4	37
28	0,079	7,42	-0,3	D3	1	15	3	26
29	2,22	6,95	-0,55	F4	2	26	5	47
30	-2,54	9,72	-0,22	A1	2	20	4	42
31	-3,45	9,51	-0,31	A'1	2	15	4	42
32	-0,1	7,98	-0,3	C3	2	17	4	54
33	-1,84	8,24	-0,31	B2	2	17	4	37
34	2,07	8,57	-0,65	F2	2	26	6	60
35	2,05	8,5	-0,65	F2	2	13	3	14
36	3,13	7,84	-0,66	G3	2	16	3	28
37	-0,3	8,31	-0,48	C2	2	21	6	33
38	1,38	7,36	-0,8	E3	2	16	3	34
39	4,02	8,57	-0,23	H2	2	19	5	32
40	3,02	7,05	-0,68	G3	2	17	4	32
41	-2,32	7,53	-0,39	A3	2	15	4	27
42	-1,89	9,09	-0,15	B1	2	14	6	39
43	0,24	7,85	-0,25	D3	2	21	5	33
44	-3,65	8,75	-0,2	A'2	2	20	5	35
45	0,21	7,36	0,36	D3	1	18	3	26
46	3,61	7,4	-0,92	G3	3	15	3	24
47	-0,74	8,09	-0,39	C2	2	20	4	40
48	2	8,02	-0,9	F2	3	15	1	26
49	2,68	8,17	-1,07	F2	3	25	2	43
50	2,67	8,17	-1,06	F2	3	18	1	37
51	2,53	8,18	-0,98	F2	3	20	2	25
52	-1,29	7,63	0,57	B3	2	18	3	27
53	-0,09	7,01	-0,45	C3	3	17	3	41
54	2,07	8,16	-0,8	F2	3	15	1	19
55	2,18	8,39	-0,76	F2	3	19	2	37
56	2,57	7,97	-0,92	F3	2	24	7	32
57	-2,19	8,11	-0,11	A2	1	15	2	27
58	-0,24	7,56	-0,61	C3	3	19	2	44
59	2,11	8,14	-0,75	F2	3	24	4	53
60	2,11	8,14	-0,75	F2	3	15	2	36
61	0,1	8,8	-0,34	D2	2	16	2	24
62	-0,79	8,087	-0,623	C2	3	11	1	20
63	0,36	10,01	-0,4	D1'	2	8	2	18
64	3,25	6,53	-0,98	G4	2	17	2	32
65	2,17	8,66	-0,85	F2	2	10	2	16

11.3. Mapas, levantamentos digitais e desenhos gráficos dos vestígios arqueológicos da Anta II do Rego da Murta

Anta II do Rego da Murta
Planta topográfica com a localização do monumento

A planta topográfica foi registada em relação ao ponto zero estabelecido como ponto de referência para o valor de Z da escavação. Localiza-se no topo do esteio A (esteio de entrada / porta) e tem um valor absoluto de 218 metros.

Legenda

- Base dos Esteios
- Planta Topográfica

Projecção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArchMap-ArchInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte: Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

- C1 – Primeira camada. Actual
- C2 – Camada de ocupação datada do Calcolítico inicial/médio
- C3 – Camada de ocupação do Neolítico
- C4 – Camada de base aquando a construção do monumento

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização das banquetes utilizadas para
 registo estratigráfico.

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

As banquetes traçam um eixo Norte-Sul / Este-Oeste ao longo de todo o monumento. Têm 30 cm de largura. Em alguns casos, após registo, foram decapadas para uma compreensão espacial.

Projeção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Planta do monumento com a representação da localização espacial das amostras enviadas para datação

ArcMap-ArcInfo 9
2006 - Dados parciais
Anta do Rego da Murta II
Alexandra Figueiredo

Legenda

- Quadrícula
- Dados datações
- Base dos Esteios

Datações:

- 1 - 2200 to 1960
(cal 2 sigma)
- 2 - 2890 to 2630
(cal 2 sigma)
- 3 - 2700 to 2470 a.C.
(cal 2 sigma)

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização das amostras sedimentológicas
 recolhidas para análise

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

**Amostras sed.
camada**

- 1
- 2
- 3
- 4

Projeção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Legenda

- Quadriculagem
- Contrafortagem
- Dados datações
- Base dos Esteios

Rampa de cores dos vestígios osteológicos:

- Tons de vermelho e castanho - 1ª e 2ª camada, associada as datações realizadas para o monumento.
- Tons de amarelo e esverdeado - Camada 2 e 3
- Tons de verde e esverdeado - Camada 3

A atribuição das cores teve por base o valor central de Z dos ossos/objectos

- Datações:**
- 1 - 2200 to 1960 BP (cal 2 sigma)
 - 2 - 2890 to 2630 BP (cal 2 sigma)
 - 3 - 2700 to 2470 BP (cal 2 sigma)

Planta do monumento com a localização espacial dos principais grupos de ossos, por tipo.

ArqMag-ArchInfo 9
2006 - Dados parciais
Anta do Rego da Murta II
Alexandra Figueiredo

Legenda

Quadrícula

Vestígios Osteológicos

Tipo

Cranio

articulação

osso longo

Base dos Esteios

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos principais vestígios,
 fragmentos e pequenas esquirolas osteológicas humanas.

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Esquirolas e frag. Osso

Camada

- 1
- 2
- 3
- junto à base

Rampa de cores dos vestígios osteológicos:

Tons de vermelho e castanho
 - 1ª e 2ª camada, associada
 as datações realizadas para
 o monumento.
 Tons de amarelo e esverdeado
 - Camada 2 e 3
 Tons de verde e esverdeado
 - Camada 3

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de can
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização de todos os objectos recolhidos
 e sua relação com os principais grupos osteológicos humanos.

Legenda

- cerâmica
- ▨ Base dos Esteios
- Quadriculagem
- Contrafortagem
- adorno
- lâmina
- lascas
- artefactos em osso
- polidos
- pontas de seta
- seixos
- granitos

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Área aberta com localização espacial
dos macrolíticos.
Tratam-se na maioria de núcleos quartzíticos.

Legenda

- Quadriculagem
- Contrafortagem
- Base dos Esteios

Macrolíticos

Camada

- 1
- 2
- 3
- passagem para a 3

ArcMap-ArcInfo 9
2006 - Dados parciais
Anta do Rêgo da Moura II
Alexandra Figueiredo

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos macrolíticos, por tipo.

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Macrolíticos

Subtipo

- Bifacial
- Disco
- Globuloso
- Piramidal
- Poliédrico
- Prismático
- Unifacial

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Legenda

- Quadriculagem
- Contrafortagem
- Base dos Esteios
- Granitos
- Seixos

ArcMap-ArcInfo 9
2006 - Dados parciais
Anta do Rêgo da Moura II
Alexandra Figueiredo

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos
 artefactos sobre osso

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Artefactos sobre osso

Tipo

- Alfinete
- Botão
- Furador

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre osso
 e sua relação com os principais vestígios osteológicos

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Artefactos sobre osso

Tipo

- Alfinete
- Botão
- Furador

Todos estes objectos foram encontrados na 2ª camada estratigráfica

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta Planta do monumento com a localização das pontas de seta

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Pontas de Seta

Estado

- ◆ Fracturado
- ◆ Inteiro
- ◆ Truncado

Projecção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização das pontas de seta

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Pontas de Seta

Camada

- 1
- 2
- 3
- junto à base

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização das pontas de seta e sua relação com os principais grupos osteológicos

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Pontas de Seta

Camada

- 1
- 2
- 3
- junto à base

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
Planta do monumento com a localização das pontas de seta

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Pontas de Seta

Tipologia

- A 1
- A 3
- A 4
- A 5
- B 1
- C 1
- C 2
- D 2
- D 3
- D 4
- E 2

Projecção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização das pontas de seta

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Pontas de Seta
Simetria do bordo

- Assimétrico
- Simétrico

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos
 polidos, analisando o parâmetro de tipo

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Artefactos polidos

Tipo

- machado
- polidor
- seixo (polidor)

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos
 polidos, analisando o parâmetro de tipo e valor de Z

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Artefactos polidos
Tipo, valor de Z

- machado, -0,61
- machado, -0,79
- machado, -0,97
- machado, -0,98
- polidor, -0,74
- seixo (polidor), -0,32
- seixo (polidor), -0,34
- seixo (polidor), -0,48
- seixo (polidor), -0,53
- seixo (polidor), -0,54
- seixo (polidor), -0,65
- seixo (polidor), -0,69
- seixo (polidor), -0,74

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

A vermelho - camada 2;
 A amarelo - camada 3

Anta II do Rego da Murta
Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre lasca

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Lascas - materia-prima

- Quartzito
- Quartzito Hialino
- Quartzito Leitoso
- Silex
- Silex chert

Projecção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre lasca

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Lascas - camada

- 1
- 2
- 3
- junto à base

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre lasca

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Lascas - Tipo

- 1
- 10
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 5
- 9
- pseudo-lasca

Projecção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre lasca
 e alabardas

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Lascas - morfologia

- Lasca simples
- Alabarda
- Micrólito
- Raspador
- Raspador atípico
- Raspador duplo
- Raspador/Raspadeira

A triângulo - 2ª camada;
 A rectângulo - 3ª camada

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre
 lasca e sua relação com os principais vestígios osteológicos

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Lascas - morfologia

- Lasca simples
- Alabarda
- Micrólito
- Raspador
- Raspador atípico
- Raspador duplo
- Raspador/Raspadeira

A triângulo - 2ª camada;
 A rectângulo - 3ª camada

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre
 lâmina e lamela

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Subtipo

- Lamela
- Lâmina

A exceção de um fragmento de lâmina encontrado à entrada do corredor, todos os outros artefactos foram observados na camada 2.

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre
 lâmina e lamela com presença de retoques

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

TipoRetoque, Subtipo

- Abrupto, Lâmina
- Combinções, Lâmina
- Invasor, Lâmina
- Longo, Lâmina

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos sobre
 lâmina e lamela e sua relação com os principais vestígios osteológicos

- Legenda**
- Quadriculagem
 - Base dos Esteios
 - Contrafortagem
- Subtipo**
- Lamela
 - Lâmina

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos de adorno ou simbólicos

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Dispersão das contas de colar observadas na camada 2 (ponto a azul escuro) e das contas observadas na passagem para a camada 3 e camada 3 (bolinha acastanhada)

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

Anta II do Rego da Murta
Planta do monumento com a localização dos artefactos líticos de adorno ou simbólicos
e sua relação com os principais vestígios osteológicos

Anta II do Rego da Murta
 Planta do monumento com a localização dos artefactos cerâmicos

Legenda

- Quadriculagem
- Base dos Esteios
- Contrafortagem

Estado

- Fragmentada < 50%
- Fragmentada > 50%
- Peq. fragmento
- Inteira

Projecção da escavação
 Anta II do Rego da Murta
 Quadrado 1:1 metro

ArcMap-ArcInfo 9
 Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
 Desenhos e levantamentos de campo
 Data da escavação: 2003-2005

- Camada C1 e C2 (Calcólítico inicial/médio)
- Camada C2 (Neolítico)
- Camada C3 (base de construção do monumento)

Dados 2003-2005
Anta II do Rego da Murta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24

32

71

72

74

75

76

77

81

112

213

214

216

217

219

220
5 cm

221

222

315
5 cm

316

5 cm

317

320

5 cm

322

5 cm

324

328

346

352

353

Materials polidos

2

3

Artefactos laminares e lamelares

17

19

15

13

1

2

4

6

7

8

9

10

Artefactos sobre lasca

33

34

8

65

55

5

13

2

12

35

26

Artefactos em osso, adornos e simbólicos

4

3

1

5 cm

5

2

Pontas de setas e albardas

0 3cm

5

31

30

44

16

37

29

41

43

40

42

27

0 3 cm

3

4